

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Mit den Augen kommunizieren

Ansaffung und erste Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers

Eingereicht von: Danja Peter

Begleitung: Matthias Lütolf

Datum der Abgabe: 25. Juni 2017

Abstract

Augengesteuerte Sprachcomputer bieten Menschen ohne verständliche Lautsprache und erheblicher motorischer Beeinträchtigung die Möglichkeit kommunikativ an ihrer Umwelt zu partizipieren. Für eine erfolgreiche Förderung der vorkommunikativen und kommunikativen Fähigkeiten müssen dem Nutzer Entwicklungen zugetraut werden. Multimodale und individuelle Lernangebote sowie die Begleitung des Umfeldes sind dafür zentral. Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit kind- und umfeldbezogenen Aspekten der Versorgung sowie der ersten Nutzung eines solchen Hilfsmittels. Praxisrelevante Inhalte aus Experteninterviews und der Theorie verbinden sich zum „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers“. Die Evaluationsergebnisse des Leitfadens zeigen, dass dieser von Fachleuten als nützlich und praxisnah eingeschätzt wird.

Danksagung

Hiermit möchte ich mich herzlichst bei allen Personen bedanken, welche mich beim Erarbeiten und Schreiben dieser Masterarbeit, sowie während dem ganzen Studium, unterstützt haben.

Abbildung Titelblatt: Piktogramm „Auge“ aus der Software Boardmaker v.6 von Mayer-Johnson.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	6
1.1	Persönlicher Bezug zur Themenwahl.....	6
1.2	Begründung der Themenwahl.....	6
1.3	Ziel und Fragestellungen dieser Masterarbeit.....	7
1.4	Aufbau der Masterarbeit.....	8
2	Theoretische Grundlagen.....	9
2.1	Unterstützte Kommunikation.....	9
2.1.1	Definition von Unterstützter Kommunikation.....	9
2.1.2	Forschungsstand der Unterstützten Kommunikation.....	9
2.1.3	Multimodalität in der Unterstützten Kommunikation.....	10
2.2	Augengesteuerte Sprachcomputer.....	11
2.2.1	Augensteuerung.....	11
2.2.2	Einsatzgebiet der Augensteuerung.....	11
2.2.3	Funktionsweise der Augensteuerung.....	12
2.2.4	Hardware.....	13
2.2.5	Software.....	14
2.2.6	Positionierung der Augensteuerung.....	15
2.2.7	Support.....	16
2.3	Kindbezogene Aspekte.....	17
2.3.1	Diagnostik.....	17
2.4	Umfeldbezogene Aspekte.....	21
2.4.1	Ablauf Hilfsmittelversorgung.....	21
2.4.2	Einbezug des Umfeldes bei der Hilfsmittelversorgung.....	24
2.5	Erste Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers.....	27
2.5.1	Normale Sprachentwicklung.....	27
2.5.2	Sprachentwicklung unter besonderen Bedingungen.....	28
2.5.3	Frühe Förderung.....	29
2.5.4	Kommunikationsförderung.....	30
2.6	Schlussfolgerung zu den theoretischen Grundlagen.....	35
3	Empirischer Teil.....	36
3.1	Aktueller Forschungsstand.....	36
3.2	Methodenwahl und erwarteter Nutzen.....	36
3.3	Erhebungstechnik.....	36
3.4	Datenerhebung.....	36
3.4.1	Auswahl und Vorstellung der Interviewpartner.....	36

3.4.2 Erstellung des Interviewleitfadens	37
3.4.3 Durchführung.....	38
3.5 Auswertung und Ergebnisse der Experteninterviews	38
3.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse.....	38
3.5.2 Aufbereitung der Interviews	38
3.5.3 Kategorienbildung	38
3.5.4 Codierung.....	38
3.5.5 Analyse und Darstellung.....	39
3.5.6 Ergebnisbericht	41
3.6 Methodenkritik Experteninterview.....	44
4 Entwicklungsprojekt	45
4.1 Entwicklung des Leitfadens.....	45
4.2 Zielpublikum des Leitfadens.....	45
4.3 Inhalt des Leitfadens	45
4.4 Gestaltung des Leitfadens	46
5 Evaluation des Entwicklungsprojektes	47
5.1 Erhebungstechnik der Evaluation des Leitfadens.....	47
5.2 Evaluationsteilnehmer.....	47
5.2.1 Vorwissen.....	47
5.2.2 Rating-Skalen.....	48
5.2.3 Bemerkungen	48
5.3 Resultate der Evaluation des Leitfadens	48
5.3.1 Resultate zum Vorwissen	48
5.3.2 Resultat zu den Rating-Skalen	49
5.3.3 Resultate aus den Bemerkungen.....	50
5.4 Fazit zur Evaluation des Leitfadens.....	51
6 Diskussion	52
6.1 Methodenkritik.....	52
6.2 Bilanzierende Beantwortung der Forschungsfragen.....	52
6.3 Schlussfolgerung für die heilpädagogische Praxis	54
6.4 Ausblick	56
6.5 Persönliches Fazit.....	57
7 Verzeichnisse	58
7.1 Abbildungsverzeichnis	58
7.2 Tabellenverzeichnis	58
7.3 Literaturverzeichnis.....	59

7.4 Internetquellen	61
8 Anhang	62
A. Interviewleitfaden	
B. Transkription Interview mit Experte 1	
C. Transkription Interview mit Experte 2	
D. Vorlage Evaluationsfragebogen	
E. Ausgefüllte Evaluationsbogen	
F. Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers	

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug zur Themenwahl

„Kommunikation ist ein Grundbedürfnis und subjektiv für Lebensqualität von entscheidender Bedeutung. Sie ist eine wesentliche Bedingung für soziale Partizipation und Selbstbestimmung und zudem eine wichtige Grundlage jeder Entwicklung“ (Wilken, 2014, S.7).

Die Unterstützte Kommunikation gibt uns die Idee, dass auch Menschen ohne Lautsprache ihre kommunikativen Fähigkeiten ausbauen und aktiv an ihrem Umfeld partizipieren können. Mich fasziniert die optimistische, ressourcenorientierte und kreative Einstellung, welche zur Förderung der Unterstützten Kommunikation notwendig ist. Der Einsatz von augengesteuerten Sprachcomputern ist für mich ein besonders gutes Beispiel dafür. In meiner Arbeit als Kindergartenlehrperson an einer Schule für cerebral gelähmte Kinder begegne ich vielen Kindern ohne Lautsprache. Spätestens bei der Einschulung in den Kindergarten erhält das Thema der Kommunikation für die Schülerinnen und Schüler (SuS) und die Familien einen neuen Stellenwert. Die innerfamiliären Kommunikationssysteme reichen nicht mehr aus und es wird nach Lösungen gesucht, wie eine Kommunikation, auch mit fremden Personen, aussehen könnte. In meiner Arbeit begleitete ich bereits zwölf Schülerinnen und Schüler beim Aufbau von kommunikativen Fähigkeiten mit elektronischen Hilfsmitteln der Unterstützten Kommunikation. Davon hatten vier Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer motorischen Beeinträchtigungen einen augengesteuerten Sprachcomputer zur Verfügung. Bei allen war ich in den ganzen Prozess von der Antragsstellung bis zur täglichen Nutzung involviert.

1.2 Begründung der Themenwahl

Rückblickend wurde mir bewusst, dass die Prozesse von der Beantragung bis zur Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers viele Fragen und Unsicherheiten mit sich bringen. Da sind als erstes administrative und rechtliche Themen zur Anschaffung eines passenden Kommunikationsgerätes. Weitere Fragen ergeben sich beim Einbezug und der Verantwortungsaufteilung des interdisziplinären Umfeldes. Wurde das Gerät bewilligt und alle Personen sind motiviert dem Kind zu vermitteln, wie man kommuniziert, offenbart sich rasch ein grosse Problem. Wie lernt das Kind nun die Kommunikation mittels Augensteuerung? Aus diesen Gründen habe ich mich für das Thema der vorliegenden Masterarbeit entschieden und werde im folgenden Kapitel das Ziel und die Fragestellung dazu definieren.

1.3 Ziel und Fragestellungen dieser Masterarbeit

Ziel dieser Masterarbeit ist es, die oben genannten Probleme zu bearbeiten, ungewisse Fragen zu beantworten und für andere Berufskolleginnen und Berufskollegen in verständlicher und nützlicher Form darzustellen. Ich richte mich mit dieser Arbeit an Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche mit Schülerinnen und Schülern mit Schwer- und Mehrfachbehinderungen ohne Lautsprache arbeiten. Sie sollen durch diese Masterarbeit und dem im Entwicklungsprojekt erstellten Leitfaden ermutigt werden, die Förderung der Unterstützten Kommunikation auch mit schwerer betroffenen Schülerinnen und Schülern, zusammen mit dem interdisziplinären Umfeld, anzupacken. Es soll theoretisch aufgezeigt werden, welche organisatorischen, diagnostischen, umfeld- und nutzerbezogenen Aspekte im Prozess der Anschaffung und der ersten Nutzung eines angesteuerten Sprachcomputers beachtet werden sollen. Der Leitfaden soll den Leserinnen und Lesern Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und nützliche Praxistipps vermitteln.

Um dieses Ziel zu erreichen wird folgende Frage beantwortet:

- *Welche kind- und umfeldbezogenen Aspekte gilt es bei der Anschaffung und ersten Nutzung eines angesteuerten Sprachcomputers zur Unterstützten Kommunikation zu beachten?*

Darauf aufbauend stellt sich für die Entwicklung des Leitfadens die Frage:

- *Welche Aspekte zur Anschaffung und ersten Nutzung eines angesteuerten Sprachcomputers zur Unterstützten Kommunikation müssen in einem Leitfaden für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aufgezeigt werden?*

Um den Nutzen des Entwicklungsprojektes zu erfahren, wird die Frage beantwortet:

- *Welche Relevanz unterstellen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dem erarbeiteten Leitfaden für die Nutzung in der Praxis?*

1.4 Aufbau der Masterarbeit

Diese Masterarbeit ist eine Entwicklungsarbeit. Mittels Literaturbearbeitung und einer empirischen Untersuchung (qualitative Forschung anhand zweier Experteninterviews) wurde ein Produkt (Leitfaden) entwickelt, welches in der Praxis evaluiert wurde.

Abbildung 1: Aufbau Masterarbeit

Im Theorieteil wird ein Überblick zur Unterstützten Kommunikation gegeben und es werden technische, kind- und umfeldbezogene Aspekte beschrieben. Im empirischen Teil wurden mit Hilfe von zwei Experteninterviews wesentliche Ansichten und Erfahrungen zur Thematik erfragt. Aus den theoretischen Fundierung und der praxisrelevanten Inhalte aus den Interviews wurde ein nützliches Produkt für die Praxis zusammengestellt. Das erarbeitete Produkt ist ein Leitfaden zur Anschaffung und Nutzung einer Augensteuerung. Das Entwicklungsprodukt wurde von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mittels Fragebogen evaluiert.

2 Theoretische Grundlagen

Im folgenden Literaturteil wird das Themengebiet Unterstützte Kommunikation eingegrenzt und die augengesteuerten Sprachcomputer als technisches Hilfsmittel erklärt. Angelehnt an die Fragestellung werden dann die kind- und umfeldbezogenen Aspekte für die Anschaffung eines solchen Hilfsmittels erarbeitet. Konkrete Fördermöglichkeiten werden im Kapitel zur ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers aufgezeigt.

2.1 Unterstützte Kommunikation

Um das Themengebiet einzugrenzen, wird der Begriff Unterstützte Kommunikation definiert, der aktuelle Forschungsstand beschrieben und es werden grundlegende Begriffe erklärt.

2.1.1 Definition von Unterstützter Kommunikation

Die Unterstützte Kommunikation (UK) umfasst alle Angebote, welche Personen ohne verständliche Lautsprache zur besseren Verständigung nutzen können (vgl. Wilken, 2010, S. 3). Nur im deutschsprachigen Raum wird die Bezeichnung Unterstützte Kommunikation (Abkürzung UK) verwendet. International wird der Begriff Augmentative and Alternative Communication (Abkürzung AAC) genutzt. Es wird unterschieden, ob die Kommunikationsform die eigene Lautsprache ergänzt (augmentative), oder ob das Hilfsmittel alternativ (alternative) zur Lautsprache eingesetzt wird. Unterschiedliche Behinderungsformen, Alter der Nutzer und Umweltbedingungen führen dazu, dass die Angebote der Unterstützten Kommunikation sehr vielfältig sind. In dieser Masterarbeit liegt der Fokus ausschliesslich bei Kindern mit schweren und mehrfachen Behinderungen, welche von Geburt an über keine Lautsprache verfügen. Das UK-Hilfsmittel, der augengesteuerten Sprachcomputer, wird also lautprachersetzend genutzt (ebd.).

2.1.2 Forschungsstand der Unterstützten Kommunikation

„Unterstützte Kommunikation ist ein interdisziplinärer, offener und an den kommunikativen Bedürfnissen von Menschen ohne Lautsprache angelehnter Ansatz“ (Boenisch, 2009, S. 13). Es fehlt der Unterstützten Kommunikation noch weitgehend an theoretischer oder wissenschaftlicher Fundierung. Wegen des sehr breiten Ansatzes gibt es viele offene Forschungsfragen und es „können kaum generalisierenden Aussagen getroffen werden“ (ebd.). Es lassen sich nur schwer wissenschaftliche Theorien oder Konzepte entwickeln. Wegen dieses breiten Spektrums bedeutet dies für die konkrete Förderung, dass die Angebote oft auf die individuelle Situation angepasst werden müssen (ebd.).

In einer Studie zur Situation von Kindern und Jugendlichen ohne Lautsprache mit dem Förderungsschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung von Jens Boenisch (vgl. 2009) wurde

resümiert, „dass die Schwere der Behinderung kein Ausschlusskriterium für den Einsatz bestimmter Kommunikationsformen ist“ (Boenisch, 2009, S. 170). Er hält folgende fünf Konsequenzen daraus fest:

- „Recht auf Kommunikation als ethische Basis“: Das Recht auf Kommunikation ist Teil der Menschenwürde.
- „Recht auf Kommunikationsförderung“: Die Förderung der Kommunikation ist dem Recht der Bildung gleichzustellen, denn ohne Kommunikationsmöglichkeiten können keine Bildungsprozesse angestossen werden.
- „Vorbehaltlosigkeit“: Auch Kommunikationshilfen „mit scheinbar höherem kognitiven Anspruch“ sollten für Kinder und Jugendliche mit schwerer und mehrfacher Behinderung grundsätzlich zugänglich sein.
- „Multimodalität“: Die Förderung von unterschiedlichen Kommunikationsformen soll die ganzheitliche Kommunikationsentwicklung vorantreiben.
- „Interdisziplinarität“: Die Kooperation von allen beteiligten Personen ist zentral für eine gelingende Kommunikationsförderung von Menschen ohne Lautsprache. (Boenisch, 2009, S. 171-172)

2.1.3 Multimodalität in der Unterstützten Kommunikation

Die traditionelle Sprachtherapie orientierte sich stark an der Förderung der verbalen Lautsprache (vgl. Braun, 2014, S.01.004.001). Die Massnahmen der Unterstützten Kommunikation legen den Fokus auf den Ausbau der gesamten kommunikativen Fähigkeiten. Die Befürchtung, der Einsatz der UK-Hilfen könne den Erwerb der Lautsprache behindern, wurde widerlegt. Es konnte sogar gezeigt werden, dass die multimodale Kommunikationsförderung positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Lautsprache haben kann (ebd.). „Unterstützte Kommunikation hat neben der jeweiligen Person ohne Lautsprache auch das soziale Umfeld mit im Blick und nutzt alle körpereigenen und externen Hilfen, die die Kommunikation der jeweiligen Person verbessert“ (Boenisch, 2009, S. 12). UK beschränkt sich nicht nur auf ein Hilfsmittel, sondern es sollen verschiedene Zugänge erarbeitet werden, um ein multimodales Kommunikationssystem zu erschaffen. Nachfolgend wird ein Überblick über die verschiedenen Kommunikationshilfen gegeben (ebd.).

Tabelle 1: Übersicht Kommunikationshilfen

körpereigene Kommunikationsformen	Externe, körperfremde Kommunikationsformen	
	nichtelektronische Kommunikationshilfen	elektronische Kommunikationshilfen
<ul style="list-style-type: none"> • Gestik • Mimik • Blickbewegungen • Gebärden • Laute • etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationstafeln • Gegenstände • etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Einfache Sprachausgabegeräte • dynamische Talker (u.a. augengesteuerte Sprachcomputer) • Schreibsysteme • etc.

In dieser Arbeit soll ausschliesslich der augengesteuerte Sprachcomputer aus dem Bereich der elektronischen Kommunikationshilfen beleuchtet werden. Viele Themen und Aussagen lassen sich aber auch auf den Einsatz anderer elektronischer Kommunikationshilfsmittel übertragen.

2.2 Augengesteuerte Sprachcomputer

In diesem Kapitel wird die Augensteuerung als technisches Hilfsmittel beschrieben.

2.2.1 Augensteuerung

„Die effiziente Ansteuerung einer Kommunikationshilfe ist für gelingende Unterstützte Kommunikation (UK) von elementarer Bedeutung“ (Karl, Markl & Renner, 2015, S. 05.003.001). Genau diese gezielte und effiziente Ansteuerung ist für Menschen mit starker motorischer Beeinträchtigung schwierig bis unmöglich. Erst durch die gezielte Ansteuerung kann aus den angebotenen Kommunikationsmöglichkeiten ausgewählt werden (direkte Selektion) und es kann gezielte Kommunikation entstehen (ebd.). Das Augensteuerungssystem (im englischen „Eye Gaze“ oder Eye Tracking“) kann die genaue Selektion auch für motorisch stark eingeschränkte Menschen möglich machen.

2.2.2 Einsatzgebiet der Augensteuerung

Eye Tracking ist eine „Methode zur systematischen Aufzeichnung des Blickverhaltens einer Person anhand der Blickbewegungen zur Analyse und Erforschung der visuellen Informationsaufnahme oder zur Steuerung von Geräten“ (Zugriff am 5.1.2017 unter: <http://eyetracking.ch/glossar-eye-tracking/>). Diese Technik wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt:

- Kommerziell (im Produktdesign, in Wahrnehmungs-, Kognitions- und Werbepsychologie, etc.)
- Wissenschaftlich (in der Neurowissenschaft, Linguistik, Diagnostik, etc.)
- Nutzeranwendung (zur Steuerung von verschiedenen Geräten)

Die Augensteuerung in der Unterstützten Kommunikation ist also ein Teil des dritten Bereiches, der Nutzeranwendung.

2.2.3 Funktionsweise der Augensteuerung

Das menschliche Blickverhalten kann grob in drei Bewegungsarten unterteilt werden (Staiger-Sälzer, Veit, 2015, S. 05.014.001):

- Fixation: Durch die Fokussierung eines Fixationspunktes wird das scharfe Sehen ermöglicht.
- Sakkade: Die Sakkade ist die sehr schnelle Augenbewegung zwischen zwei Fixationen. In der Zeit der Bewegung werden keine visuellen Reize verarbeitet.
- Verfolgungsbewegungen: Die Fixierung von sich bewegenden Objekten.

Diese Bewegungen und Fixationen werden von einer Infrarotkamera im Gerät aufgezeichnet und vom Computer so umgewandelt, dass die Bewegungen auf den Bildschirm übertragen werden. Damit die Kamera weiss, wo sich die Augen befinden, werden die Pupillen und Linsen des Nutzers¹ mit Infrarotlicht angeleuchtet. Das Infrarotlicht blendet den Nutzer nicht (vgl. Kollak, Nuss & Saborowski, 2016, S. 6). Die Position der Augen wird dann auf dem Bildschirm abgebildet.

Abbildung 2: Technologie Augensteuerung

¹ Die Bezeichnung „Nutzer“ wird im weiteren Text im Sinne der Lesbarkeit für die weibliche und männliche Form verwendet und beschreibt jede Person welche die Augensteuerung bedient.

Um etwas „anzuklicken“ muss der Nutzer, je nach Einstellung eine bestimmte Zeit über der Feldauswahl verweilen (Dwell-Modus). Das Zeitintervall muss dabei individuell angepasst werden. „Ist die Verweildauer zu lang, kann der Nutzer die Bildschirmtaste gegebenenfalls nicht mehr fixieren. Ist die Zeit zu kurz gewählt, wird es schnell zu Fehlauflösungen kommen“ (Breul, 2014, S. 05.016.011). Diese Fehlauflösungen können zu Fehlinterpretationen und somit zu weiteren Kommunikationsschwierigkeiten führen. Damit dieses System genau arbeiten kann, braucht es eine persönliche Einstellung der Software, welche Kalibrierung genannt wird. Dabei wird die Stellung der Pupille auf dem Augapfel erfasst, wenn der Nutzer einen Punkt auf dem Bildschirm fokussiert. Die Kalibrierung muss nur einmal durchgeführt werden (Kollak et al., 2016, S. 55).

Der Marktführer im Bereich der Augensteuerung Tobii Dynavox wirbt damit, dass 95% aller Menschen ihr System gut nutzen können (vgl. Zugriff am 28.2.2017 unter: <http://www.tobiidynavox.de/pceye-mini/vorteile>). Trotzdem kann das empfindliche System gestört werden. Die Lichtverhältnisse spielen dabei eine zentrale Rolle. Fällt zu viel Infrarotlicht aus dem Umgebungslicht auf das Augensteuerungsmodul, können Störungen auftreten (vgl. Kollak, et al., 2016, S. 6). Obschon die technischen Möglichkeiten immer ausgefeilter werden, können auch Sehhilfen weiterhin die Nutzung beeinflussen. Manche Brillengläser oder Brillengestelle können die Lichtreflexion zur Kamera im Augensteuerungsmodul stören. Kontaktlinsen stellen kein Problem dar. Erst bei der direkten Anwendung wird klar, ob die Augensteuerung mit der Sehhilfe bedient werden kann (ebd.). Wie unter Kapitel „2.4.1.2 Ablauf der Hilfsmittelversorgung nach Vorgaben der Invalidenversicherung“ beschrieben wird, kann bei der Abklärung mit dem Hilfsmittelversorger und während dem Gebrauchstraining die Kompatibilität getestet werden.

2.2.4 Hardware

In der Schweiz werden die Augensteuerungen hauptsächlich von den beiden Hilfsmittelanbietern FST (Stiftung für elektronische Hilfsmittel) und Active Communication (Zusammenschluss beider Firmen Anfang des Jahres 2017) angeboten. Dabei wird zwischen internen und externen Eyetrackern unterschieden. Bei internen Eyetrackern ist das Modul mit der Kamera in den Computer eingebaut. Dies trifft zu beim Tobii Dynavox I-12 inklusive Augensteuerung (Abbildung 3) von der schwedischen Firma Tobii Dynavox. Eine andere Möglichkeit ist die Ergänzung eines handelsüblichen Computers (Monitor, Laptop oder Tablet) durch einen externen Eyetracker. Das Gerät wird dabei am unteren Bildschirmrand fixiert. Externe Eyetracker werden unter anderem von den Firmen Alea, Tobii Dynavox, MyGaze (Abbildung 4) und Seetech angeboten. Die Anschaffungskosten für diese Geräte variieren stark. Externe Eyetracker gibt es für rund 2000 Franken (z.B. myGaze von Inclusive Technology). Interne Lösungen kosten

bis zu 10'000 Franken (z.B. Tobii Dynavox I-15) (Zugriff am 28.2.2107 unter <http://www.inclusive.co.uk/hardware/eye-gaze-technology>). Die Geräte mit internem Eyetracker werden in den Grössen zwischen 8 und 15 Zoll angeboten und verfügen über einen Touchscreen. So können Personen aus dem Umfeld des Nutzers das Gerät auch ohne Tastatur oder Maus bedienen. Weiter verfügen die Geräte über Lautsprecher zur Sprachausgabe oder Musikwiedergabe und ein Mikrofon zur Sprachaufnahme. Neuere Geräte sind in der Lage mit Kameras zu fotografieren oder diese als Webcam einzusetzen. Die Laufzeit der Akkus variiert je nach Produkt, liegt nach Angabe des Herstellers aber bei rund neun Stunden. Infrarotgesteuerte Geräte wie zum Beispiel ein Fernseher oder Lampen können über das Gerät zentral angesteuert werden. Auch WLAN und Bluetooth-Verbindungen sind möglich (vgl. Tobii Dynavox I-Series Benutzerhandbuch Zugriff am 23.4 unter <http://www.tobiidynavox.de/support/i-serie/>).

Abbildung 4: Beispiel interner Eyetracker

Abbildung 3: Beispiel externer Eyetracker

Für diese Masterarbeit wurde aus dem wachsenden weltweiten Markt eine Auswahl an Produkten getroffen. Wie bei vielen anderen technischen Geräten des täglichen Lebens, verändert sich das Sortiment auch im Bereich der Kommunikationshilfen ständig. Deshalb ist es sinnvoll, sich durch Hilfsmittelanbieter beraten zu lassen.

2.2.5 Software

„Prinzipiell sind alle Programme, die sich mit dem Betriebssystem des Computers vertragen, mit der Augensteuerung nutzbar“ (Breul, 2014, S. 05.016.012). Es können einfache Ursache-Wirkungs-Spiele, Kommunikationssoftware oder bekannte Office-Programme auf den Geräten installiert werden. Die meisten Programme, welche mit einer Tastatur oder einer Maus bedient werden, lassen sich auch mit der Augensteuerung nutzen. Weitere Informationen dazu im Kapitel „2.5.4 Kommunikationsförderung“.

2.2.6 Positionierung der Augensteuerung

„Die falsche Positionierung der Nutzer stellt erfahrungsgemäss die häufigste Fehlerquelle im Zusammenhang mit Augensteuerungen dar“ (Karl et al., 2015, S. 05.007.001). Die Körperhaltung sollte für den Nutzer bequem und funktional sein. Vor allem der Kopf sollte stabil und wenn nötig gestützt sein. Möglicherweise sind zusätzliche Hilfsmittel für eine optimale Position notwendig. Für die Montage der Geräte am Rollstuhl, am Bett oder auf dem Tisch gibt es flexibel anpassbare Befestigungsstangen. Deren Einsatz sollte interdisziplinär mit Fachpersonen aus der Physio- und/oder Ergotherapie besprochen werden (vgl. Kollak et al., 2016, S. 15).

Abbildung 5: Positionierungsmöglichkeiten der Kommunikationshilfe

Für eine optimale Ansteuerung sollten sich die Augen des Nutzers je nach Modell in einem Abstand von 40 – 90 Zentimeter vor dem Bildschirm befinden. Bei den seitlichen Bewegungen des Kopfes werden Abweichungen von bis zu 50 Zentimeter toleriert. Sollte der Nutzer seinen Kopf nicht senkrecht halten können, wird die Position des Gerätes der des Nutzers angepasst.

Abbildung 6: Anpassung der Position Gerätes der Kopfhaltung des Nutzers

Ob die Positionierung des Nutzers vor dem Gerät stimmt, kann durch eine sogenannte Feedbackbox (je nach Anbieter auch Trackstatusanzeige oder Statusfenster genannt) auf dem Bildschirm kontrolliert werden. Am Beispiel von Tobii Dynavox werden die Augen als weisse Punkte dargestellt, welche sich möglichst in der Mitte des Feldes befinden sollten. Das weisse Dreieck am rechten Fensterrand stellt den Abstand zwischen Augen und Bildschirm dar. Der optimale Abstand besteht, wenn das Dreieck im grünen Bereich ist. Mit Hilfe dieser Anzeige kann schnell und einfach geklärt werden, ob die Positionierung stimmt (vgl. Kollak et al., 2016, S. 6).

Abbildung 7: Trackstatus zeigt die optimale Positionierung an

2.2.7 Support

Bei Defekten an den Geräten oder Softwareproblemen bieten FST und Active Communication einen Support an. Teilweise können Softwareprobleme telefonisch oder durch Fernwartung behoben werden. Für grössere Reparaturen müssen die Hilfsmittel teilweise an die Herstellerfirma gesendet werden. Je nach Ursache werden die Kosten dafür von der IV oder privaten Versicherungen (Haftpflichtversicherung) übernommen.

2.3 Kindbezogene Aspekte

Um die Zielgruppe für augengesteuerte Sprachcomputer einzugrenzen, werden hier die kindbezogenen Voraussetzungen für die Nutzung einer Augensteuerung beschrieben.

2.3.1 Diagnostik

„Jede gut geplante Intervention im Rahmen der Kommunikationsförderung beginnt mit einer fachlich fundierten Diagnostik der Stärken und Schwächen eines Kindes mit komplexen kommunikativen Bedürfnissen“ (Schellen, 2016, S. 31). Es gibt verschiedene UK-Diagnostikinstrumente, welche versuchen, die Gesamtsituation im Bereich der Kommunikation einer Person zu erfassen. Dazu gehören unter anderem die drei Folgenden:

- „Kommunikation einschätzen und unterstützen“ von Irene Leber (2011)
- „Diagnosebogen, Diagnostik und Beratung in der Unterstützten Kommunikation“ von Jens Boenisch und Stefanie Sachse (2007)
- „Diagnosebogen zur Abklärung kommunikativer Fähigkeiten“ von Ursi Kristen (2014)

In diesen Diagnostikinstrumenten werden Informationen zu den Themenbereichen Motorik, Wahrnehmung, Kognition, Emotion und Umfeld erarbeitet. Aufgrund dessen werden diese fünf Bereiche folgend in Bezug auf die Fragestellung dieser Masterarbeit bearbeitet.

2.3.1.1 Motorik

Die Zielgruppe für augengesteuerte Sprachcomputer sind Menschen, die über keine Lautsprache verfügen und nicht in der Lage sind, ihr UK-Hilfsmittel mit einem anderen Körperteil als den Augen gezielt anzusteuern. Die „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (Abkürzung ICF) beschreibt einen Menschen anhand verschiedener Komponenten (Körperstrukturen- und Funktionen, Aktivität und Teilhabe, Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren), welche sich wechselseitig beeinflussen. Werden Schädigungen in den Körperfunktionen und Körperstrukturen beschrieben, können sich diese auf die Aktivität und auf die Teilhabe am Leben auswirken (vgl. World Health Organization, 2011). Im Bezug zur Zielgruppe dieser Masterarbeit sind bei diesen Menschen die untenstehenden Funktionen und Strukturen betroffen.

Tabelle 2: Beschreibung der Schädigungen nach ICF

Körperstrukturen (s)	Körperfunktionen (b)
Strukturen, die an der Stimme und dem Sprechen beteiligt sind (s3)	Stimm- und Sprechfunktionen (b3)
Mit der Bewegung in Zusammenhang stehende Strukturen (s7)	Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen (b7)

Die Schädigungen aus den Bereich s3 und b3 können sich so stark auswirken, dass diese Menschen über keine Lautsprache verfügen. Hier wäre der Einsatz von bekannten UK-Hilfsmitteln, wie Gebärden, Piktogrammen oder einfachen elektronischen Sprachausgabegeräten sinnvoll. Diese Beeinträchtigung kann aber wiederum von Schädigungen aus den Bereichen s7 und b7 so ergänzt werden, dass kaum gezielte Bewegungen möglich sind. Sind die Augen trotzdem willentlich steuerbar, sollten augengesteuerte Hilfsmittel in Betracht gezogen werden. So können diese Menschen trotz grosser körperlicher Einschränkungen kommunikativ aktiv sein und an ihrer Umwelt partizipieren.

2.3.1.2 *Wahrnehmung*

Sehen: Für die Steuerung eines Computers mit den Augen muss mindestens ein Auge willkürlich bewegt werden können. Zudem muss die Pupille dieses Auges gut sichtbar sein. „Auch wenn große Einschränkungen im Sehvermögen vorliegen, kann eine Augensteuerung ausprobiert werden“ (Kollak et al., 2016, S. 15). Im Handbuch der Unterstützten Kommunikation (Karl et al., 2015, 05.007.001) wird beschrieben, dass starker Nystagmus (unwillkürliche Augenbewegung in horizontaler Richtung), Strabismus (Schielen), oder zu starke Kopfbewegungen des Nutzers, die Steuerung erschweren oder verunmöglichen können. Auch eine zu dunkle Augenfarbe des Nutzers kann die Funktion stören. (vgl. Kollak et al., 2016, S. 17). Durch die individuelle Anpassung (Bildschirmoberfläche, Bildschirmgrösse, etc.) des Gerätes an die Bedürfnisse des Nutzers können gewisse Defizite aufgefangen werden. Dabei kann die Bildqualität durch nachfolgende Aspekte verändert werden: „Grösse, Kontrast, Farbe, Qualität (Schema, Symbol, Zeichnung, Foto, farbig, schwarz-weiss) und Umrandung“ (Freitag, Walthes & Petz, 2014, S. 14.070.001). Auch auf die Beleuchtung und die Positionierung der Angebote ist zu achten (ebd.). Eine Low Vision Abklärung kann helfen, die Sehsituation des Nutzers besser einzuschätzen und so Anpassungen individueller und gezielter vornehmen zu können (Zugriff am 25.5.2017 unter: <http://www.szb.ch/fuer-fachpersonen/low-vision/zum-thema>).

Hören: Die Nutzung einer Augensteuerung wird durch allfällige Einschränkungen des Hörvermögens nicht behindert. Die gewählten Aussagen werden dem Nutzer auf dem Bildschirm angezeigt. So hat auch eine Person mit eingeschränktem Hörvermögen eine visuelle Rückmeldung, was von ihrer Umwelt gehört wurde.

Weitere Wahrnehmungskanäle (z.B. taktile-, vestibuläre-, propriozeptive Wahrnehmung, etc.) scheinen für die Unterstützte Kommunikation nicht von Bedeutung zu sein. Es ist aber festzuhalten, dass unerkannte Defizite „generell Kommunikation erschweren“ können (Kollak, Nuss, Saborowski, 2016, S. 19).

2.3.1.3 Kognition

An der Alice Salomon Hochschule in Berlin wurde zwischen Oktober 2013 und Juni 2016 am Forschungsprojekt „EyeTrack4all“ gearbeitet. Unter dem Projekttitel „Vergrößerung der Anwender/-innengruppen für augengesteuerte Unterstützte Kommunikation durch Entwicklung neuer Verfahren für die Blickverfolgung (EyeTrack4All)“ wurden verschiedenen Untersuchungen angestellt. Unter anderem wurden Fachpersonen aus der Unterstützten Kommunikation zu Erfahrungen mit Augensteuerungen befragt. Im Bezug zur Einschätzung der Kognitionsleistungen wurde folgendes festgehalten.

Einige Fachpersonen sagten, dass für Sie das Vorliegen bestimmter kognitiver Fähigkeiten oder eine klare Einschätzung der kognitiven Entwicklung keine Bedingung für den Einsatz einer Augensteuerung seien. Sie sehen die Chance einer Augensteuerung auch darin, dass die Entwicklung von Intentionalität und Kommunikation sogar gefördert werden könne. (Saborowski, Grans, Thedinga, Kollak, 2016, S.18)

Nutzer, welche die Augensteuerung lernen wollen, scheinen demnach keine kognitiven Fähigkeiten mitbringen zu müssen. Gerade durch die Verwendung einer Augensteuerung kann Intentionalität und somit auch intentionales Bewegen der Augen und die Blickauswahl gelernt und trainiert werden. So sagen Karl et al. (2015): „Intentionales Bewegen der Augen ist zunächst keine Voraussetzung, um eine Augensteuerung zu benutzen oder zu erproben. Diese Intentionalität entsteht häufig erst durch das Verwenden einer Augensteuerung und durch das Trainieren mit selbiger“ (2015, S. 05.007.001). Intentionalität zeigt sich in der kognitiven Entwicklung nach Piaget ab Stadium drei und vier. Dabei spielen sekundäre Kreisreaktionen eine grosse Rolle. Das Kind wiederholt dabei Handlungen, weil ihm diese gefallen und interessant sind. In der normalen Entwicklung geschieht dies im Alter von vier bis acht Monaten (vgl. Braun & Orth, 2014).

Auch in der „Handreichung Augensteuerung“, welche aus dem oben genannten Forschungsprojekt entstanden ist, wird festgehalten: „Die konkrete Fähigkeit der Blickauswahl ist keine Voraussetzung für das Testen einer Augensteuerung. Sie kann später mit der Augensteuerung noch erlernt werden“ (Kollak et al., 2016, S.22). Eine Augensteuerung kann auch schon zur Anbahnung von Kommunikation genutzt werden, zum Beispiel bei der spielerischen Förderung von Kindern mit schweren Behinderungen (ebd.). Es wird also noch nicht vorgeschichtetes Vokabular genutzt. Sondern durch die vielfältigen Möglichkeiten der Ansteuerung können Ursache-Wirkungszusammenhänge erlebbar gemacht werden, sowie Handlungen und Interaktionen initiiert werden (vgl. Garbe & Bock, 2014).

Bei der Hilfsmittelversorgung für die Unterstützte Kommunikation wird das Symbolverständnis aber oftmals als Kriterium vorausgesetzt.

Dies ist jedoch eine falsche Herangehensweise. Denn um Symbolverständnis entwickeln zu können, müssen dem Kind erst einmal geeignete Zeichen zur Verfügung gestellt werden. Die Bedeutung eines Zeichens zu begreifen, ist ein Prozess des Suchens, Findens, Verwerfens und Weiterentwickelns in der ständigen Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt. (Hallbauer und Kitzinger, 2016, S. 33)

Das Symbolverständnis baut sich demnach erst mit der Zeit auf und ist abhängig davon, in welcher Umwelt das Kind sich befindet und welche Erfahrungen es machen kann. Folglich sollte es bei der Auswahl eines Hilfsmittels nicht als Ausschlusskriterium gelten. Vielmehr sollte man sich überlegen, wie der Nutzer lernen kann, die Symbole als Zeichen für die Kommunikation zu verstehen.

Die Unterschätzung der möglichen kognitiven Leistungen einer nichtsprechenden Person kann zu internalen oder externalen Verhaltensstörungen führen (vgl. Pivit, 2014).

2.3.1.4 Emotion

In diesem Bereich wird in den Diagnostikinstrumenten hauptsächlich nach den Äusserungsmöglichkeiten von Wünschen und Bedürfnissen oder von Abneigung und Unbehagen gefragt. Dieses Wissen über die Person kann in der Förderung eingesetzt werden, um die Motivation des Nutzers für die Kommunikationshilfe zu beeinflussen. Es ist wichtig zu wissen, wofür sich die Nutzer interessieren, oder mit was sie sich gerne beschäftigen. Zum Beispiel können bei Hundeliebhabern Seitensets mit Bildern von Hunden oder einem Wortschatz über Hunde gestaltet werden.

2.3.1.5 Umfeld

In diesem Teilbereich der Diagnostikinstrumente wird in Erfahrung gebracht, inwiefern das Umfeld (Familie, Institutionen, etc.) die kommunikativen Möglichkeiten bereits fördert, welche Ressourcen vorhanden sind und welche Unterstützung zu erwarten ist. Auch können schon mögliche Rahmenbedingung für die Förderung erkannt werden. Conny Pivit unterstreicht den Wert der Voraussetzungen des Umfeldes. Sie sagt, dass die Ursache von gescheiterten UK-Fördermassnahmen zu 95 % im Umfeld liegen und nicht beim Nutzer. Deshalb soll unter anderem schon im Voraus geklärt werden, wer welche Verantwortung übernimmt (vgl. Pivit, 2014).

2.4 Umfeldbezogene Aspekte

In dieser Masterarbeit wird unter anderem nach den kind – und umfeldbezogenen Aspekten für die Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers gefragt. Im obenstehenden Text wurden die kindbezogenen Themen bearbeitet. Folgend werden im weiteren Text die umfeldbezogenen Gesichtspunkte beleuchtet.

2.4.1 Ablauf Hilfsmittelversorgung

Folgend wird beschrieben, wie die rechtliche Versorgungssituation in der Schweiz aussieht. Weiter wird der Verlauf der Hilfsmittelabgabe dargestellt. Der folgende Abschnitt gilt für alle elektronischen Kommunikationshilfsmittel.

2.4.1.1 *Rechtliche Situation bei der Hilfsmittelversorgung*

Die UN-Konvention „über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ welche in der Schweiz 2014 in Kraft getreten ist, hält im Artikel 24 fest, dass die „Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet“ (Zugriff am 1.6.2017 unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/>). Die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (im weiteren Text IV) wird in der Verordnung des Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) vom 29. November 1976 (Stand am 1. Januar 2017) beschrieben. Im Anhang dazu werden unter Punkt 15 „Hilfsmittel für den Kontakt mit der Umwelt“ genauer unter Ziffer 15.02 „Elektrische und elektronische Kommunikationsgeräte“ folgende Kriterien für mögliche Hilfsmittelbezüger/innen beschrieben:

Für schwer sprech- und schreibbehinderte Versicherte, die zur Pflege des täglichen Kontakts mit der Umwelt auf ein solches Gerät angewiesen sind und über die notwendigen intellektuellen und motorischen Fähigkeiten zur Bedienung eines solchen Geräts verfügen. Die Abgabe erfolgt leihweise. (Zugriff am 13.1.2017 unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19760291/index.html#app1>)

Es wird in diesem Dokument nicht genauer beschrieben, was es bedeutet die „notwendigen intellektuellen und motorischen Fähigkeiten“ zu haben. Den Kontakt zur Umwelt pflegen zu können scheint in dieser Beschreibung zentral zu sein.

In einem Bundesgerichtsentscheid vom Jahr 2013 wurde die Versorgung durch ein anderes elektronisches Sprachausgabegerät (ProxTalker) für ein schwer behindertes Kind verteidigt. Dabei wurde das Kommunikationsgerät „aufgrund der fehlenden Sprachentwicklung und eingeschränkten nonverbalen Reaktionsmöglichkeiten der Versicherten als notwendiges Hilfs-

mittel“ betrachtet (Zugriff am 13.2.2016 unter: http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-115%3Ade). Das Bundesgericht führte präzisierend aus:

Das Erfordernis der notwendigen intellektuellen und motorischen Fähigkeiten zur Bedienung des Gerätes im Sinne von Ziff. 15.02 HVI-Anhang ist bei schwerstbehinderten Kindern dahin gehend zu verstehen, dass einzelfallweise zu prüfen ist, ob mit einem Hilfsmittel die Kommunikationsfähigkeit des Kindes unter Berücksichtigung seiner Möglichkeiten nützlich erweitert werden kann. (ebd.)

Mit diesem Präzedenzfall wurde die rechtliche Grundlage für die genaue Prüfung einer Hilfsmittelversorgung auch bei schwer- und mehrfachbehinderten Personen geschaffen. Wie diese Prüfung aussehen könnte, wurde aber nicht beschrieben. Interessant scheint die Definition, dass mit der Versorgung die Kommunikationsfähigkeit erweitert werden können soll. Bei welchem Stadium der kommunikativen Entwicklung dabei gestartet werden soll, wird nicht beschrieben. So kann also davon ausgegangen werden, dass nach dem zitierten Bundesgerichtsentscheid auch Nutzer mit minimalsten kommunikativen Fähigkeiten geprüft und nach ihren Möglichkeiten gefördert werden sollen.

Im Interview mit Experte 1 (siehe Anhang: Transkription des Interviews 1; Zeilen 39-48) wurde erwähnt, dass sich die IV grundsätzlich am Diagnostik- und Förderinstrument „Kommunikation einschätzen und unterstützen“ von Irene Leber (2011, Poster) orientiert. Dabei sollten berechnigte Hilfsmittlempfänger folgende Fähigkeiten zeigen können:

Die Person

- weiss, dass sie mit einem Partner über Symbole (Worte, Gebärden, Bilder) über Dinge, Personen und Handlungen kommunizieren kann, auch wenn diese nicht sichtbar sind (Quadrangulärer Blick).
- kombiniert dabei Gesten, Blick zum Partner und Kommunikationsform wie Laute, Gebärden oder einfache Symbole.
- erkennt Bildsymbole und lernt Gebärden durch Nachahmung, wenn dies motorisch möglich ist. Sie erkennt, dass mit Sprachausgabegeräten kommuniziert werden kann.
- folgt dem Blick der Bezugsperson.

Diese Voraussetzungen von Irene Leber entsprechen weder den im Kapitel 2.3 unter „Kognition“ erwähnten, sehr bedingungslosen Kriterien zur Nutzung einer Augensteuerung, noch dem oben genannten Bundesgerichtsurteil. Die Vorgaben der IV entsprechen demnach nicht den Empfehlungen der Experten. Die aktuelle Handhabung kann Menschen mit ungewissen kognitiven Möglichkeiten die Chance verwehren, sich per Augensteuerung ausdrücken zu lernen.

2.4.1.2 Ablauf der Hilfsmittelversorgung nach Vorgaben der Invalidenversicherung

Folgend wird der Ablauf zur Hilfsmittelversorgung nach Vorgabe der IV beschrieben (Zugriff am 13.1.2017 unter: <http://www.activecommunication.ch/index.php/service/beratung>).

1. Hilfsmittelversorgung anmelden

Der Antragssteller muss bereits bei der IV gemeldet sein. Um eine Hilfsmittelversorgung zu beantragen, muss eine formlose Anmeldung bei der zuständigen IV-Stelle eingereicht werden. Eine Beispielanmeldung zum Herunterladen: <http://www.activecommunication.ch/index.php/service/beratung>.

2. IV-Stelle

Die Invalidenversicherung überprüft den Antrag und vergibt den Auftrag an den Hilfsmittelversorger. Es ist der Einbezug einer fachtechnischen Beurteilung möglich. Siehe Kapitel „2.4.1.3 Fachtechnische Beurteilung“.

3. Abklärung durch Hilfsmittelversorger

Beim Abklärungstermin mit der versicherten Person, den gesetzlichen Vertretern und dem Berater des Hilfsmittelversorgers werden die Bedürfnisse gesammelt und eine Hilfsmittellösung (Hardware, Software und Montagemöglichkeit) gesucht. Der Berater sendet einen Bericht mit dem Ergebnis der Abklärung, des geplanten Vorhabens und einem Kostenvoranschlag an die IV-Stelle. Dabei werden gemeinsam Ziele formuliert, welche während dem Gebrauchstraining erarbeitet werden sollen.

4. Kostengutsprache durch die IV

Nach der Prüfung sendet die IV ihren Entscheid über „...eine positive oder negative Kostengutsprache für die Hilfsmittelabgabe (inkl. Wartung) und das dazugehörige Gebrauchstraining, sowie für mögliche Nachbetreuung und Reparaturen“ (ebd.) der versicherten Person und dem Hilfsmittelversorger zu.

5. Gebrauchstraining und Abschluss

Der Hilfsmittelversorger bestellt das beantragte Hilfsmittel und liefert es bedürfnisangepasst der versicherten Person aus. Das Gebrauchstraining beinhaltet die Montage und die Installation des Hilfsmittels sowie die Schulung der versicherten Person oder des Umfelds. Das Gerät wird an die versicherte Person ausgeliehen, es bleibt im Besitz der IV. Ob das Gebrauchstraining nach rund sechs Wochen erfolgreich abgeschlossen werden kann, hängt von den Rückmeldungen des Umfelds ab. Ansonsten wird gemeinsam nach alternativen Lösungsmöglichkeiten gesucht.

2.4.1.3 Fachtechnische Beurteilung

Falls die zuständigen Sachbearbeiter der IV-Stelle Einwände bezüglich der Hilfsmittelversorgung haben, kann bei Schritt 2 und 4 die SAHB (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Hilfsmittelberatung für Behinderte und Betagte) eingeschaltet werden. Diese führen dann eine sogenannte „fachtechnische Beurteilung“ durch. Dazu wird der Antrag durch Logopädinnen und Logopäden beim Antragssteller überprüft. „Die Expertise unserer Fachbereiche ermöglicht uns kompetente und unabhängige Beurteilungen. Die wichtigsten Kriterien für uns sind Einfachheit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit“ (Zugriff am 26.1.2017 unter: <http://www.sahb.ch/dienstleistungen/fachtechnische-beurteilungen/>). Genauere Information sind nicht verfügbar. Es wird nicht klar, wie diese drei Kriterien umgesetzt werden. Bei einem negativen Entscheid kann in der entsprechenden Frist durch die gesetzlichen Vertreter schriftlicher Widerspruch erhoben werden.

2.4.1.4 Finanzierung

Wird die Hilfsmittelversorgung von der IV bewilligt, übernimmt sie die ganzen Kosten für die Abklärung, Nachbetreuung sowie die Kosten der Hilfsmittel. Hat der zukünftige Nutzer keinen Anspruch auf IV-Leistungen, muss das Hilfsmittel privat oder über Spenden finanziert werden (Zugriff am 26.1.2017 unter: <http://www.fst.ch/beratung-und-service/beratung-hilfsmittelversorgung.html>).

2.4.2 Einbezug des Umfeldes bei der Hilfsmittelversorgung

Folgend soll die Frage beantwortet werden, welche Personen in den Prozess eingebunden werden sollen und wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit aussehen kann.

2.4.2.1 Interdisziplinäre Kooperation

Laut der Studie von Dr. Andreas Seiler-Kesselheim (2014, S. 12.038.006) ist die Beratung von Familien mit unterstützt kommunizierenden Kindern die „interdisziplinäre Aufgabe von pädagogischem und therapeutischem Personal“. Das Angebot soll niederschwellig sein, Vernetzungen ermöglichen und alltagsnah an der Lebenswelt des Familiensystems anschliessen (ebd.). Für die Förderung der kommunikativen Fähigkeiten eines Kindes ohne Lautsprache bedarf es an Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Familie, Kind und professionellem Umfeld. Laut Denecke und Tegeler (2014) gibt es verschiedene Faktoren für eine gelingende Kooperation. Sie beschreiben, dass sowohl die persönlichen Kompetenzen, die Haltung aller Kooperationspartner, Offenheit und Kreativität wichtig und förderlich sind. Weiter spielen die Sympathie zwischen den Menschen eine grosse Rolle, um eine gemeinsame Kommunikationsebene zu finden. Faktoren wie Zeit, Finanzierung und Bürokratie würden die effiziente Förderung teilweise behindern (ebd.).

2.4.2.2 *Initiierung einer Versorgung*

Die Idee, eine UK-Hilfsmittelversorgung anzubahnen, kann von verschiedenen Personen aus dem Umfeld des zukünftigen Nutzers kommen. Die Anmeldung bei der IV muss aber vom gesetzlichen Vertreter, in den meisten Fällen also von den Eltern, vorgenommen werden.

Eltern entwickeln mit der Zeit zusammen mit ihrem Kind ohne Lautsprache „grosse elterliche Kompetenzen in Bezug auf Kommunikation und Interaktion“ (Simon, Senhofer, Strotmann, 2014, S. 10.039.001). Sie können also als Experten für das Kind betrachtet werden. Oft scheinen Familien so gut aufeinander eingespielt zu sein, dass sie sich des Problems der beschränkten Kommunikationsmöglichkeiten gar nicht bewusst sind. Zudem scheint es so, dass „je älter das „eingespielte Team“, umso schwieriger wird es, neue Wege einzuschlagen“ (Leber, 2014, S. 01.027.001). Irene Leber beschreibt verschiedene Gründe, weshalb sich nicht alle eine bessere Verständigung zu wünschen scheinen. Klar wird dabei, dass es die Bereitschaft der Eltern und des ganzen Umfeldes braucht, um gemeinsam mit UK einen neuen Weg zu gehen. Ein Zitat aus einem Einzelfallbericht einer betroffenen Familie zeigt, welche Veränderung eine UK-Versorgung bewirken kann. „Wir staunen nur, wie wir ihn durch seine Äusserungen immer wieder von Neuem kennen lernen dürfen – als wichtiges Mitglied in unserer Familie. Was wäre uns alles verborgen geblieben, wenn wir keine Möglichkeit gefunden hätten, dass er sich ausdrücken kann“ (Ehler, 2014, S. 10.008.001).

2.4.2.3 *Beratungsgespräch*

Wurde die Hilfsmittelversorgung wie beschrieben beantragt und von den IV bewilligt, wird ein Abklärungs- bzw. Beratungsgespräch geplant. Zu diesem Gespräch sollten, neben dem zukünftigen Nutzer, immer auch die gesetzlichen Vertreter, sowie Personen aus dem pädagogischen und therapeutischen Umfeld eingeladen werden. So können alle ihre persönlichen Meinungen einbringen und es wird niemand vor vollendete Tatsachen gestellt.

Wie beschrieben, wird in der Schweiz der Hilfsmittellieferant als Berater zur Abklärung beigezogen. Laut Boenisch und Schäfer (2016) ist es wichtig, dass diese Berater über Fachwissen im Bereich UK verfügen. Sie haben die Aufgabe, die Situation diagnostisch zu erfassen, passende Hilfsmittel für die individuelle Situation vorzuschlagen und wenn möglich ausprobieren zu lassen. Boenisch und Schäfer halten fest, es „sollten Hilfsmittel verschiedener Hersteller zur Erprobung vorhanden sein“. Da die Schweizer Hilfsmittelanbieter ausschliesslich ihr Sortiment vertreten, ist die Auswahl eher beschränkt. Im Falle der Augensteuerung ist bei einer ersten Testung darauf zu achten, dass möglichst geringe Anforderungen gestellt werden und Erfolgserlebnisse möglich sind (Kollak et al., 2016, S.24).

Eine standardisierte Diagnostik wird aufgrund der komplexen Beeinträchtigungen selten durchgeführt. Vielmehr werden die sprachlich-kommunikativen, sowie die motorischen Möglichkeiten und die individuelle Motivation durch Beobachtungsverfahren zu einem umfassenden Bild der kommunikativen Situation des Nutzers zusammengefasst. Dies zeigte sich auch in der oben genannten Interviewstudie der Berliner Hochschule, bei welcher Folgendes deutlich wurde: „Viele Fachpersonen haben hervorgehoben, dass sie eine genaue Beobachtung und Gespräche mit dem Umfeld wichtiger und hilfreicher finden, als standardisierte UK- oder Sprach-Diagnostik-Instrumente, weil sie auf Grundlagen ihrer Berufserfahrung eine Person viel differenzierter einschätzen können“ (Saborowski et al., 2016, S.18). Das Beratungsgespräch hat nicht nur das Ziel, ein Gerät auszuwählen, sondern es sollen auch gemeinsam „konkrete Interventionsziele“ festgelegt werden. Während der Beratung soll ein Konsens dazu gefunden werden. Selbstverständlich braucht es für die Eltern und Personen ohne, oder mit wenig Wissen, zuerst grundlegende Informationen über das Thema UK. (vgl. Boenisch & Schäfer, 2016, S. 12).

2.4.2.4 Gebrauchstraining

Die Studie von Boenisch und Schäfer zur Qualität der Versorgung nach einer UK-Beratung zeigte folgendes: „Eine langfristige Nachbetreuung für Klienten und deren Bezugspersonen erscheint dringend erforderlich, um sicherzustellen, dass die UK-Hilfsmittel und pädagogisch-therapeutischen UK-Konzepte im Alltag erfolgreich eingesetzt werden können“ (Boenisch & Schäfer, 2016, S. 15). Es ist nicht so, dass die Geräte bloss ausgeliefert werden können und die Nutzer und das Umfeld damit zurechtkommen. Für die gezielte Nutzung und Förderung der kommunikativen Möglichkeiten braucht es zwingend eine spezifische Begleitung unter anderem mit UK-didaktischen Inhalten (vgl. Boenisch & Schäfer, 2016, S. 15). Konkrete Interventionsplanungen können zum Beispiel anhand des Partizipationsmodells nach Beukelmann und Miranda entwickelt werden. Das Partizipationsmodell richtet sich nach der „Lebenswirklichkeit“ des Nutzers. Dabei werden die möglichen kommunikativen Aktivitäten analysiert und für die Partizipation in der Lebenswelt individuell geplant (Wilken, 2014, S.125). Die Ziele in der UK-Förderung sind sehr vielfältig und individuell. Durch das Lernen im Alltag soll eine ganzheitliche pädagogisch-therapeutische Praxis entstehen (vgl. Graf-Frank, 2014).

2.4.2.5 Weiterbildung für das Umfeld

Eltern, welche im Internet nach passenden Weiterbildungen suchen, werden wahrscheinlich enttäuscht. Bei der Recherche zu Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Unterstützte Kommunikation sind kaum niederschwellige Angebote zu finden. Nur einzelne, behinderungsspezifische Kursangebote sind aktuell im Internet einzusehen. Allgemeine Weiterbildung zum Thema oder auf spezifische Hilfsmittel bezogene Kurse werden nicht angeboten. Für Fachpersonen bietet die Fachhochschule Nordwestschweiz und der Verein Bildung für Unterstützte

Kommunikation „buk“ den Zertifikatskurs CAS Schwere Kommunikationsbeeinträchtigung – Unterstützte Kommunikation. Diese Module können auch Eltern oder andere Personen aus dem Umfeld einer unterstütz kommunizierenden Person besuchen.

Die Schweizer Hilfsmittelversorger Active Communication und FST bieten neben dem von der IV finanzierten Gebrauchstraining ein UK-Coaching an. Dieses kann auch im grösseren Rahmen als Weiterbildungsangebot für Schulen genutzt werden. Dieses Angebot und das Programm werden individuell auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Alle zwei Jahre wird das Schweizer UK-Symposium veranstaltet. Dabei bieten verschiedene Referenten spannende Workshops an. Alle diese Weiterbildungen sind freiwillig und deshalb kostenpflichtig für die Eltern. Wie oben beschrieben, ist die Verknüpfung von Praxiserfahrung und theoretischen Inhalten für eine optimale Förderung des UK-Nutzers aber zentral.

2.5 Erste Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers

Wie in den vorhergehenden Kapiteln erklärt wurde, ist die Nutzung eines Kommunikationshilfsmittels, genauer die Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers, für alle Beteiligten sehr anspruchsvoll. Zum besseren Verständnis der Förderprinzipien zum Erlernen der Augensteuerung werden im Folgenden zuerst die Abläufe einer normalen Sprachentwicklung beschrieben und dann mit den Besonderheiten bei Kinder ohne Lautsprache verglichen.

2.5.1 Normale Sprachentwicklung

Die folgenden Erklärungen entsprechen dem Entwicklungsverlauf eines gesunden Säuglings. Im ersten Lebensjahr ist die Beziehung zwischen dem Säugling und der Bezugsperson (meist die Mutter) vorwiegend auf die primäre Bedürfnisbefriedigung ausgelegt (vgl. Zollinger, 2007, S. 21). Die sprachliche Interaktion zeigt sich durch Wiederholungen sowohl einem Hin und Her von Vokalisationen (Lallen). Die Interaktion mit der Bezugsperson und die Handlungen mit Gegenständen werden dabei noch nicht aufeinander bezogen. Erst gegen Ende des ersten Lebensjahres kann sich das Kind auf den Gegenstand und die andere Person konzentrieren. Es kann mit seinem Blick zwischen dem Gegenstand und der Person wechseln. „Dieser Blick bildet den eigentlichen Ursprung der Sprache...“ (ebd.), denn das Kind bildet eine Art Dreieck zwischen sich, der anderen Person und dem Gegenstand. Dieser Entwicklungsschritt wird „als triangulärer oder referentieller Blickkontakt bezeichnet“ (ebd.). Dieser trianguläre Blick ist wichtig für die weitere Entwicklung der Handlungsmöglichkeiten und Spiele des Kindes. Es zeigt auf Gegenstände oder gibt diese in die Hand seines Gegenübers und erwartet eine Art „Antwort“ auf sein Tun. Laut Bruner (zitiert nach Zollinger, 2007, S. 24) ist das die „erste Form des Spracherwerbs“. Durch den Einbezug von nicht sprachlichen Kommunikationsmittel wie dem Tonfall, der Mimik und der Gestik kann das Kind Situationen verstehen (vgl. Gallé, 2014).

Weiter entdeckt das Kind im Alter von 12 bis 18 Monaten, dass Dinge auch existieren, wenn sie nicht sichtbar sind. Dies wird als Objektpermanenz bezeichnet. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres entwickelt sich das Kind zu einer eigenständigen Person, welche versteht, dass es in seiner Umwelt etwas bewirken kann. Es erkennt sich im Spiegel und nennt sich selber beim Namen. Das Kind produziert immer mehr Lautmalereien und durch die sprachliche Nachahmung auch erste Wörter. Das Verständnis über die sprachlichen Inhalte ist anfangs noch an die aktuelle Situation gebunden. Der Wortschatz wächst und das Kind lernt die repräsentative und kommunikative Bedeutung der Sprache kennen (vgl. Zollinger, 2014). Das Kind lernt das wichtige Wort „nein“ kennen und setzt es zur Situationssteuerung ein (vgl. Gallé, 2014).

Im Symbolspiel findet ein dreijähriges Kind die Möglichkeit durch Sprache die Wirklichkeit zu verarbeiten. Das Kind lernt sich als „Ich“ zu bezeichnen und bildet Mehrwortsätze mit dem Verb an zweiter Stelle. Das Sprachverständnis erweitert sich und es versteht logische Abläufe. Die Sprache ist wichtig für die weitere kognitive und soziale Entwicklung (vgl. Zollinger, 2007). Durch Fragewörter erschliesst sich das Kind mehr Wissen (vgl. Gallé, 2014).

2.5.2 Sprachentwicklung unter besonderen Bedingungen

Dieser Entwicklungsverlauf kann nur beschränkt auf die in dieser Masterarbeit beschriebene Zielgruppe übertragen werden. „Die Ursachen liegen zum einen in den möglichen Beeinträchtigungen verschiedener Entwicklungsbereiche (z.B. Motorik, Kognition, Sensorik) und zum anderen in bereits früh auftretenden Interaktionsproblemen mit seinen Bezugspersonen“ (Sarimski; zitiert nach Nonn, 2011, S.35).

Das abweichende Verhalten (zum Beispiel wenig Blickkontakt oder keine Lautproduktion) eines behinderten Kindes kann Eltern in ihrer intuitiven Didaktik irritieren und verunsichern (ebd.). Aufgrund verschiedener Aspekte kann das Kind passiv und abhängig von seiner Bezugsperson bleiben. Es kann zu einer grossen Asymmetrie kommen. Deshalb sollten bei Interventionen die Interaktionsmöglichkeiten der Person ohne Lautsprache sowie diejenigen der Bezugspersonen gefördert werden. In der Beschreibung der normalen Sprachentwicklung wurde der trianguläre Blick erklärt. Bei Personen ohne Lautsprache kommt mit einem Bildsymbolsystem eine vierte Komponente dazu und unterstreicht die „besonderen Bedingungen, die ein Kind in seinem Spracherwerb hat“ (Nonn, 2011, S. 38). Diese neue Anforderung wird als quadrangulärer Blickkontakt bezeichnet und bedeutet mit einer anderen Person mit Hilfe eines Symbolen über etwas kommunizieren.

Der Aufbau der persönlichen, aktiven Wortschatzauswahl ist abhängig vom Angebot, welches das Umfeld der Person ohne Lautsprache anbietet (ebd.). Der Umfang des angebotenen Vo-

Wortschatz soll so gross sein, dass der Nutzer sich seinen persönlichen aktiven Wortschatz aussuchen und erarbeiten kann (vgl. Pivik, 2014). Damit „diese alternative Form der Sprachproduktion“ (Nonn, 2011, S. 37) bedient werden kann, braucht das Kind ohne Lautsprache Vorbilder. Dieses wichtige Prinzip wird als Modelling bezeichnet. „Das Kind bekommt gezeigt, wie es sein Kommunikationssystem flexibel im Alltag einsetzen kann“ (Boenisch & Sachse; zitiert nach Nonn, 2011, S. 125).

2.5.3 Frühe Förderung

Die Sprachentwicklung von Kindern ohne Lautsprache unterliegt somit besonderen Bedingungen und ist sehr individuell. Es wird klar, dass viele Fertigkeiten vor dem „ersten Wort“ entwickelt werden müssen. Wie auch folgendes Zitat zeigt, scheint die frühzeitige Anbahnung kommunikativer Vorläuferfertigkeiten gemäss Boenisch und Schäfer richtig und wichtig für eine optimale Förderung zu sein.

Aus entwicklungspsychologischer Sicht kann die erfreuliche Tendenz beobachtet werden, dass das Alter der nicht-sprechenden Personen zunehmend jünger ausfällt und dass Eltern bereits sehr früh (zum Teil schon ab dem 1. oder 2. Lebensjahr) nach möglichen Konzepten und Hilfen aus dem Bereich der Unterstützten Kommunikation Ausschau halten. (Boenisch & Schäfer, 2016, S. 12)

Die Förderung sollte demnach starten, sobald eine verzögerte Lautsprachentwicklung erkennbar ist. Wie diese Angebote zur Förderung der Unterstützten Kommunikation von Kindern mit einer motorischen Beeinträchtigung aussehen kann, wird im folgenden Kapitel erklärt.

2.5.4 Kommunikationsförderung

Nachdem die Entwicklungsvoraussetzungen für die Kommunikationsförderung geklärt worden sind, sollen im Folgenden Möglichkeiten der Lernbegleitung beschrieben werden.

2.5.4.1 Lernprozess nach Tobii

Um den Aufbau der zu erwerbenden Fertigkeiten zu begleiten, hat Tobii Dynavox einen Lernprozess entwickelt. Es ist ein Versuch die Entwicklungsabfolge beim Erlernen der Kommunikation mit einem Hilfsmittel, besonders mit der Augensteuerung, aufzuzeigen. Der Tobii Dynavox Lernprozess ist in sieben Phasen unterteilt. Zu jeder Phase werden „...entsprechende Handlungsmöglichkeiten, Lern- und Lehrtechniken sowie Softwarevorschläge für Betreuer, Lehrer und Experten“ (Zugriff am 20.2.2017 unter: <http://www.tobiidynavox.de/der-lernprozess>) aufgezeigt. Der Lernprozess wird in einem Film auf der Internetseite von Tobii Dvnavox erklärt.

Der Prozess hin zu einer erfolgreichen Nutzung der Augensteuerung und dem Begreifen von Ursache-Wirkungszusammenhängen kann sehr schwierig sein. Doch die Fähigkeiten zur Augensteuerung und Blickinteraktion können erlernt werden. Tobii ist überzeugt, dass Nutzer die Fähigkeiten entwickeln können, mit denen sie ein UK Vokabular in Verbindung mit augengesteuerten Geräten steuern können und sich ihnen dadurch die Welt der Kommunikation öffnet. (ebd.)

Abbildung 8: Tobii Dynavox Lernprozess

Folgend werden diese sieben Phasen mit konkreten Handlungsmöglichkeiten beschrieben (Zugriff am 20.2.2017 unter: <http://www.tobiidynavox.de/der-lernprozess>).

1. Basale Erfahrungen

Der Nutzer soll seinen Blick auf den Bildschirm richten und Ursache-Wirkungserfahrungen sammeln. Er soll verstehen, dass er etwas auf dem Bild verändern kann. „Die ersten Schritte sollen unkompliziert, aufregend und ermutigend sein“ (ebd.). Mögliche Software: Eye FX von Sensory Guru, Look to Learn von Smartbox, und Eye Gaze Education von Inclusive Technology.

2. Frühes Beobachten

Der Nutzer soll zusammen mit dem Begleiter Bilder, Videos oder eigene Fotos betrachten. Die Blickbewegungen des Nutzers werden dabei beobachtet und eventuell durch den Mauszeiger auf dem Bildschirm geleitet. Auf jede Aktion des Nutzers soll motivierend reagiert werden.

3. Konkretes Entdecken

Der Nutzer soll in verschiedenen Anwendungen Erfahrungen mit seinem augengesteuerten Sprachcomputer sammeln. Dies soll teilweise in Begleitung aber auch mal ohne Beobachtung eines Erwachsenen geschehen dürfen. Da noch kein exaktes Zielen erforderlich ist, kann es keine negativen Konsequenzen oder Fehler geben.

4. Gezielte Auswahl

Der Nutzer soll die Augensteuerung zur gezielten Auswahl nutzen. Je präziser die aktive Auswahl mit den Augen, desto kleiner können die Ziele angeboten werden. Auch die Verweildauer bis zur Auslösung eines Feldes kann angepasst werden. Eine mögliche Software ist das Spiel CatchMii von Lifetool. Weitere Seitensets finden sich unter www.pagesetcentral.com.

5. Turn Taking

Es sollen erste Erfahrungen mit dem Vokabular gemacht werden. Das Umfeld soll auf die Aussagen reagieren, ohne diese in richtig oder falsch zu klassieren. Der Nutzer soll das Hin und Her (Turn Taking) zwischen sich und dem Kommunikationspartner erleben. Für die Sprachausgabe kann aus verschiedenen Stimmen ausgewählt werden. Mögliche Software sind das Sono Primo von Tobii Dynavox oder das Interactiv Learning von Smartbox.

Damit das Förderangebot den Voraussetzungen des Nutzers entspricht, kann der Diagnostiktest „TASP“ – Zur Abklärung des Symbol- und Sprachverständnisses im Arbeitsfeld der Unterstützten Kommunikation (UK) eingesetzt werden. Dabei werden Informationen zur

Symbolgrösse, Symbolanzahl, Wortarten, Kategorienverständnis und Syntaxverständnis erhoben (vgl. Joan, 2009).

6. Kommunikation

Nun soll der Nutzer den Sprachcomputer zur Kommunikation nutzen. Es werden „...verschiedene UK-Vokabulare für unterschiedliche Level an kognitiven Fähigkeiten sowie Lese- und Schreibfertigkeiten“ (ebd.) angeboten. Auch innerhalb der Phase kann das Angebot auf dem Bildschirm des Nutzers verschieden anspruchsvoll gestaltet werden. Das Vokabular wird je nach Software verschieden unterteilt. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen angehender Kommunikation, symbolbasierter Kommunikation und Textkommunikation. Es kann in Kommunikationssituationen zusammengefasst, nach Ober- und Unterkategorien eingeteilt oder nach Alphabet angeordnet werden. Es gibt auch die Möglichkeit das Konzept des Rand- und Kernvokabulars zu nutzen. Dabei werden die 200 – 300 im Alltag häufigsten Wörter (Kernvokabular) mit dem ergänzenden Randvokabular verbunden. Zu ca. 80% brauchen wir Wörter aus dem Kernwortschatz (vgl. Boenisch, 2014). Aus eigener Erfahrung der Autorin ist die Programmierung von persönlichem Wortschatz innerhalb der Kommunikationssoftware nutzerfreundlich gestaltet und relativ leicht zu erlernen. Jedoch ist eine regelmässige Wartung (Backup erstellen, Wortschatz aktualisieren, etc.) und Erweiterung doch sehr zeitintensiv.

7. Computerzugang und Telekommunikation

Die Augensteuerung bietet in dieser Phase die Möglichkeit mit dem Programm Sono Key „...Anwendungen und Programme wie Telefonie, E-Mail, Chat, Facebook und Skype...“ zu nutzen. Mit dem Programm Windows Control können geübte Nutzer mit der Augensteuerung „...auf den Desktop und alle Anwendungen Ihres Windows-Computers zugreifen“ (Tobii Dynavox I-Series Benutzerhandbuch, S. 74. Zugriff am 23.4 unter <http://www.tobiidynavox.de/support/i-serie/>).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es in den ersten vier Stufen des Tobii Dynavox Lernprozess als noch nicht um Kommunikation geht. Sondern es sollen die Vorläuferfähigkeiten wie das Verständnis für Ursach-Wirkungszusammenhänge aufgebaut und gefestigt werden. Erst ab Stufe fünf gibt es Angebote der Firmen Tobii Dynavox und Smartbox für die Kommunikation sowie für die Computernutzung und Telekommunikation. Auf diese wird im weiteren Text aber nicht eingegangen. Für eine bessere Übersicht wurden in folgender Tabelle die Ziele der Stufen des Lernprozesses nach Tobii von der Verfasserin in eigenen Worten zusammengefasst und mit den Angeboten ergänzt.

Tabelle 3: Übersicht Lernstufen

	Vorkommunikative Fähigkeiten				Kommunikative Fähigkeiten		
Ziel der aktuellen Stufe	1 Ich nehme mich als Ursache für die Ereignisse auf dem Bildschirm wahr.	2 Ich erfasse die Inhalte des ganzen Bildschirms.	3 Ich probiere vieles aus und entdecke spannende Spiele.	4 Ich lerne die Augensteuerung immer präziser anzuwenden und kann gezielt Auswahlen treffen.	5 Ich nutze das Gerät zur Kontaktaufnahme und Situationssteuerung. Erster individueller Wortschatz.	6 Ich kommuniziere über verschiedene alltägliche Bedürfnisse. Ausführlicher Wortschatz.	7 Ich nutze die Augensteuerung auch für weitere Computernutzung und Telekommunikation.
Software	Eye Gaze von Inclusive Technology						
	Eye FX von Sensory Guru						
	Look to learn von Smartbox						
					Grid 3 von Smartbox		
					Communicator 5 von Tobii Dynavox		

2.5.4.2 Lernsoftware für die Augensteuerung

Wie in der obenstehenden Tabelle sichtbar wird, haben unter anderem diese drei Hersteller Programme für den Lernbereich der Vorkommunikativen Fähigkeiten entwickelt. Diese richten sich genau nach den Bedürfnissen junger Nutzer und führen durch verschiedene Lernschritte zur gezielten Ansteuerung des Computers. Angeboten werden sie von den Firmen Sensory Guru (EyeFX), Smartbox (Look to Learn sowie die Ergänzung Look to Learn scenes and sounds) und Inclusive Technology (Eye Gaze Education). Jede Software ist in ihre eigenen Lernstufen unterteilt. Obschon die drei verschiedenen Softwareanbieter ihre Programme in unterschiedlich viele Lernschritte unterteilen, wird bei genauerer Betrachtung klar, dass sie sich an ähnlichen Zielfähigkeiten orientieren. Die gewählten Beschreibungen nutzen zwar unterschiedliche Begriffe, bedeuten in der Praxis aber etwa das gleiche. So wird Ursache-Wirkung mit „verursachen“ und „bewirken“ beschrieben oder die verbesserte Genauigkeit als „präzisieren“ oder „Kontrolle“ erklärt. Zur genauere Erklärung wurde eine Auflistung der Inhalte dieser Softwareprogramme erstellt (Tabelle 4). Im „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung einer Augensteuerung“ (siehe Anhang Kapitel F), welcher als Entwicklungsprojekt zu dieser Masterarbeit entstanden ist, findet sich eine noch genauere Beschreibung der hier genannten Softwareprogramme.

Tabelle 4: Lernerhalte der Lernsoftware

Ziel der Stufe	1 Ich nehme mich als Ursache für die Ereignisse auf dem Bildschirm wahr.	2 Ich erfasse die Inhalte des ganzen Bildschirms.	3 Ich probiere vieles aus und entdecke spannende Spiele.	4 Ich lerne die Augensteuerung immer präziser anzuwenden und kann gezielt Auswahlen treffen.	
Software					
Eye Gaze	Attention and Looking Tracking: Verfolgen von Bildern in Bewegung. Fixation: Durch Fixieren und Verweilen etwas verursachen. Locating: Erkunden und Bewirken.		Exploring and Playing Take Turns: Abwechseln und Wählen. Explore: Genaues Zielen und Wählen. Choose Anything: Freies Wählen ohne dass negative Konsequenzen resultieren können.		Choosing and Learning Preferred Choices: Konsequenz der eigenen Handlung erleben. Linear Choices: Einfache Entscheidungsketten verstehen. Multiple Choices: Mehrfachwahlen treffen.
	Black Screen Engagement: Spuren hinterlassen auf schwarzem Bildschirm.	Object Displacement: Genutzter Bildschirmbereich ausbauen. Verweilfunktion entdecken.	Zoned Focusing: Fokussierung bestimmter Bildschirmbereiche. Wichtig für die persönliche Kalibrierung.	Active Exploration: Motivierende Erkundung des spielerischen Angebotes	Controlled Targeting: Dwell (Verweil-)Funktion, Genauigkeit und Kontrolle verbessern.
Look to Learn	Sensory: Ursache und Wirkung verstehen lernen.	Explore: Den ganzen Bildschirm erkunden.	Target: Zielen und die Genauigkeit verbessern.	Choose: Auswählen lernen.	Control: Feinabstimmung und drag and drop -Funktion.

Für Smartphones und Tablets gibt es unzählige Ursache-Wirkungs-Apps. Diese wären auch für die Förderung mit der Augensteuerung interessant. Leider werden diese Programme aber nicht in Windows kompatiblen Formaten angeboten.

2.5.4.3 Dokumentation und Diagnostik für die Augensteuerung

Die Tätigkeiten in der Bedienung der Augensteuerung können durch sogenannte Heatmaps dokumentiert werden. Die Blickpositionen und deren Häufigkeit auf dem Bildschirm können als Wärmebilder visualisiert werden. In den Programmen EyeGaze Education und Look to Learn sind diese Funktionen integriert. Das Programm GazeViewer kann im Hintergrund jeder anderen Anwendung arbeiten und die Blickdaten aufzeichnen. Diese Daten können Information zu den Blickaktivitäten des Nutzers liefern. Es kann nachvollzogen werden, ob der Nutzer seine Blicke gezielt einsetzt und ob visuelle Reize erkannt und verfolgt werden können. Das Eyegaze Analyse Tool (EAT) von Rehavista kann zur schriftlichen Dokumentation der Lernfortschritte des Nutzers eingesetzt werden

(Zugriff am 20.2.2017 unter: <https://www.rehavista.de/pdf/akl/rehavista-diagnostik-2014.pdf>).

Abbildung 9: Beispiel für ein Heatmap

2.6 Schlussfolgerung zu den theoretischen Grundlagen

Mit diesen theoretischen Grundlagen wurde versucht die erste Frage dieser Masterarbeit zu beantworten. Diese lautet: *Welche kind- und umfeldbezogenen Aspekte gilt es bei der Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers zur Unterstützten Kommunikation zu beachten?*

Viele Inhalte aus den vorhergehenden Kapiteln fließen in den zusätzlich erarbeiteten „Leitfaden zur Anschaffung & ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers“ ein. Damit neben den fachlichen Grundlagen auch praxisnahe Informationen in das Entwicklungsprodukt integriert werden können, folgt nun der empirische Teil.

3 Empirischer Teil

3.1 Aktueller Forschungsstand

Das Themengebiet rund um die Anschaffung und Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputern wurde noch kaum erforscht. Es gibt keine Studie, welche sich mit dem Lernangebot für die Bedienung der Augensteuerung und der Hilfsmittelversorgung in der Schweiz befasst. Die aktuellste und deutschsprachige Forschung ist das unter Kapitel „2.3.1.3 Kognition“ beschriebene Projekt „EyeTrack4all“. Das daraus entstandene Produkt „Handreichung Augensteuerung“ geht der Leitfrage nach, ob eine Augensteuerung zur Bedienung einer Kommunikationshilfe oder eines Computers für den Nutzer sinnvoll ist. Es ist somit inhaltlich nahe am Thema dieser Masterarbeit und diene als wichtige Grundlage.

3.2 Methodenwahl und erwarteter Nutzen

Das Entwicklungsprojekt dieser Masterarbeit soll Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Praxis bei der Anschaffung und Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers unterstützen. Damit neben den theoretischen Inhalten auch der direkte Bezug zur Praxis in das Entwicklungsprojekt miteinfließen kann, wurden zwei Experteninterviews durchgeführt. Es wurde erwartet, dass die Experten Erfahrungen aus dem Alltag miteinbringen, welche nicht im Fokus der Theorie stehen. Auch wurden Informationen zu den schweizerischen Organisationsformen erwartet.

3.3 Erhebungstechnik

Um diesem Forschungsinteresse nachzugehen, wurde ein teilstrukturierter Interviewleitfaden erstellt. Dank dieser Vorgehensweise können Fragen während des Gespräch situativ angepasst werden. Für die befragten Experten besteht die Möglichkeit, frei zu formulieren und neue Themengebiete zu öffnen. Jedoch bieten diese Daten weniger Vergleichbarkeit. Bei der Durchführung lässt der Interviewer den Experten Zeit zur Beantwortung, fragt nach und behält den Überblick über die zu behandelnden Themen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.214-215). Für die Auswertung werden die Daten qualitativ analysiert. Dazu wird aus dem gesichteten und vorbereiteten Datenmaterial ein Kategoriensystem entwickelt. Anhand dieser Kategorien werden die Texte codiert. Die so geordneten Informationen können dann analysiert und in Form eines Berichts dargestellt werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 276).

3.4 Datenerhebung

3.4.1 Auswahl und Vorstellung der Interviewpartner

Die Autorin steht mit beiden Experten regelmässig im professionellen Kontakt. Somit war die Kontaktaufnahme einfach. Diese Personen wurden ausgewählt und angefragt, weil von ihnen für die Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit viele wichtige und praxisrelevante

Antworten und Inhalte erhofft wurden. Beim ersten Interviewpartner handelt es sich um einen Berater einer Hilfsmittelfirma. Bei der zweiten Interviewpartnerin handelt es sich um eine Heilpädagogin mit langjähriger Erfahrung im Bereich UK und augengesteuerten Sprachcomputern.

Experte 1: Seit 10 Jahren arbeitet er bei der Hilfsmittelfirma Active Communication in Zug. Er berät hauptsächlich Personen mit neurologischen Erkrankungen beziehungsweise einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung bei der Anschaffung und Nutzung von Kommunikationshilfsmitteln. Er bietet im Auftrag von Active Communication diverse Kurzweiterbildungen für Eltern und Schulen an. Seine Ausbildung als Ergotherapeut ist ihm bei dieser Aufgabe hilfreich. Der Experte verfügt über administratives Wissen rund um den Versorgungsprozess, aber auch über die didaktischen Kenntnisse, wie UK im Alltag gelernt und genutzt werden kann.

Expertin 2: Die Heilpädagogin arbeitet seit 8 Jahren an einer Schule für cerebral gelähmte Kinder. Dort begleitete sie schon mehrere Schüler, welche einen augengesteuerten Sprachcomputer zur Kommunikation nutzen. Sie verfügt über ein breites Wissen in der UK und besuchte schon verschiedene Weiterbildungen. Unter anderem ist sie zurzeit am Zertifikatskurs CAS „Schwere Kommunikationsbeeinträchtigung – Unterstützte Kommunikation“ an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Olten. Sie kennt den Versorgungsprozess, die Nutzung der Geräte im Alltag sowie die Begleitung der Eltern aus Sicht der Schule. Die Expertin 2 schrieb ihre Masterarbeit der HfH im Themenbereich Unterstützte Kommunikation.

3.4.2 Erstellung des Interviewleitfadens

Die Fragen für das teilstrukturierte Leitfadeninterview wurden aus den Inhalten des Theoriestudiums und aus dem Forschungsinteresse für diese Arbeit aufgestellt. Laut Roos und Leutwyler geht es „...nicht darum alle möglichen Fragen zu stellen, sondern nach eigenen Interessen und (theoretisch begründeten) Schwerpunkten zu gewichten“ (2011, S. 218). Das Gesprächsgebiet sollte schon beim Einstieg auf die möglichen Nutzer (Personen ohne Lautsprache und mit starker motorischer Einschränkung) begrenzt werden. Weiter sollten die Experten fördernde, sowie hemmende Faktoren in ihre Ausführungen miteinzubeziehen und wenn möglich von persönlichen Erfahrungen erzählen. Im Hauptteil wurden Fragen zu den vier Themenbereichen Organisation, Diagnostik, Einführung Ebene Umfeld und Nutzungsstart mit dem Kind gestellt. Diese vier Kategorien werden auch für die Analyse der Interviews genutzt. Der Interviewleitfaden ist im Anhang unter Kapitel „A Interviewleitfaden“ einzusehen.

3.4.3 Durchführung

Die beiden Einzelinterviews wurden am Arbeitsort der Autorin dieser Arbeit durchgeführt und dauerten je rund eine Stunde. Die Interviews wurden mit einem digitalen Sprachaufzeichnungsgerät aufgenommen.

3.5 Auswertung und Ergebnisse der Experteninterviews

3.5.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Nach Mayring (zitiert nach Roos & Leutwyler, 2011, S. 276) beinhaltet eine Qualitative Inhaltsanalyse fünf Schritte. Nachdem das Datenmaterial ausgewählt und vorbereitet wurden, werden mögliche Kategorien gebildet, welche ähnliche Aussagen nach ausgewählten Kriterien zusammenfassen. Durch das Codieren wird eine Ordnung in die Fülle an Information gebracht und relevante Textstellen identifiziert. Beim vierten Schritt, der Analyse geht es darum die Informationen zusammenzufassen und zu strukturieren. Beim letzten Schritt werden die analysierten Ergebnisse dargestellt. Auch mit den beiden vorliegenden transkribierten Interviews wurde eine eben solche qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt.

3.5.2 Aufbereitung der Interviews

Die Interviews (siehe Anhang Kapitel B und C) wurden geglättet transkribiert. Das heisst, dass „Wort für Wort“ notiert wurde. Alles was den Lesefluss stören könnten (Husten, Lachen, abgebrochenen Sätze, etc.) wurde weggelassen. Diese Verschriftlichung wurde gewählt, da bei diesen Experteninterviews Inhalt und Sinn im Vordergrund stehen. So können die Aussagen gut analysiert werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 224).

3.5.3 Kategorienbildung

Schon vor der Durchführung der Interviews lag eine Kategorienbildung in die vier Themenbereiche des Interviewleitfadens vor. Dies waren „Organisation“, „Diagnostik“, „Einführung Ebene Umfeld“ und „Nutzungsstart mit dem Kind“. Zusammen mit den theoretisch erarbeiteten Inhalten wurden zu den Hauptkategorien Subkategorien aufgestellt. Es wurde eine deduktive Kategorienbildung vorgenommen. Die Kategorien wurden, wie Roos und Leutwyler (2011, S. 273) sagen, „auf der Grundlage theoretischer Konzepte und Überlegungen“ entwickelt.

3.5.4 Codierung

Die beiden transkribierten Interviews wurden anhand der entwickelten Kategorien codiert. Da sich Kategorien auch aus dem Material heraus entwickeln können (ebd.), wurden die Subkategorien induktiv an die Inhalte der Interviews angepasst. Die Namen der Hauptkategorien wurden leicht verändert. So wurde „Einführung Ebene Umfeld“ zu „Einbezug des Umfeldes“ und aus „Nutzungsstart mit dem Kind“ wurde „Nutzung“.

3.5.5 Analyse und Darstellung

Für jede Haupt- und Subkategorie wurde daraufhin eine Codierregel verfasst. Zum besseren Verständnis wurde dazu ein Ankerbeispiel aus dem transkribierten Interview zitiert. Folgend wird das analysierte Categoriesystem für die zwei Interviews in Tabellenform dargestellt.

Tabelle 5: Categoriesystem

Hauptkategorien: grau Subkategorien: weiss	Codierregel	Ankerbeispiel
Organisation	Alle Aussagen, welche sich auf den organisatorischen Ablauf der Hilfsmittelversorgung beziehen. Abgrenzung: In dieser Kategorie werden keine Aussagen aufgenommen, welche die interdisziplinäre Entscheidungsfindung beziehen.	„...seit letztem Jahr gilt ja ein neuer Ablauf gegenüber der IV. Das heisst, die Eltern müssten bei der IV eine Vorabklärung beantragen.“ (Interview 1, Zeilen 30-31)
Ablauf nach Vorgaben der IV	Alle Aussagen, welche sich auf die administrativen und rechtlichen Vorgaben der IV beziehen.	„Das Ganze wird dann von der IV geprüft.“ (Interview 1, Zeile 33)
Finanzierung	Alle Aussagen, welche sich auf die Finanzierung der Hilfsmittelversorgung beziehen.	„Das heisst, diese Lernsoftware (Ergänzung d. Verf.) müsste dann rein theoretisch über die Schulen finanziert werden, weil sie Lernmittel sind.“ (Interview 1, Zeilen 275 -276)
Diagnostik	Alle Aussagen, welche die nutzerbezogenen Voraussetzungen für eine gelingende Hilfsmittelversorgung beschreiben. Abgrenzung: In dieser Kategorie werden keine Aussagen aufgenommen, welche sich auf die Förderung beziehen.	„Ja, die IV orientiert sich ganz klar an dem Diagnostikplakat von Irene Leber.“ (Interview 1, Zeile 39)
Formelle Diagnostik	Alle Aussagen, welche sich auf den Einbezug formeller Diagnostik zur Entscheidungsfindung beziehen.	„Und um in diesen zwei Stunden eine wirkliche Testung zu machen, liegt gar nicht drin.“ (Interview 1, Zeilen 99-100)
Informelle Diagnostik	Alle Aussagen, welche sich auf den Einbezug informeller Diagnostik zur Entscheidungsfindung beziehen.	„...da muss man sich vielmehr darauf verlassen können, was von den Fachpersonen kommt. Oder von den Eltern.“ (Interview 1, Zeilen 100 -101)
Sehen	Alle Aussagen, welche die visuellen Leistungen des Nutzers betreffen.	„Es muss die Augen willentlich ausrichten können, aber das kann auch geübt werden.“ (Interview 2, Zeilen 64-65)
Motorik	Alle Aussagen, welche sich auf die motorischen Voraussetzungen des Nutzers beziehen.	„Wenn nun zum Beispiel eine ganz schlechte Kopfkontrolle oder Rumpfkontrolle vorliegt, dann

		müssen die entsprechenden Hilfen natürlich gegeben sein.“ (Interview 1, Zeilen 62-64)
Kognition	Alle Aussagen, welche die kognitiven Leistungen des Nutzers betreffen.	„Das heisst eine hohe kognitive Leistung ist meiner Ansicht nach nicht Voraussetzung für einen autogen gesteuerten Computer.“ (Interview 2, Zeilen 73-74)
Einbezug des Umfeldes	Alle Aussagen, welche sich auf die Zusammenarbeit der beteiligten Personen bezieht. Abgrenzung: In dieser Kategorie werden keine Aussagen aufgenommen, welche sich auf die organisatorischen Vorgaben beziehen.	„Und wir versuchen gemeinsam, also der Hilfsmittellieferant, natürlich die Eltern, die Lehrperson, Personen der Schule die verantwortlich sind für die UK, versuchen gemeinsam dann die beste Lösung zu finden für das Kind. Die dann getragen wird vom Umfeld.“ (Interview 2, Zeilen 54-57)
Interdisziplinarität	Alle Aussagen, welche sich auf die Interdisziplinarität beziehen.	„Eigentlich muss man sich das so interdisziplinär vorstellen.“ (Interview 2, Zeile 68)
Abklärungsgespräch	Alle Aussagen, welche sich auf das Abklärungsgespräch beziehen.	„Der Hilfsmittelvertreter macht aber die Vorschläge.“ (Interview 2, Zeilen 52)
Gebrauchstraining	Alle Aussagen, welche sich auf das Gebrauchstraining beziehen.	„Da braucht einfach das Umfeld extremste Ausdauer.“ (Interview 1, Zeilen 167-168)
Nutzung	Alle Aussagen, welche sich auf die konkrete Kommunikationsförderung beziehen. Abgrenzung: In dieser Kategorie werden keine Aussagen aufgenommen, welche sich auf organisatorischen Vorgaben beziehen.	„Das kann sein, auf den Bildschirm kucken und an dem Ort kommen irgendwelche Blumen zum Vorschein oder irgendwelche Lichteffekte oder Musikeffekte.“ (Interview 1, Zeilen 191-193)
Multimodalität	Alle Aussagen, welche sich auf die multimodale Kommunikationsförderung beziehen.	„Ich versuche ihnen aufzuzeigen, dass die Multimodalität sehr wichtig ist. Dass alles - inklusive Computer- dazu gehört.“ Interview 2, Zeilen 162-164)
Kalibrierung	Alle Aussagen, welche sich auf die persönliche Kalibrierung der Augensteuerung beziehen.	„Da braucht es noch keine 100% akkurate Kalibrierung.“ (Interview 1, Zeile 247)
Positionierung	Alle Aussagen, welche sich auf die Positionierung des Nutzers und des Gerätes beziehen.	„Die Befestigung des Gerätes sollte sehr anwenderfreundlich sein.“ (Interview 2, Zeile 127)
Softwareauswahl	Alle Aussagen, welche sich auf die Auswahl der Software beziehen.	„Bei vielen Kindern haben wir ganz tief angefangen, weil wir nicht wussten wohin der Weg führt.“ (Interview 2, Zeilen 264-265)

Augensteuerung	Alle Aussagen, welche sich auf die Bedienung der Augensteuerung beziehen.	„Das heisst, rein theoretisch kann man eine Augensteuerung schon ab einem recht frühen Zeitpunkt anbahnen.“ (Interview 1, Zeilen 193-194)
Konkretes Lernangebot	Alle Aussagen, welche die konkrete kommunikative Förderung des Nutzers beschreiben.	„Und dass ich dann auch Modelling mache am Computer selber, dass ich das Gerät auch brauche.“ (Interview 2, Zeilen 122-123)

3.5.6 Ergebnisbericht

Die Resultate dieser Analyse werden in einem Bericht dargestellt. Zu jeder Hauptkategorie werden die Ergebnisse zusammengefasst und mit zentralen, wörtlich zitierten Aussagen ergänzt.

3.5.6.1 Organisation / Hilfsmittelversorgung

Die Hilfsmittelversorgung orientiert sich an klaren Richtlinien der IV. Die Antragstellung wird meist von Fachpersonen aus der Früherziehung, der Logopädie oder der Schule initiiert. Dieser administrative Schritt muss durch die gesetzlichen Vertreter (Eltern) bei der IV vorgenommen werden. Falls die IV den Antrag für die Vorabklärung oder für ein beantragtes Hilfsmittel hinterfragt, wird der Fall durch eine Logopädin/ einen Logopäden der SAHB kontrolliert. Die IV übernimmt die Kosten für die Kommunikationshilfsmittel. Die Lernsoftware zur Nutzung der Augensteuerung wird nicht von der IV finanziert. Der Interviewpartner 1 erklärt dies so: *„Alles was nicht der Kommunikation dient, sondern dem Spracherwerb, wo so eine Lernsoftware für die Augensteuerungsanbahnung dazu gehört, sind Sache des Kantons (...). Das heisst diese Lernsoftware (Ergänzung d. Verf.) müsste dann rein theoretisch über die Schulen finanziert werden, weil sie Lernmittel sind“* (Interview 1, Zeilen 273 -276).

3.5.6.2 Diagnostik

Für eine zielführende Hilfsmittelversorgung scheinen genaue Beobachtungen aus dem Umfeld hilfreich zu sein. Es findet keine formelle Diagnostik statt, weil dafür zu wenig Zeit zu Verfügung steht und weil eine solche Diagnostik bei Menschen mit diesen Beeinträchtigungen meist nicht die gewünschten Informationen liefern kann. Deshalb scheint es mehr Sinn zu machen, durch viele genaue Beobachtungen des Umfelds die Situation des zukünftigen Nutzers zu beschreiben. Auch der Einbezug von Filmaufnahmen kann Sinn machen. Wie in der Theorie unter Kapitel „2.3.1.2 Wahrnehmung“ dargelegt, muss der Nutzer die Augen willentlich ausrichten und fokussieren können und die Funktion des Augensteuerungsmoduls kann durch Sehhilfen gestört werden. Auch die beiden Experten bestätigen das und der Interviewpartner 1 ergänzt

mit dem Hinweis, dass es bei jedem Einzelfall getestet werden soll. Interessant ist die Aussage, dass durch motorisches Lernen Einschränkungen im Sehen wettgemacht werden können. Für körperlich stark beeinträchtigte Personen scheint die Augensteuerung zur Kommunikation sinnvoll zu sein. Die Positionierung der Augensteuerung muss den individuellen Voraussetzungen des Nutzers durch Therapeuten und Orthopädietechniker angepasst werden.

Obschon formelle Diagnostik in der Praxis scheinbar nicht eingesetzt werden kann, orientiert sich die IV an einem Diagnostik- und Förderinstrument. Es scheint so, dass Fähigkeiten, welche zur Kommunikation benötigt werden, erst durch den Gebrauch des Hilfsmittels erlernt werden können. Die Interviewpartnerin 2 beschreibt dies folgendermassen: *„Es gibt verschiedene Abstufungen von Fähigkeiten die erlernt werden können, bevor es konkret um Kommunikation geht. In der Steuerung mit den Augen. Das heisst eine hohe kognitive Leistung ist meiner Ansicht nach nicht Voraussetzung für einen augengesteuerten Computer“* (Interview 2, Zeilen 71-75). Die frühzeitige Förderung bleibt aber leider oftmals noch aus, weil zu wenig Wissen über mögliche Angebote da ist, oder weil die Finanzierung nicht übernommen wird. *„...wir warten lieber, weil wir wissen ja noch nicht, was tatsächlich dann noch kommt. Sprachentwicklung ist aber nicht was erst im Kindergartenalter anfängt, sondern die geht schon viel vorher los. Und eigentlich hat ein zweijähriges Kind in der Regel schon einen Wortschatz von 50 Wörtern und wenn es die nicht hat, ist es auf jeden Fall ein Indiz, da muss man was machen“* (Interview 1, Zeilen 227-231).

Es wird vorgeschlagen die Bedienung der Augensteuerung, wenn möglich niederschwellig und stressfrei mit Leihgeräten anderer Schülerinnen oder Schüler des Schulhauses auszuprobieren und per Video festzuhalten. Diese Aufnahmen können dienlich sein, falls am Tag der Abklärung (z.B. wegen Krankheit) die Leistung nicht abrufbar ist.

3.5.6.3 Einbezug des Umfeldes

Nachdem der, von den Eltern eingereichte Antrag auf eine Hilfsmittelversorgung bewilligt wurde, wird zu einem Beratungs- beziehungsweise Abklärungsgespräch eingeladen. Die Terminfindung liegt bei den Eltern und der Hilfsmittelfirma. Grundsätzlich entscheiden die Eltern, wen sie beim Gespräch dabeihaben wollen. Beim Beratungsgespräch soll interdisziplinär eine für das ganze Umfeld tragbare Lösung gesucht werden. Der Berater versucht verschiedene Möglichkeiten und die konkrete Umsetzung im Alltag aufzuzeigen. Alle involvierten Personen sollen verstehen, dass mögliche zukünftige Kommunikationserfolge des Nutzers nur durch grossen Aufwand zu erreichen sind und das Umfeld viel Ausdauer benötigen wird. Der Berater verdeutlicht dies, indem er sagt, dass eine erfolgreiche Nutzung des Gerätes zu 80% vom Umfeld abhängig ist (Interview 1, Zeile 174). Das interdisziplinäre Team muss also eine grosse

Verantwortung übernehmen, um erhoffte Ziele in der multimodalen Kommunikationsförderung zu erreichen.

Wird die Hilfsmittelversorgung genehmigt, startet das Gebrauchstraining mit der Auslieferung des Gerätes. Es erfolgt eine erste Instruktion, um mit dem System zu starten. Innerhalb von drei bis vier Monaten finden weitere Instruktionstermine statt. Inhaltlich haben sich diese Termine in den letzten Jahren laut dem Hilfsmittelberater so verändert *„dass wir den Schwerpunkt wie verlagern müssen von einer rein technischen Erklärung, also wie man irgendwelche Inhalte programmiert, mehr hin zu Methodik und Didaktik“* (Interview 1, Zeilen 152-154). Für technische Fragen könne man das Handbuch zur Hilfe nehmen, für die Anwendung brauche es aber methodische und didaktische Ansätze. Interviewpartnerin 2 sagt aus ihrer Sicht als Heilpädagogin, dass diese Erklärungen häufig sehr schnell gehen und *„flüchtig“* (Interview 2, Zeile 146) sind. Sie schlägt vor Protokolle zu erstellen, welche dann auch an nicht anwesende Personen weitergegeben werden können. Auch können Kurzanleitungen für die alltägliche Nutzung für Bezugspersonen erstellt und in der Computertasche überall hin mitgenommen werden. Wichtig sei es, das Umfeld für die Bedienung des Gerätes zu befähigen und darin zu ermutigen, es häufig einzusetzen.

3.5.6.4 Nutzung des augengesteuerten Sprachcomputers

Schon vor der konkreten Arbeit mit dem augengesteuerten Sprachcomputer gibt es die Möglichkeit, den zukünftigen Nutzer auf die Situationssteuerung über seine Augen vorzubereiten. Mittels Blickausrichtung können Entscheidungen getroffen werden *„Zum Beispiel rechts für Zustimmung, links für Ablehnung“* (Interview 2, Zielen 171-172). Dies öffnet der Person ohne Lautsprache und dem Umfeld kommunikative Möglichkeiten.

Sobald klar ist, dass die Bedienung eines Kommunikationssystems nur über die Augen stattfinden kann, gibt es die Möglichkeit, dies schon frühzeitig anzubahnen. Mit Spielen auf der Ursache-Wirkungs-Ebene lassen sich Vorstufen mit der Augensteuerung der Kommunikation fördern. *„...am Anfang ist es wirklich nur, der Blick kommt drauf und es passiert was und dann in den nächsten Stufen geht es immer weiter...“* (Interview 1, Zeilen 253-254).

Diese Lernprogramme üben die genaue Bedienung des Computers mit den Augen. Dies ist wichtig für die persönliche Kalibrierung des Gerätes und für die spätere Auswahl kleiner Felder. Die korrekte aber doch persönlich individuell anpassbare Positionierung vor dem Gerät ist wichtig für die erfolgreiche Nutzung des Systems.

Wird die Bedienung der Augensteuerung beherrscht, wird wiederum zur Stärkung der Selbstwirksamkeit situationssteuernder Wortschatz (nochmals, fertig, auch, etc.) angeboten. Die

Wahl der Kommunikationssoftware scheint sehr individuell zu sein. Die Heilpädagogin hat folgende Erfahrung gemacht: *„Bei vielen Kindern haben wir ganz tief angefangen, weil wir nicht wussten, wohin der Weg führt. Inzwischen bin ich mutiger geworden und beginne früher auf einem höheren Niveau, weil die Kinder bisher gezeigt haben, dass sie fähig sind, Entwicklungen zu machen“* (Interview 2, Zeilen 264-267). Die Dokumentation des kommunikativen Verhaltens des Nutzers im Situationszusammenhang kann in einem längeren Zeitrahmen zur gezielten Förderung beitragen.

Es scheint wichtig zu sein, die Tätigkeiten auf dem Bildschirm, sowie später die Aussagen des Nutzers, ernst zu nehmen und als gezielt gesteuerte Aktion zu verstehen. Die Reaktionen des Begleiters sollen unmittelbar und positiv sein. *„Wichtig ist, dass wir den Wörtern eine Bedeutung zumessen und dass es eine Reaktion gibt und ein Gespräch daraus entsteht“*. *„Nicht zum Sprechen mit den Augen zwingen, sondern ermutigen, begleiten, spiegeln, einladen in die Kommunikation“* (Interview 2, Zeilen 322-323).

Damit die Förderung langfristig und zielgerichtet begleitet werden kann, braucht es aus der Sicht des Interviewpartners 1 *„die engagierten Personen innerhalb der Institutionen, die das Ganze aufgreifen und am Leben halten“* (Interview 1, Zeilen 283-284). Er schlägt sogar vor, dass es für jeden UK-Nutzer einen „Case-Manager“ gibt, welcher die Förderung über längere Zeit professionell begleitet (Interview 1, Zeilen 291).

3.6 Methodenkritik Experteninterview

Die Ergebnisse aus den Experteninterviews sind relevant für die Beantwortung der ersten Fragestellung dieser Masterarbeit: *Welche kind- und umfeldbezogenen Aspekte gilt es bei der Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers zur Unterstützten Kommunikation zu beachten?*

Die Auswertung der Interviews widerspiegelte in grossen Teilen die recherchierten theoretischen Inhalte. Vereinzelt konnte spezifisches Fachwissen aus dem Praxisalltag herausgearbeitet werden. Für die Erarbeitung des Leitfadens können viele Informationen genutzt werden, da sie nun theoretisch fundiert und von der Praxis bestätigt sind.

4 Entwicklungsprojekt

Mithilfe des theoretischen Wissens und der praxisrelevanten Informationen aus den Experteninterviews ist als Entwicklungsprojekt ein Leitfaden entstanden. Dieser trägt den Titel „*Leitfaden zur Anschaffung & ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers*“. Wie in der Einleitung beschrieben, soll dieser Leitfaden Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dabei helfen können, den Prozess der Anschaffung und ersten Nutzung einer Augensteuerung professionell zu begleiten.

4.1 Entwicklung des Leitfadens

Nach dem Literaturstudium und dem Zusammentragen der theoretisch relevanten Aspekte zur Beantwortung meiner Fragestellung sowie dem Einbezug der Informationen aus den Experteninterviews, wurde der Leitfaden verfasst. Dieses Wissen wurde so umformuliert, zusammengefasst und ergänzt, dass der Einsatz in der Praxis einen Mehrwert für den Leser mit sich bringt. Die Reihenfolge und die Darstellung der Inhalte wurden von der Autorin auf verschiedene Weisen ausgetestet. Die Autorin hofft, mit der Endfassung eine sinnvolle und ansprechende Gliederung gefunden zu haben.

4.2 Zielpublikum des Leitfadens

Dieser Leitfaden richtet sich an Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an sonderpädagogischen Schulen, welche Kinder mit schwerer und mehrfacher Behinderung unterrichten. Da, wie im Text beschrieben, eine breite Information aller Beteiligten wichtig ist, könnte auch dieser Leitfaden von anderen Disziplinen genutzt werden. So könnten auch Therapeuten, pädagogische Mitarbeiter und Eltern von den zusammengestellten Inhalten profitieren. Da es sich bei diesem Instrument inhaltlich um einen sehr spezifischen Fachbereich handelt, wird ein gewisses Grundlagenwissen zur Unterstützten Kommunikation vorausgesetzt.

4.3 Inhalt des Leitfadens

Dieses Entwicklungsprojekt wurde erarbeitet, um die zweite Frage dieser Masterarbeit zu beantworten. Diese lautet: *Welche Aspekte zur Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers zur Unterstützten Kommunikation müssen in einem Leitfaden für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aufgezeigt werden?*

Damit die inhaltlichen Fragen zu den organisatorischen, diagnostischen, umfeld- und nutzerbezogenen Aspekte beantwortet werden können, wurde folgender Aufbau gewählt:

- Einleitung
- Eingrenzung und Zielpublikum
- Funktionsweise eines augengesteuerten Sprachcomputers
- Vier Voraussetzungen für die Anschaffung einer Augensteuerung
- Übersicht zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung
- Stufeneinteilung für die Bedienung der Augensteuerung
- Finanzierung
- Auswahl von Lernangeboten für die Augensteuerung
- Weitere Trainingsmöglichkeiten zur Bedienung der Augensteuerung
- Zehn praktische und didaktische Grundsätze
- Weiterführende Literatur und Internetlinks zum Thema

Diese Auflistung entspricht dem Inhaltsverzeichnis des Leitfadens. Einzelne Inhalte wurden vom Hauptteil der Masterarbeit kaum verändert übernommen (zum Beispiel die Funktionsweise oder Stufeneinteilung für die Bedienung der Augensteuerung), andere wurden komplett neu für den Leitfaden verfasst (zum Beispiel die Auswahl von Lernangeboten oder die weiteren Trainingsmöglichkeiten).

4.4 Gestaltung des Leitfadens

Es wurde versucht, den Leitfaden verständlich und in klaren, kurzen Sätzen zu formulieren und übersichtlich zu gestalten. Der Umfang soll mit vierzehn Seiten informativ sein, aber nicht vom Lesen abschrecken. Die Abläufe der Hilfsmittelversorgung wurden bewusst tabellarisch gestaltet, damit der Leser die Teilschritte, welche gleichzeitig stattfinden, erkennen kann. Die gewählten Abbildungen sollen das Verständnis für das Thema unterstützen und haben keinen hohen gestalterischen Anspruch. Die Softwarevorschläge wurden mit Szenenbildern aus dem Programm visualisiert. Diese Leserinnen und Leser sollen so die Möglichkeit erhalten, sich die Software besser vorzustellen.

Die Bezeichnung „Nutzer“ wurde im Text im Sinne der Lesbarkeit für die weibliche und männliche Form angewendet und beschreibt jede Person, welche die Augensteuerung bedient. Weiter wurde auch auf die Quellenangaben im Text verzichtet. Auf der letzten Seite des Leitfadens findet sich eine Auflistung mit weiterführender Literatur. Ein umfassendes Literaturverzeichnis befindet sich im Hauptteil der Masterarbeit.

5 Evaluation des Entwicklungsprojektes

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie der als Entwicklungsprojekt erarbeitete „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines angengesteuerten Sprachcomputers“ evaluiert wurde. Weiter werden die Ergebnisse dieser Erhebung festgehalten. Das Ziel dieser Evaluation war die Beantwortung der dritten Forschungsfrage dieser Masterarbeit. Diese lautet: *Welche Relevanz unterstellen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dem erarbeiteten Leitfaden für die Nutzung in der Praxis?*

5.1 Erhebungstechnik der Evaluation des Leitfadens

Ob dieses Entwicklungsprodukt in der Praxis tatsächlich Anklang findet, wurde mittels eines Fragebogens (siehe Anhang Kapitel D) evaluiert. Der Fragebogen ist in drei Teile gegliedert. Als erstes wird das Vorwissen der Teilnehmer durch drei Multiple-Choice-Fragen ermittelt. Die Relevanz der fachlichen Inhalte des Leitfadens für die Praxis wird durch Rating-Skalen erfragt. Bei der Formulierung dieser Items wurden die Punkte von Kuckartz, Ebert, Rädiker & Stefer (in Roos & Leutwyler, 2011, S. 236) zur Itemformulierung beachtet. Abschliessend bestand beim Fragebogen die Möglichkeit eigene Bemerkungen anzubringen.

5.2 Evaluationsteilnehmer

Für die Evaluation des Leitfadens wurden insgesamt dreizehn Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aus dem Arbeitsumfeld der Verfasserin ausgewählt. Diese Personen wurden angefragt, weil sie im selben Umfeld arbeiten, aus welchem auch die Fragen zu dieser Masterarbeit entstanden sind. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden vor der Aushändigung über das Vorhaben informiert und es wurde eine Rückgabefrist von drei Wochen angesetzt. Von insgesamt 13 ausgehändigten Leitfäden wurden zehn Exemplare mit dem ausgefüllten Evaluationsblatt zurückgegeben. Somit beträgt der Rücklauf ungefähr 77%.

5.2.1 Vorwissen

Die Evaluationsteilnehmerinnen- und Teilnehmer konnten den Fragebogen anonym abgeben. Das scheint bei der persönlichen Beziehung zu den Befragten wichtig, da die Objektivität sonst noch stärker beeinflusst worden wäre. Da herausgefunden werden wollte, mit welchem Vorwissen der Leitfaden gelesen und eingeschätzt worden ist, sollte der aktuelle Erfahrungs- und Wissensstand der Teilnehmer erfragt werden. Dazu wurden drei Fragen formuliert bei welchen zwei Antwortkategorien (Ja und Nein) zu Verfügung standen. Dies wird laut Roos und Leutwyler (2011, S. 231) als Multiple Choice beschrieben.

5.2.2 Rating-Skalen

Durch die Evaluation sollte aufgezeigt werden, welche Relevanz Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dem erarbeiteten Leitfaden für die Nutzung in der Praxis beimessen. Dazu wurden fünf Items zum Leitfaden formuliert und mit vier Antwortkategorien verbunden. Es wurde eine kleine und gerade Anzahl Kategorien gewählt, damit der Fragebogen übersichtlich bleibt und sich die Befragten für eine eher positive oder eher negative Seite entscheiden müssen. Die Evaluationsteilnehmer hatten keine Möglichkeit ein „unentschieden“ oder „weiss nicht“ anzugeben. Wie Roos und Leutwyler (2011, S. 235) sagen, gibt es verschiedenen Meinungen über die Vor- und Nachteile bei der Auswahl und der Anzahl der Antwortkategorien.

5.2.3 Bemerkungen

„Auf jeden Fall empfiehlt es sich, gegen Ende eines Fragebogens eine Möglichkeit für Kommentare und Rückmeldungen vorzusehen“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 235). Diese Option wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei jedem der fünf Items offengelassen. Auch als Abschluss der Evaluation wurden mehrere Zeilen für eigenen Gedanken und Bemerkungen angeboten.

5.3 Resultate der Evaluation des Leitfadens

Folgend werden die Rückmeldungen zusammengefasst und visuell dargestellt. Alle Evaluationsbogen sind im Anhang unter Kapitel E einzusehen.

5.3.1 Resultate zum Vorwissen

Wie beschrieben, sollten alle ihr Vorwissen im Bereich der Thematik angeben, damit die Resultate im Kontext besser eingeordnet werden können. In der Abbildung 10 wird ersichtlich, dass fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Erfahrungen im Bereich Unterstützte Kommunikation verfügen. Mehr als dreiviertel aller Befragten haben sogar schon Schülerinnen und Schüler mit augengesteuerten Sprachcomputern begleitet. Auch bei der Begleitung

Abbildung 10: Diagramme Evaluationsteilnehmer und Evaluationsteilnehmerinnen

der Hilfsmittelversorgung bringt fast die Hälfte der Befragten persönliche Erfahrungen mit. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Rückmeldungen dieser Evaluation für die vorliegende Arbeit relevant sind, da sie eng mit den Erfahrungen aus der Praxis verknüpft sind.

5.3.2 Resultat zu den Rating-Skalen

Um inhaltliche Rückmeldungen zu den einzelnen Schwerpunkten des Leitfadens zu erhalten, habe ich folgende Aussagen aufgestellt, welche mit vier Rating-Skalen eingeschätzt werden konnten.

Abbildung 11: Diagramm Bewertung Leitfaden

Es fällt auf, dass es keine Nennungen bei „trifft nicht zu“, oder bei „trifft gar nicht zu“ gab. Somit treffen die gemachten Aussagen zum Leitfaden laut allen Evaluationsteilnehmerinnen- und Teilnehmern zu. Oder werden als „voll und ganz“ zutreffend eingeschätzt. Zu jedem dieser Items bestand die Zusatzmöglichkeit, Bemerkungen auf dem Evaluationsblatt zu hinterlassen.

Zur Frage, ob der Leitfaden relevante Informationen zum augengesteuerten Sprachcomputer gebe, wurde mehrfach festgehalten, dass die Funktionen gut erklärt, relevante Fragen beantwortet und diese kurz und klar (leserfreundlich) geschrieben werden. Die Informationen zur

Diagnostik wurden von einer Person mit wenig Vorwissen im Bereich der Unterstützten Kommunikation als knapp eingeschätzt. Andere erwähnten die verständliche Formulierung dieses Abschnittes. Auch die Informationen zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung wurde verschieden eingeschätzt. Es wurde beschrieben, dass die Schritte gut erklärt und aufgezeigt werden und dass der Ablauf gut und detailliert zusammengefasst wird. Von einer Person wurde festgehalten, dass die Tabelle mit den verschiedenen Stufen der Versorgung zwar sehr informativ, aber auch komplex und etwas unübersichtlich sei. Betreffend der konkreten Nutzung des augen-gesteuerten Sprachcomputers wurden zwei Bemerkungen niedergeschrieben. So wurde festgehalten, dass die konkreten Fördervorschläge auch ohne den Sprachcomputer interessant seien. Zudem seien die verschiedenen Übersichten äusserst hilfreich.

5.3.3 Resultate aus den Bemerkungen

Unter der Rubrik „Weitere Bemerkungen“ wurden verschiedene positive Aussagen zum entwickelten Leitfaden gemacht. Es sei „übersichtlich“ gestaltet und „einfach zu lesen“. Dies wurde, wie unter dem Punkt „4.4 Gestaltung“ zu lesen, von der Autorin für das Entwicklungsprojekt angestrebt. Auch wurde formuliert, dass der Leitfaden „einen Einblick ins Thema“ bietet, „hilfreiche Infos“ gibt, eine „gute Sammlung der Lernangebote“ zeigt und die einzelnen Leserinnen und Leser „motiviert“ sind, sich im Thema zu vertiefen. Auffällig war, dass die Aufstellung „Zehn praktische und didaktische Grundsätze“ auf der letzten Seite des Leitfadens von einem Drittel der Personen explizit als interessant und wichtig erwähnt wurden. Auch diese Aussagen bestätigen, dass das Ziel, ein nützliches und in der Praxis hilfreiches Instrument zu gestalten, erreicht wurde. Eine Rückmeldung beinhaltete die Aussage, dass die Person trotz dieses Leitfadens eine ausführliche Begleitung und Informationen benötige, um das Gerät im Schulalltag einsetzen zu können. Diese Arbeit hat nicht den Anspruch auf absolute Vollständigkeit und damit jegliche anderen Hilfen überflüssig zu machen. Selbstverständlich kann dieser Leitfaden eine Begleitung durch weitere Fachpersonen nicht erübrigen. Auch anregende und weiterführende Gedanken wurden angebracht. So wurde auf das Konzept des Modellings hingewiesen und hinterfragt, wie die Förderung bei Schülerinnen und Schülern aussehen könnte, bei welchen die Sehfunktion eingeschränkt ist. Auch wurde angefragt, ob auch Eltern als mögliche Empfänger / Leser dieses Leitfadens gedacht seien.

5.4 Fazit zur Evaluation des Leitfadens

Mit der Entwicklung und Evaluation des Leitfadens wurde die zweite und dritte Frage dieser Masterarbeit bearbeitet:

- *Welche Aspekte zur Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers zur Unterstützten Kommunikation müssen in einem Leitfaden für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aufgezeigt werden?*
- *Welche Relevanz unterstellen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dem erarbeiteten Leitfaden für die Nutzung in der Praxis?*

Abschliessend ist festzuhalten, dass der Leitfaden von den befragten Personen als für die Praxis relevant und äusserst nützlich und hilfreich eingeschätzt wurde.

6 Diskussion

In diesem Kapitel wird als erstes die Methode und der wissenschaftliche Aufbau dieser Arbeit kritisch beleuchtet. Danach werden die drei Forschungsfragen beantwortet und die Ergebnisse erörtert. Abschliessend werden Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis gezogen und ein persönliches Fazit formuliert.

6.1 Methodenkritik

Der methodische Aufbau dieser Masterarbeit beinhaltet verschiedene wissenschaftliche Elemente. Es wurde eine umfangreiche Literaturrecherche (Bücher, Zeitschriften, etc.) betrieben. Aufgrund des technischen und sich laufend weiterentwickelnden Themengebietes bot auch das Internet viele aktuelle und für die Fragestellung relevante Quellen. Weiter wurde mittels zweier Leitfadeninterviews qualitative Forschung betrieben. Hierbei könnte angebracht werden, dass neben dem Mitarbeiter der Hilfsmittelfirma und der Heilpädagogin auch noch Eltern als Interviewpartner hätten miteinbezogen werden können. Dies hätte ein noch ganzheitlicheres Bild gezeigt und die sehr relevante Sichtweise der Eltern miteinbezogen. Zudem hätte für eine noch breiter abgestützte Beschreibung der rechtlichen Situation auch ein direkter Kontakt mit der IV hergestellt werden können. Es ist zu bedenken, dass der Einbezug von Eltern und anderen Fachpersonen den Fokus der Ergebnisse der Arbeit leicht hätten verändern können. Das Entwicklungsprodukt ist ein grosser Teil dieser Masterarbeit. Der „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers“ wurde von zehn Heilpädagoginnen und Heilpädagogen evaluiert und als relevant für ihren Arbeitsalltag eingeschätzt. Weil die Evaluationsteilnehmer aus dem Arbeitsfeld der Verfasserin stammen, könnten die Rückmeldungen aufgrund der persönlichen Beziehung verfälscht sein. Die Objektivität der doch eher kleinen Gruppe ist also beschränkt.

6.2 Bilanzierende Beantwortung der Forschungsfragen

Im Folgenden werden die drei Forschungsfragen bilanzierend beantwortet. Zudem werden das Ziel dieser Masterarbeit und der erwartete Nutzen überprüft.

Welche kind- und umfeldbezogenen Aspekte gilt es bei der Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers zur Unterstützten Kommunikation zu beachten?

In dieser Masterarbeit konnten die kind- und umfeldbezogenen Aspekte bei der Hilfsmittelversorgung und der ersten Förderung durch Literatur und eigener Forschung aufgezeigt werden. Es wurde gezeigt, dass die meisten Fachleute aus dem Bereich Unterstützte Kommunikation

(Theorie und Experteninterviews) kaum Fertigkeiten des Kindes im Zusammenhang mit augengesteuerten Sprachcomputern voraussetzen. Sie gehen davon aus, dass die Kommunikationsentwicklung eines Kindes ohne Lautsprache und mit starker motorischer Beeinträchtigungen erst mit dem entsprechenden Hilfsmittel in Bewegung gesetzt werden kann. Im Gegensatz dazu scheinen aber hohe Erwartungen an das Umfeld des UK-Nutzers gestellt zu werden. Vom Staat, beziehungsweise von der IV, wird erwartet, dass hohe finanzielle Leistungen (Hardware, Software und Gebrauchstraining) erbracht werden, obschon bei der Versorgung noch nicht klar ist, welche Entwicklungen mit dem Hilfsmittel möglich sein werden. Auch vom direkten Umfeld des Nutzers wird erwartet, dass motiviert, interessiert und in Kooperation mit verschiedenen Fachpersonen intensiv an der Förderung der Kommunikation gearbeitet wird. Je nach familiärer Situation kann diese Aufgabe mehr oder weniger gut angenommen werden. Es sollte respektiert werden, wenn besondere Umstände das Engagement von Eltern beeinflussen beziehungsweise einschränken. Selbstverständlich ist es wünschenswert und für die Kommunikationsentwicklung des Nutzers sehr förderlich, wenn sich das gesamte Umfeld mit der multimodalen Förderung auseinandersetzt und sich, wenn möglich, weiterbildet.

Die Antwort auf die oben gestellte Forschungsfrage lässt sich mit Blick auf das Wesentliche wie folgt beantworten: Vertraue als Heilpädagogin oder Heilpädagoge (oder auch als andere involvierte Person) in die Entwicklungsmöglichkeiten des Nutzers und begleite das ganze Umfeld in der Förderung der multimodalen Kommunikation.

Welche Aspekte zur Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers zur Unterstützten Kommunikation müssen in einem Leitfaden für Heilpädagogin/dem Heilpädagogen aufgezeigt werden?

Die in Erfahrungen gebrachten Informationen aus dem Literaturstudium und aus den Experteninterviews wurden in einem Leitfaden zusammengeführt. Ziel des Entwicklungsprojektes war es, aufzuzeigen, „welche organisatorischen, diagnostischen, umfeld- und nutzerbezogenen Aspekte im Prozess der Anschaffung und der ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers beachtet werden sollen“ und „dem Leser Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und nützliche Praxistipps vermitteln“ (siehe Kapitel „1.3 Ziel und Fragestellung“). Innerhalb von vierzehn Seiten wurden die oben beschriebenen Aspekte zusammengefasst. Auf mehr als fünf Seiten werden dabei konkrete Handlungsmöglichkeiten für das individuelle Erlernen der Bedienung der Augensteuerung vorgeschlagen. Diese Fördermöglichkeiten, welche an den vorkommunikativen Fertigkeiten arbeiten, sowie die „Zehn praktischen und didaktischen Grundsätze“, wurden von den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei der Auswertung besonders geschätzt. Dies scheint aufzuzeigen, dass die Praxis nach klaren und umsetzbaren Lösungsansätzen sucht. Vielleicht wären sogar Lehrmittel gewünscht. Diese Annahme ist nur

eine Hypothese und wäre in der Praxis nur schwer umzusetzen, denn wie beschrieben, verläuft die Kommunikationsentwicklung bei Nutzerinnen und Nutzern von UK-Hilfsmitteln sehr individuell und eine geradlinige Förderung wie aus dem „Kochbuch“ ist unrealistisch. Da sich die technischen Möglichkeiten sehr rasch weiterentwickeln, bildet diese Zusammenstellung den aktuellen Ist-Zustand ab. Es scheint ratsam, sich regelmässig über Neuerungen zu informieren und sich bei Bedarf von Hilfsmittellieferanten beraten zu lassen.

Auch diese Forschungsfrage ist bilanzierend beantwortet, indem festgehalten wird: Das Lernangebot muss individuell an die Entwicklung des Nutzers angepasst werden. Die Erarbeitung von vorkommunikativen Fertigkeiten und die gezielte Ansteuerung des Hilfsmittels ist zentral.

Welche Relevanz unterstellen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dem erarbeiteten Leitfaden für die Nutzung in der Praxis?

Um die letzte Forschungsfrage beantworten zu können, wurde der Leitfaden von zehn Heilpädagoginnen und Heilpädagogen aus einer Schule für cerebral gelähmte Kinder und Jugendliche evaluiert. Der Leitfaden wurde gelesen und auf ihren Nutzen in der Praxis hin überprüft. Die Auswertung dieser Fragebogen hat gezeigt, dass der Leitfaden relevante Informationen zum angesteuerten Sprachcomputer, zur Diagnostik, zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung und zur konkreten Nutzung des Gerätes gibt. Auch wird durch die Evaluation festgehalten, dass der Leitfaden die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Prozess der Hilfsmittelversorgung und in der Nutzung stärkt. Aufgrund der durchwegs positiven Rückmeldungen zum Leitfaden ist das Ziel erreicht worden. Somit ist auch der Nutzen dieser Masterarbeit mit Entwicklungsteil gegeben. Der erarbeitete Leitfaden ist für die Nutzung in der Praxis bedeutsam.

Um schliesslich auch diese Frage bilanzierend zu beantworten, wird Folgendes festgehalten: Der als Entwicklungsprojekt erarbeitete „Leitfaden zur Anschaffung & ersten Nutzung eines angesteuerten Sprachcomputers“ kann von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der Praxis sinnvoll eingesetzt werden.

6.3 Schlussfolgerung für die heilpädagogische Praxis

Die Theorie zur Unterstützten Kommunikation sowie die Hersteller der angesteuerten Sprachcomputer zeigen ein sehr optimistisches Bild der Förder- und Nutzungsmöglichkeiten. In der Praxis zeigen sich aber immer noch verschiedene Stolpersteine, denn für eine optimale Nutzung dieser Technik muss alles zusammenpassen. Damit ein Nutzer die Bedienung überhaupt erst erlernen kann, müssen viele Faktoren zusammenstimmen. Unter anderem müssen die Lichtverhältnisse stimmen, die Kopfposition muss passen und der Nutzer muss die an-

strengende Bedienung bewältigen können. Auch technische Gründe können die Nutzung einschränken. Nicht selten gibt es Fehler oder Defekte in der Hard- oder Software und die Geräte müssen im Ausland zeitaufwändig repariert werden. Auch die Programmierung der Software ist, wie im Text beschrieben, zwar relativ einfach, benötigt aber trotzdem viel Zeit und Engagement des Umfelds.

Um eine solche Begleitung zu gewährleisten, schlagen Boenisch und Jäger (2016, S. 18) sogenannte Einzelfallhelfer vor. Diese sollen eine Hilfsmittelversorgung und die Nutzung der Kommunikationshilfe über mehrere Jahre begleiten. Dabei sollen die individuellen Möglichkeiten der unterstützten kommunizierenden Person und des Umfelds genutzt werden. Auch die Kooperation mit anderen Fachkräften aus Schule oder Therapie würde vom Einzelfallhelfer begleitet.

Da solche Konzepte und deren Umsetzung in der Schweiz zurzeit nicht in Sicht sind, scheint die Weiterbildung der Bezugspersonen umso wichtiger. Leider ist das Weiterbildungsangebot für Eltern aber sehr gering. Die UK-Förderung ist anspruchsvoll und es bedarf einer langfristigen und auf Fachwissen aufgebauten Entwicklung der kommunikativen Möglichkeiten im Familiensystem.

Wie im Text erwähnt, müssen diese kostentechnisch doch beachtlichen Hilfsmittel über die IV beantragt und gutgesprochen werden. Diese Hilfsmittelversorgung verläuft nicht immer so einfach und schnell, wie man es sich wünschen würde. Unter anderem weil die administrativen Vorgänge meist nicht von Fachleuten bearbeitet werden. Vor allem die Einschätzung, ob ein Hilfsmittel gerechtfertigt ist und ob es dem Entwicklungsstand des Nutzers entspricht, ist kaum vom Schreibtisch aus erkennbar. Auch scheint es unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Finanzierung von Softwarelösungen zu geben. Obschon die Programme zum Erlernen der Augensteuerung (z.B. Look to learn) als Lehrmittel gelten, sind Fälle bekannt, in welchen genau diese Programme gutgesprochen wurden. Selbstverständlich ist das erfreulich für diese Nutzer und zeigt eine individuelle Beurteilung der Situation, welche befürwortet werden kann. Jedoch erscheint es als sehr wichtig, dass sich die Hilfsmittelversorgung an gewisse Richtlinien binden muss und für alle die gleichen Massstäbe gelten.

Macht man nochmals einen Schritt zurück und zieht Schlussfolgerungen aus der Diagnostik in diesem Bereich wird klar, dass jede Schülerin und jeder Schüler mit den entsprechenden Voraussetzungen ein solches Gerät haben muss. Es scheint offensichtlich, dass dieses Hilfsmittel viel Potential hat um Menschen mehr Partizipation zu ermöglichen. Jedoch bringen die sehr basalen Anforderungen auch einen gewissen Druck mit sich. Denn, wer einen Sprachcomputer anschafft, der geht davon aus, diesen auch baldmöglichst zur Kommunikation einsetzen zu

können. Werden diese Ziele nicht oder nicht so schnell wie erwartet, erreicht, kann es zu Motivationsproblemen führen, welche die Weiterentwicklung wiederum behindern können. Grundsätzlich ist nochmals festzuhalten, dass sich der Erfolg bei der UK-Förderung selten von heute auf morgen einstellt. Nur durch viel Ausdauer und Engagement aller Beteiligten sind Entwicklungen in kleinen Schritten möglich. Aber auch die kleinen Schritte können in der Beziehung und in der Partizipation eines einzelnen Menschen Grosses bewirken.

In dieser Masterarbeit wurden verschiedene Facetten im Prozess der Anschaffung und dem konkreten Einsatz der Augensteuerung beleuchtet. Es wurden verschiedenste Komponenten besprochen, welche eine erfolgreiche Nutzung des Hilfsmittels und die Entwicklung der Kommunikation beeinflussen. Als Fazit werden zusammenfassend die drei folgenden Leitsätze formuliert:

- Traue dem Nutzer Entwicklung zu.
- Biete dem Nutzer individuell angepasste Lernangebote zur Entwicklung vorkommunikativer Fertigkeiten an.
- Begleite das ganze Umfeld in der Förderung der multimodalen Kommunikationsmöglichkeiten.

6.4 Ausblick

Die Zukunft und die weitere Entwicklung der technischen Möglichkeiten in der Unterstützten Kommunikation ist noch nicht absehbar. Vor allem auf der Lernstufe 7 des Tobii Lernprozess zur Computernutzung und Telekommunikation gibt es interessante Fortschritte. So können zum Beispiel Funktionen des Kommunikationshilfsmittels mit anderen technischen Geräten verknüpft werden (Umfeldsteuerung). Jede Veränderung der externen Hilfen stellt Anpassungsleistungen an den Nutzer und das Umfeldes. Damit der Einsatz von technischen Kommunikationshilfen auch im weiteren Umfeld des Nutzers möglich sein kann und die Partizipation und Selbstständigkeit (z.B. Öffentlicher Verkehr, Einkauf, etc.) erweitert wird, scheint es in Zukunft eine Sensibilisierung der Gesellschaft in diesem Bereich zu benötigen. Dieser stetige Entwicklungsprozess wird auch die Theoriebildung der Unterstützten Kommunikation weiterhin begleiten.

6.5 Persönliches Fazit

Wie ich in der Einleitung beschrieben habe, ist die Fragstellung für diese Masterarbeit aus meinen eigenen Praxiserfahrungen entstanden. Deshalb möchte ich diese auch mit einem persönlichen Fazit abschliessen. Ich konnte beim Schreiben dieser Masterarbeit viele meiner persönlichen Fragen zum bearbeiteten Themengebiet klären. Auch wurde meine Haltung gegenüber dem behandelten Kommunikationshilfsmittel und dem Einsatz von UK im Allgemeinen gestärkt. Mein Fachwissen hat sich erweitert und auch meine Praxisideen konnte ich durch die vielen Recherchen ausbauen. Je mehr ich über das Fachgebiet weiss, desto mehr habe ich aber den Eindruck bekommen, noch viel zu wenig zu wissen und vor allem viel zu wenig im Alltag umzusetzen. Ich werde in meinem Berufsalltag der Förderung der Kommunikation weiterhin einen hohen Stellenwert zumessen. Bei der Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit einem augengesteuerten Sprachcomputer werde ich darauf achten, auch die Vorkommunikativen Lernstufen zu festigen und mein Fachwissen einzusetzen. Ich werde versuchen die Kooperation mit Eltern zu stärken und vermehrt den Austausch über die kommunikativen Fortschritte der Schülerinnen und Schüler zu suchen. Das vertiefte Wissen möchte ich auch dem Lehrerteam meiner Schule anbieten und den als Entwicklungsprojekt erarbeiteten Leitfaden allen interessierten Personen zu Verfügung stellen. Der hier erarbeitete Leitfaden wird in das neue UK-Konzept der Schule integriert.

Um nochmals das in der Einleitung dieser Arbeit verwendete Zitat von Etta Wilken (2014) aufzugreifen, möchte ich hier folgendes festhalten. Kommunikation ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen. Durch gezielte und individuelle Förderung der kommunikativen Fähigkeiten kann die subjektive Lebensqualität beeinflusst werden.

7 Verzeichnisse

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau Masterarbeit: Danja Peter, 2017

Abbildung 2: Technologie Augensteuerung: Zugriff am 20.2.2017 unter:
<http://www.tobiidynavox.de/wie-funktioniert-eyetracking> (Die Abbildung 2 mit
 englischer Beschriftung (Zugriff am 20.2.2017 unter:
<http://www.tobii.com/group/about/this-is-eye-tracking>) wurde durch deutsche
 Originalzitate ergänzt und überschrieben)

Abbildung 4: Beispiel externer Eyetracker: Zugriff am 1.6.2017 unter:
<http://www.cerebralpalsy.org/inspiration/technology/eye-tracking>

Abbildung 3: Beispiel interner Eyetracker: Zugriff am 1.6.2017 unter:
https://www.ablenetinc.com/emails/Product_Spotlight/myGaze-Jan2016.html

Abbildung 5: Positionierungsmöglichkeiten der Kommunikationshilfe, in Kollak, Nuss &
 Saborowski (2016). Handreichung Augensteuerung. Zugriff am 1.6.2017 unter:
<https://opus4.kobv.de/opus4-ash/frontdoor/index/index/docId/133>

Abbildung 6: Anpassung der Position Gerätes der Kopfhaltung des Nutzers: Zugriff am
 1.6.2017 unter: <http://www.tobiidynavox.de/support/i-serie>

Abbildung 7: Trackstatus zeigt die optimale Positionierung an: Zugriff am 1.6.2017 unter:
<http://www.tobiidynavox.de/support/i-serie>

Abbildung 8: Tobii Dynavox Lernprozess: Zugriff am 23.4.2017 unter:
<http://www.activecommunication.ch/index.php/tipps-tricks/tobii/anleitungen-tobii>

Abbildung 9: Beispiel für ein Heatmap: Zugriff am 22.5.2017 unter:
<https://www.rehavista.de/pdf/akl/rehavista-diagnostik-2014.pdf>

Abbildung 10: Diagramme Evaluationsteilnehmer und Evaluationsteilnehmerinnen:
 Danja Peter, 2017

Abbildung 11: Diagramm Bewertung Leitfaden, Danja Peter, 2017

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Kommunikationshilfen	11
Tabelle 2: Beschreibung der Schädigungen nach ICF	17
Tabelle 3: Übersicht Lernstufen	33
Tabelle 4: Lerninhalte der Lernsoftware	34
Tabelle 5: Categoriesystem	39

7.3 Literaturverzeichnis

- Boenisch, J. & Sachse, S. (2007). Diagnosebögen. In Boenisch, J. & Sachse, S., *Diagnostik und Beratung in der Unterstützten Kommunikation, Theorie, Forschung und Praxis*. Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Boenisch, J. (2009). *Kinder ohne Lautsprache. Grundlagen, Entwicklung und Forschungsergebnisse zur Unterstützten Kommunikation*. Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Boenisch, J. (2014). Kernvokabular im Kindes- und Jugendalter. In *uk & forschung_3. Sprachentwicklung und Unterstützte Kommunikation*. Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Boenisch, J. & Schäfer, K. (2016). *UK-Beratung – und dann?* In *uk & forschung_6. Studien zur Implementierung Unterstützter Kommunikation*. Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Braun, U. (2014). Was ist Unterstützte Kommunikation. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Braun, U. & Orth, S. (2014). Unterstützte Kommunikation und erste Zeichen mit schwerstbehinderten Kindern. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Breul, W. (2014). „Schau mir in die Augen...“- Möglichkeiten und Besonderheiten der Augensteuerung. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Denecke, K. & Tegeler, S. (2014). UK-Beratung in der Familie. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Ehler, U. (2014). Unterstützte Kommunikation in unserer Familie. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erw. Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Freitag, C., Walthes, R. & Petz, V. (2014). Das sieht doch jede(r). Über die Bedeutung der Sehüberprüfung im Bereich der Unterstützten Kommunikation. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Gallé, B. (2014). Sprachentwicklung des Kindes als Grundlage der Kommunikation. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Garbe, C. & Bock, I. (2014). Komplexe elektronische Kommunikationshilfen. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Graf-Frank, E. (2014). Unterstützte Kommunikation im Alltag lernen. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Joan, B. (2009). *Diagnostiktest TASP, Zur Abklärung des Symbol- und Sprachverständnis in der Unterstützten Kommunikation*. Franca Hansen (Herausgeberin und Übersetzung). Berlin: Rehavista.
- Karl, D., Markl, T. & Renner, G. (2015). Ansteuerungsmöglichkeiten von elektronischen Kommunikationshilfen. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.

- Kollak, I., Nuss, C. & Saborowski, M. (2016). *Handreichung Augensteuerung*. Berlin: Alice Salomon Hochschule.
- Kristen, U. (2014). *Diagnosebogen zur Abklärung kommunikativer Fähigkeiten*. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Leber, I. (2014). *Unterstützte Kommunikation – Wozu eigentlich?* In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Leber, I. (2011): *Kommunikation einschätzen und unterstützen*. [Poster und Begleitheft zu den Fördermöglichkeiten in der Unterstützten Kommunikation]. (3. Aufl.). Karlsruhe: Loeper-Literaturverlag.
- Nonn, K. (2011). *Unterstützte Kommunikation in der Logopädie*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Pivitt, C. (2014). *Individuelle Kommunikationssysteme*. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Saborowski, M., Grans, A., Thedinga, M. & Kollak, I. (2016). „Dann würde ich versuchen, eine Augensteuerung zu beantragen.“ *Befragung von Fachpersonen aus der Unterstützten Kommunikation zu Erfahrungen mit Augensteuerungen*. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 1/2016, S. 16-28. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Schellen, J. (2016). *Sprachverstehens-diagnostik mit Kindern und Jugendlichen mit komplexen kommunikativen Bedürfnisse*. In *Unterstützte Kommunikation* Ausgabe 4/2016. Karlsruhe: Loeper-Literaturverlag.
- Seiler-Kesselheim, A. (2014). *Aufgabenfelder zur Weiterentwicklung von UK-Beratungsangeboten*. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Simon, W., Senhofer, M. & Strotmann, R. (2014). *Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten in der frühen UK-Förderung*. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Staiger-Sälzer, P. & Veit, K., (2014). *Blicktafeln – wirkungsvolle nichttechnische Kommunikationshilfen in der Unterstützten Kommunikation*. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Wilken, E., (2010). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. (3. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Wilken, E., (2014). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. (4. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- World Health Organization (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Hans Huber.
- Zollinger, B. (2007). *Die Entdeckung der Sprache*. (7., unveränderte Aufl.). Bern: Haupt.

7.4 Internetquellen

Active Communication. Zugriff am 13.1.2017 unter:

<http://www.activecommunication.ch/index.php/service/beratung>

Bundesgerichtsentscheid Präzedenzfall ProxTalker. Zugriff am 13.2.2017 unter:

http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/idex.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-115%3Ade

Cerebral Palsy. Zugriff am 23.4.2017 unter:

<http://www.cerebralpalsy.org/inspiration/technology/eye-tracking>

Eye Tracking Kompetenzzentrum. Zugriff am 5.1.2017 unter:

<http://eyetracking.ch/glossar-eye-tracking>

FST Technologie für Menschen mit Behinderung. Zugriff am 26.1.2017 unter:

<http://www.fst.ch/beratung-und-service/beratung-hilfsmittelversorgung.html>

Inclusive Technology. Zugriff am 20.2.2017 unter:

<http://www.inclusive.co.uk/mygaze-powerSymptomat>.

Nystagmus. Zugriff am 26.2.2017 unter: [http://symptomat.de/Nystagmus_\(Augenzittern\)](http://symptomat.de/Nystagmus_(Augenzittern))

Low Vision. Zugriff am 25.5.2017 unter:

<http://www.szb.ch/fuer-fachpersonen/low-vision/zum-thema>

MyGaze. Zugriff am 25.5.2017 unter:

ablenetinc.com/emails/Product_Spotlight/myGaze-Jan2016.html

Reha Vista. *Zeig, was Du kannst! Diagnostik- und Beobachtungsverfahren in der Unterstützten Kommunikation.* Zugriff am 20.2.2017 unter:

<https://www.rehavista.de/pdf/akl/rehavista-diagnostik-2014.pdf>

SAHB. Zugriff am 26.1.2017 unter:

<http://www.sahb.ch/dienstleistungen/fachtechnische-beurteilung/>

Tobii Technology. *Der Tobii Lernprozess, Weg zum Erfolg mit Augensteuerung.* Zugriff am 13.1.2017 unter <https://www.rehavista.de/mat/rehavista-tobii-lernprozess.pdf>

Tobii. This is eyetracking. Zugriff am 20.2.2017 unter:

<http://www.tobii.com/group/about/this-is-eye-tracking/>

Tobii Dynavox I-Series Benutzerhandbuch v.1.9.1. Zugriff am 7.1.2017 unter

http://tdvox.web-downloads.s3.amazonaws.com/I-Series/documents/TobiiDynavox_I-Series%2B_Usersmanual_v1-9-1_de-DE_WEB.pdf

Tobii Dynavox. Zugriff am 20.2.2017 unter:

<http://www.tobiidynavox.de/wie-funktioniert-eyetracking/>

UN-Behindertenrechtskonvention (2014). Zugriff am 24.2.2017 unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html>

Verordnung des EDI über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung.

Zugriff am 13.1.2017 unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19760291/index.html#app1>

8 Anhang

- A. Interviewleitfaden
- B. Transkription Interview mit Experte 1
- C. Transkription Interview mit Experte 2
- D. Vorlage Evaluationsfragebogen
- E. Ausgefüllte Evaluationsbogen
- F. Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers

A Interviewleitfaden

Interview mit Experte 1 (im Oktober 2016) und Interview mit Expertin 2 (im Dezember 2016)

Ich nehme das Interview mit einem Diktiergerät auf und wir sprechen Hochdeutsch.

Einstieg

Begrüssung und Dank für die Teilnahme, Rahmenbedingungen, Information über Aufzeichnung, Anonymisierung

Angaben zur interviewten Person aufnehmen:

- Beruf:
- Erfahrung im Bereich UK:
- Erfahrung mit augengesteuerten Sprachcomputern:

Ausgangslage definieren zur Eingrenzung:

Kind ohne Lautsprache und mit schwerer körperlicher Behinderung. Es soll ein augengesteuerter Sprachcomputer angeschafft werden.

- Was sind fördernden Faktoren in diesem Prozess?
- Was sind hemmenden Faktoren in diesem Prozess?
- Persönliche Erfolgserlebnisse oder Stolpersteine?

Hauptteil

Organisation

- Wer bringt die Idee ein UK-Mittel zu beantragen?
- Wer sind die Antragssteller? (Eltern, Lehrer, Ärzte, etc.)
- Welche Formulare gibt es?
- Wer hat welche Aufgaben? (LP, Eltern, SAHB, Lieferant, etc.)
- Wer hat welche Entscheidungskraft?

Diagnostik

- Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein?
- Welche informelle und formelle Diagnostik wird eingesetzt?
- Gibt es konkrete Beobachtungs- und Diagnostikinstrumente?
- Brillen, entspiegelt, Nutzung weniger gut oder gar nicht, Ausschlusskriterium?
- Braucht es weiteres Material? Befestigungsstangen, etc.?

Einführung Ebene Umfeld

- Wie werden die Eltern bzw. die Lehrpersonen bei der Einführung begleitet?
- Welche Tipps, Hinweise, Ratschläge gebt ihr?
- Was ist beim Einbezug der Eltern zu beachten?
- Worauf sollen Lehrpersonen besonders achten?
- Was kann/soll zwischen Abklärung und Gebrauchsstart gemacht werden?

Nutzungsstart mit Kind

- Wie lernt ein Kind die Nutzung des augengesteuerten Hilfsmittels?
- Was ist bei der Kalibrierung des Gerätes zu beachten?
- Was ist beim Erstgebrauch zu beachten?
- Mit welchem Niveau wird gestartet?
- Inwiefern wird die «Technik» der Augensteuerung geübt?
- Welche Teilschritte bis zur Kommunikation sind nötig?
- Wie sehen Lehrpläne oder Entwicklungsreihenfolgen aus? Gibt es solche?
- Welche Lehrmittel, Software, Hilfsmittel gibt es?
- Wie wird die passenden Software ausgewählt? (Zirkuläre Förderplanung)
- Worauf sollen Lehrpersonen besonders achten?

Ausklang und Abschluss

- Gibt es noch wichtige Aspekte auf welche wir noch nicht eingegangen sind?
- Gibt es Ergänzungen, Präzisierungen oder Betonung einzelner Aspekte?
- Dank für die Teilnahme (kleines Präsent überreichen)

B Transkription Interview 1

Datum 31.10.2016
Ort Maurerschule Winterthur
Name der Interviewerin: Danja Peter (Bezeichnung in Transkription «D»)
Name des Interviewpartners: Bezeichnung in Transkription «I». Ergotherapeut und Berater für elektronische Hilfsmittel bei Active Communication.

- 1 D: Die Ausgangslage diese Interviews ist die Anschaffung eines augengesteuerten
2 Sprachcomputers für ein Kind mit einer körperlichen Behinderung und ohne Lautsprache.
3 Dazu möchte ich an diesen Punkten entlanggehen. Organisation, Diagnostik, Einführung
4 in die Ebene des Umfelds und den Nutzungsstart für das Kind. Dazu sollen immer
5 hemmende Faktoren und fördernde Faktoren beachtet werden. Durch deine langjährige
6 Erfahrung hast du sicher schon verschiedene persönliche Erfolgserlebnisse erzielt mit
7 Situationen dieser Art aber sicher auch schon Stolpersteine erlebt. Ich wäre froh, wenn
8 du ganz offen aus dem Nähkästchen erzählen kannst wie das so von statten geht.
9 Genau, wir beginnen bei der Organisation.
- 10 I: Mhm.
- 11 D: Es geht nun um ein Kind das eingeschult wird. Und ganz offensichtlich Unterstützung in
12 der Kommunikation benötigt. Wer bringt die Idee für solch ein UK-Mittel?
- 13 I: Mhm. Also ich würde sagen in den meisten Fällen höchstwahrscheinlich schon das
14 professionelle Umfeld vom Kind. Das Eltern über Frühförderung über Logopäden oder
15 andere Therapeuten entsprechend darauf hingewiesen werden und dann dadurch meist
16 der Kontakt zu uns zustande kommt. In wenigen Fällen ist es, dass es über Mund zu
17 Mund Propaganda abläuft. Dass die Eltern vielleicht jemand kennen, die wieder jemand
18 kennen, die so ein Gerät haben. Und entsprechend dann plötzlich Kontakt aufnehmen
19 und den Eindruck haben, das könnte für ihr Kind entsprechend was sein.
- 20 D: Ja, das braucht dann die eigene Initiative der Eltern. Ist das eher seltener?
- 21 I: Ähm. Würde ich sagen ja.
- 22 D: Weil auch schon viele Personen schon involviert sind?
- 23 I: Ja meistens dann, in dem Moment wo noch nicht viele professionelle Helfer im
24 Schulalltag zur Seite stehen, oftmals auch noch andere Probleme wie im Vordergrund
25 stehen. Dann die Sprachentwicklung noch gar nicht klar ist, was da möglich ist über die
26 Verbalsprache. Dann wird oft einfach noch gewartet, bis dann eine Fachperson sagt,
27 dass es Sinn machen würde, mit einem entsprechenden Hilfsmittel zu arbeiten.
- 28 D: Ja. Wer hat dann welche Aufgabe in diesem Prozess?
- 29 I: Prinzipiell ist es so, dass eigentlich die Eltern selber den Prozess starten können. Das
30 heisst, seit letztem Jahr gilt ja ein neuer Ablauf gegenüber der IV. Das heisst, die Eltern
31 müssten bei der IV eine Vorabklärung beantragen. Das ist ein relativ formloses Gesuch
32 wo Name und Anschrift eingetragen werden und eine kurze Begründung zum Kind und
33 weshalb es nun ein Hilfsmittel braucht. Das Ganze wird dann von der IV geprüft. Unter
34 Umständen auch in Zusammenarbeit mit der SAHB, die Logopäden angestellt haben, die
35 dann quasi überprüfen, auf welchem Kommunikationsniveau das Kind sich derzeit
36 befindet. Und ob es eine bestimmte Stufe erreicht und dann tatsächlich auch einen
37 Anspruch hat auf ein Kommunikationshilfsmittel.
- 38 D: Da sind wir schon fast bei der Diagnostik.
- 39 I: Ja, die IV orientiert sich ganz klar an dem Diagnostikplakat von Irene Leber. Wo diese
40 fünf Kommunikationsstufen aufgeführt sind. Die IV sagt, dass ein Kind eigentlich Stufe

- 41 vier oder fünf erreicht haben muss. Dann kommt die Schwierigkeit, dass es immer wieder
42 Klienten gibt, die sich so in Zwischenbereichen bewegen. Dass sich die unter Umständen
43 in gewissen Teilleistungen sogar Stufe fünf erreichen, in anderen Bereich aber nur Stufe
44 zwei. Da kann es schon sein, dass sich ein Kind auf allen Stufen bewegt. Aber prinzipiell
45 kann man sagen, einem Kind muss es klar sein, dass es zum Beispiel über ein Symbol
46 mit einer Person über einen Gegenstand zum Beispiel sprechen kann oder über eine
47 Aktivität oder über eine andere Person. Das muss schon vorhanden sein. Das wird wie
48 vorausgesetzt von Seiten der IV.
- 49 D: Das ist ja aber teilweise nur möglich, wenn das im Umfeld des Kindes überhaupt möglich
50 ist. Um die Fähigkeiten überhaupt erst zu lernen.
- 51 I: Ja genau, und das macht es teilweise eben auch schwierig. Um gerade ein persönliches
52 Erlebnis einzubringen. Ich habe jetzt ein Kind betreut, wo die betreuenden Fachpersonen
53 aufgrund der motorischen Beeinträchtigungen wie gar keine Auskunft geben konnten auf
54 welcher kommunikativen Stufe das Kind sich tatsächlich befindet. Weil es keine
55 Ausdrucksmöglichkeit hatte. Und dann wurde aufgrund von dem eine Probephase
56 genehmigt. In dieser Zeit dann feststellen zu können, auf welchem Niveau das Kind ist.
- 57 D: Kannst du sonst, nun explizit für den angesteuerten Sprachcomputer sagen, welche
58 Voraussetzungen gegeben sein müssen?
- 59 I: Ja, es ist sicherlich so, dass das Kind einigermaßen die Möglichkeit haben muss zu
60 fokussieren.
- 61 D: Über die Augen?
- 62 I: Ja, über die Augen genau. Wenn nun zum Beispiel eine ganz schlechte Kopfkontrolle
63 oder Rumpfkontrolle vorliegt, dann müssen die entsprechenden Hilfen natürlich gegeben
64 sein. Mit Kopfstütze, oder eventuell sogar liegend gelagert und das Gerät über dem Kind
65 montiert um dies überhaupt zu ermöglichen. Dann ist es so, dass das visuelle System
66 gar nicht zu 100% funktionieren muss. Das heisst, auch wenn ein Kind nicht wirklich gut
67 erkennt, hat es trotzdem die Möglichkeit über einen Sprachcomputer Wege zu finden, um
68 sich auszudrücken. Dann findet mehr ein motorisches Lernen statt. Quasi auch wie bei
69 einem Touchscreen, wenn Kinder einfach Wissen, wo sie drücken müssen, um das
70 gewünschte Ergebnis zu erzielen. Das gleiche findet auch bei der Augensteuerung statt.
71 Ganz stark hemmend ist es, wenn Kinder zu dunkle Augen haben.
- 72 D: Zu dunkel? Meinst du die Augenfarbe?
- 73 I: Ja genau, weil dann das System nicht mehr sauber funktioniert, weil es als Referenz
74 eigentlich das Rund der Pupille hat. Und wenn das aussenrum zu dunkel ist, wird es
75 nicht mehr sauber erkannt. Und dann stimmen die Berechnungen vom System dann
76 nicht mehr. Das ist ein Punkt, der manchmal schwierig sein kann. Dann natürlich auch
77 die ganzen Störungen im Bereich der Mobilität der Augen. Zum Beispiel der Nystagmus
78 kann ein Problem darstellen, teilweise kann auch ein Schielen zu Schwierigkeiten führen.
79 Weil dann springt auch der Erkennungspunkt dann sozusagen bei diesen Wechslen
80 immer hin und her. Prismabriden bei Doppelbildern sind auch eine Kontraindikation. Plus
81 auch erschwerend, wenn Brillen zu stark entspiegelt sind.
- 82 D: Sind entspiegelte Brillen ein Ausschlusskriterium?
- 83 I: Nicht gerade ein Ausschlusskriterium, aber es ist häufig so, dass stark entspiegelte
84 Brillen, häufig mehr Probleme verursachen bei der Erkennung. Weil dann das Licht wie
85 anders gebrochen wird durch die Beschichtung auf den Brillengläsern.
- 86 D: Und sind die zuvor genannten dunklen Augen auch kein klares Ausschlusskriterium?
87 Man muss es probieren?

- 88 I: Man muss es probieren. Das ist ganz sicher ein ganz wichtiger Punkt. Weil ich hab auch
89 schon Erfahrungen mit ganz dunklen Augen wo es funktioniert hat. Ja es ist immer ein
90 Versuch wert.
- 91 D: Du hast gesagt, die IV entscheidet nach dem Plakat von Irene Leber. Was gibt es sonst
92 noch für formelle oder informelle Diagnostik? Bei der SAHB oder bei euch?
- 93 I: Also es ist so. Es ist so, dass eine Diagnostik in der Form ja eigentlich gar nicht gross
94 stattfindet. Die Kinder sind ja meistens bei der IV schon gemeldet aufgrund der
95 Geburtsleiden zum Beispiel oder aufgrund einer erworbenen Hirnschädigung wie
96 Schädelhirntrauma oder sonstige Ursachen. Das heisst, die medizinischen Akten sind
97 sowieso schon bei der IV. Was wir an Diagnostik machen können, ist wirklich ganz ganz
98 rudimentär. Weil dafür einfach die Zeit fehlt. In der Regel sind es vielleicht zwei Stunden,
99 die wir für eine Vorabklärung haben. Und um in diesen zwei Stunden eine wirkliche
100 Testung zu machen liegt gar nicht drin. Sondern da muss man sich vielmehr darauf
101 verlassen können, was von den Fachpersonen kommt. Oder von den Eltern. Was die für
102 Beobachtungen gemacht haben. Und dann ist es schon so, dass man, je mehr Erfahrung
103 man in diesem Bereich hat, relativ schnell anhand von Beobachtungen eine Idee einer
104 Lösung bekommt und die dann mal verfolgt.
- 105 D: Umso wichtiger ist es also, dass das professionelle Umfeld des Kindes schon viele
106 Beobachtungen dazu gemacht hat.
- 107 I: Absolut. Und vor allem wenn das professionelle Umfeld dann tatsächlich auch geschult
108 ist in diesen Methoden, die es gibt in der Unterstützten Kommunikation. Was bei der
109 Ausbildung ja teilweise zu knapp ausfällt.
- 110 D: Aus meiner Masterarbeit soll ja ein Leitfaden für Lehrpersonen entstehen, welche sich
111 mit diesem Prozess auseinandersetzen. Denkst du es macht Sinn, dass ihr nur kommt
112 und hört und schaut was schon alles ist und daraus entscheidet, welches Hilfsmittel es
113 dann sein kann? So wie ich das verstehe seid ihr wirklich auch darauf angewiesen, dass
114 wir möglichst breit berichten und erzählen können.
- 115 I: Absolut. Ja, eine Vorabklärung läuft deutlich schneller, wenn vorher schon gewisse
116 Überlegungen getroffen worden sind. Die Schwierigkeit ist meistens nicht die
117 Einschränkung zu beschreiben, sondern zu beschreiben, was soll mit einem Hilfsmittel
118 dann erzielt werden. Die Schwierigkeiten der Personen aus dem Umfeld liegt dann
119 meistens auch darin, dass sie nicht immer auf dem neusten Stand sein können, was
120 technische Möglichkeiten angeht. Das heisst, je konkreter quasi vorher schon
121 Beobachtungsergebnisse vorliegen oder Zielergebnisse präsentiert werden können,
122 umso gezielter können wir als Berater in der Vorabklärungssituation auch entscheiden,
123 welches System tatsächlich in Frage kommt. Damit Fehlberatungen dann auch
124 ausgeschlossen werden können.
- 125 D: Inwiefern werden eure Vorschläge von der IV nochmals überprüft?
- 126 I: Die Entscheidung, was beantragt wird, treffen dann die Eltern. Meistens schon aufgrund
127 von Vorschlägen des entsprechenden Umfeldes. Und logischerweise hat ein Berater in
128 seiner Tätigkeit schon auch die Möglichkeit, die Entscheidung zu beeinflussen. Wenn ich
129 es schaffe, ein System auch gut zu beschreiben, bildlich zu beschreiben, visuell zu
130 beschreiben, dann bekommt man eine konkrete Idee, wie das für das Kind dann
131 aussehen könnte, oder wie es für das Kind im Einsatz dann ausschauen könnte. So kann
132 ich Personen schon in eine bestimmte Richtung bringen. Deswegen versuche ich in so
133 einem Abklärungsgespräch auch mehrere Systeme zu zeigen. Ich bin bestrebt, ein
134 möglichst vollständiges Bild der Möglichkeiten zu geben. Aber meine Erfahrung fliesst
135 dann natürlich auch immer mit ein, die lässt sich gar nicht ausfiltern. Aber die

- 136 Entscheidung wird dann nachher von den Eltern getroffen. Und dann gibt's noch die
137 Möglichkeit, dass die IV wie eine fachtechnische Beurteilung durch die SAHB
138 durchführen lässt. Die sich aber in den wenigsten Fällen gegen das stellen, was vorher
139 von Beraterseite bestellt wurde.
- 140 D: Dann kann es sein, dass nach der Antragsstellung jemand von der SAHB kommt, dann
141 ein Berater eines Hilfsmittellieferanten und dann nochmals jemand von der SAHB.
- 142 I: Im worst case kann das genau so laufen.
- 143 D: Ok. Du hast gesagt, dass die Information und die Einführung des Umfeldes sehr wichtig
144 ist. Wie werden die Eltern und das professionelle Umfeld begleitet in der Zeit zwischen
145 Antragsstellung und Einsatz?
- 146 I: Es ist so, dass ein Gebrauchstraining stattfindet. Also beim ersten Termin wird das Gerät
147 ausgeliefert. Es erfolgt immer soweit eine Instruktion, dass das System ab dem Tag
148 anwendbar ist. Dann ist es zumindest geplant, dass innerhalb von drei bis vier Monaten
149 das Gebrauchstraining dann abgeschlossen ist. Die Anzahl Termine dazwischen variiert
150 je nach eingesetztem Hilfsmittel. Wir versuchen diese Termine sehr klar zu strukturieren.
151 Was an welchem Termin vermittelt werden soll. Wir haben in den letzten Jahren die
152 Erfahrung gemacht, dass wir den Schwerpunkt wie verlagern müssen von einer rein
153 technischen Erklärung, also wie man irgendwelche Inhalte programmiert, mehr hin zu
154 Methodik und Didaktik.
- 155 D: Also was kann ich im Alltag mit diesem Gerät und dem Kind tun.
- 156 I: Ja, weil da eigentlich die viel grössere Problematik drin liegt als in der reinen Technik.
157 Weil da kann man zur Not einfach das Handbuch nehmen und kucken, wie belegt man
158 jetzt so ein Feldchen. Aber die Anwendung und um gewisse Barrieren zu umgehen, dafür
159 braucht es einfach diese methodischen und didaktischen Ansätze in diesem
160 Gebrauchstraining.
- 161 D: Gibt es Schritte vor der Auslieferung?
- 162 I: Es geht immer mehr in die Richtung, dass ich als Berater versuche den Aufwand, dieses
163 Kommunikationsgerät einzusetzen, offen zu legen. Damit vor allem bei den Eltern nicht
164 der Eindruck entsteht, mein Kind bekommt jetzt so ein Gerät und nachher kommuniziert
165 es. Weil manchmal ist es ja ein recht langer Prozess bis sich überhaupt die ersten
166 Ergebnisse zeigen. So aus der Erfahrung zeigt sich, dass dort wo Kinder wirklich Mühe
167 haben mit der Entwicklung von solchen Unterstützten Kommunikationsmethoden. Da
168 braucht einfach das Umfeld extremste Ausdauer. Und wirklich Geduld um zu einem
169 Ergebnis zu kommen. Permanente Wiederholung, immer wieder anbieten, viel Modelling,
170 vormachen, und Inhalte zeigen in Alltagssituationen und nicht wie es manchmal läuft. So
171 jetzt haben wir eine Viertelstunde Kommunikation. Nun mach mal. Und dann am besten
172 nach dem Motto jetzt drück mal hier und jetzt drück mal da und jetzt ist gut.
- 173 D: Also das Umfeld als Hauptkriterium für eine erfolgreiche Nutzung?
- 174 I: Ja, 80 Prozent würde ich sagen ist vom Umfeld abhängig.
- 175 D: Ist das deine Einschätzung oder hast du das irgendwo her?
- 176 I: Ich habe am Anfang gedacht, es ist genau anders rum. 80% macht das Kind aus und
177 20% das Umfeld. Und jetzt ist es so, dass ich sage die meisten Kinder entwickeln
178 tatsächlich irgendwas, wenn das Umfeld am Ball bleibt und das auch ernst nimmt was
179 passiert. Es geht eben so schnell, dass ein Kind das auf dem Gerät herumdrückt. Dem
180 wird einfach unterstellt, dass es nur spielt. Ohne daran zu denken, dass Kinder die sich
181 Normalsprachlich entwickeln, eigentlich das genau Gleiche machen. Nur mit dem

- 182 Unterschied, dass wir in dem Moment dem ganzen einen Sinn geben. Also das Kid
183 macht irgendwie «mäma» und dann kommt schon» ah du hast Mama gesagt». Und
184 wenn ein Kind auf dem Kommunikationsgerät rumdrückt, dann wird nicht kommentiert.
185 Sondern es heisst sogar noch jetzt hör auf zu spielen.
- 186 D: Du sprichst nun schon fest von einer kommunikativen Oberfläche auf dem
187 augengesteuerten Sprachcomputer. Die Augensteuerung ist aber etwas sehr Komplexes.
188 Wie sieht dort die Einführung aus, damit das Kind überhaupt versteht, dass da auf dem
189 Bildschirm etwas passiert was es selber auslöst und beeinflussen kann.
- 190 I: Also es gibt die Möglichkeit, schon frühzeitig einzusteigen. Schon auf einer Ursache-
191 Wirkungs-Ebene mit einfachen Spielchen. Das kann sein, auf den Bildschirm kucken und
192 an dem Ort kommen irgendwelche Blumen zum Vorschein oder irgendwelche
193 Lichteffekte oder Musikeffekte. Das heisst rein theoretisch kann man eine
194 Augensteuerung schon ab einem recht frühen Zeitpunkt anbahnen. Mit der Schwierigkeit,
195 dass eine IV-Stelle bei einem, ich sag jetzt mal, einem halbjährigen Kind keine
196 Augensteuerung bezahlen wird. Da klar noch nicht der kommunikative Nutzen vorhanden
197 ist. Das heisst, genau in solchen Momenten müssten dann die Eltern oder Institutionen
198 einspringen, damit so Finanzierungen dann möglich sind. Dann arbeitet man vielleicht
199 noch nicht mit einer Augensteuerung, die dann auch für die Kommunikation gebraucht
200 wird, sondern eher mit einem einfacheren Produkt, das aber genau das bietet, dass
201 einfache Spielchen angesteuert werden können.
- 202 D: Damit Ursache-Wirkung klar wird?
- 203 I: Genau. Weil gerade bei den Kindern die stark motorisch eingeschränkt sind. Denen fehlt
204 ja genau das, dass sie zum Beispiel durch die Stimme etwas einfordern und dann
205 passiert was oder vielleicht sogar auch, dass das Hantieren gar nicht möglich ist.
206 Erfahrungen wie ich nimm was in die Hand und wenn ich es loslasse macht es ein
207 Geräusch wenns runterfällt. Das machen dann die Kinder ja dann gar nicht.
- 208 D: Das heisst die Augensteuerung kann dann auch die Kognition fördern. Die ganze
209 Sprachentwicklung beginnt ja nicht erst bei den Wörtern.
- 210 I: Genau. Weil eben die Begriffsbildung findet ja auf allen Ebenen statt. Taktiler Erkennen,
211 oder wenn ich den Geruch oder den Geschmack vom Gegenstand oder von der Sache
212 erfahre.
- 213 D: Aber normalerweise wird bei der Förderung bei der Kommunikation gestartet. Warum
214 das? Weil wenn wir den Tobii-Lernprozesse betrachten, wird da ja schon beim
215 zweitletzten von sieben Schritten gestartet.
- 216 I: Was aus meiner Sicht aber eine Frage der Finanzierung ist. Vielleicht aber auch von den
217 Kenntnissen darüber. Was vielfach vielleicht im Bereich von Frühförderung noch gar
218 nicht klar ist, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und dann käme in dem Fall genau die
219 Eigeninitiative der Eltern, die dann stattfinden müsste.
- 220 D: Es würde aber Sinn machen, dass man den Lernprozess mit dem Gerät auf dem Niveau
221 anbietet auf dem sie sind? Und so zuerst zu entdecken was es auf dem Bildschirm gibt
222 und zu verstehen, dass sie mit den Augen bewirken können.
- 223 I: Ja absolut. Ja das ist ja bei allen anderen Bereichen auch so. Wenn ein Kind nicht richtig
224 sieht, dann bekommt es schon mit zwei eine Brille...
- 225 D: Beim richtig sprechen geht es mindestens bis zum Kindergarten...
- 226 I: Genau. Ich glaube wir sind wie gesellschaftlich noch nicht auf dem Stand des
227 frühzeitigen Anfangens, weil wir warten lieber, weil wir wissen ja noch nicht was

- 228 tatsächlich dann noch kommt. Sprachentwicklung ist aber Nichts, was erst im
229 Kindergartenalter anfängt, sondern die geht schon viel vorher los. Und eigentlich hat ein
230 zweijähriges Kind in der Regel schon einen Wortschatz von 50 Wörtern und wenn, es die
231 nicht hat, ist es auf jeden Fall ein Indiz da muss man was machen. Und je nach
232 Ausprägung gibt es da heftigere und weniger heftige Fälle. Wo man sagt ja das ist
233 einfach ein Latetalker, das kommt schon noch oder eben nicht.
- 234 D: Aber bei Personen mit schwerer körperlicher Beeinträchtigung kann man davon
235 ausgehen...
- 236 I: Absolut. Das fängt ja schon mit diesen Sachen an, die man über den Kinderwagen hängt
- 237 D: Mobile... Ich mach etwas und etwas passiert.
- 238 I: Genau und eben dann auch Begriffsbildung. Ah dann sagt die Mama jetzt hast du das in
239 der Hand. Und das Kind lernt aha das fühlt sich so an und irgendwie kommt immer der
240 gleiche Ton dazu. Und Kinder die dann eben nicht greifen können, haben das dann eben
241 nicht.
- 242 D: Braucht es bei Kindern, welche kognitiv noch nicht so weit sind, schon eine persönliche
243 Kalibrierung des Gerätes?
- 244 I: Nein, erst in dem Moment, wo es ganz klar sein muss um zu wissen, um was es geht,
245 muss ich gezielt wählen können. Zum Beispiel eine Bildschirmunterteilung in zwei
246 Bildchen, wo es klar ist wenn das Kind nach links kuckt, passiert was auf der linken
247 Hälfte. Da braucht es noch keine 100% akkurate Kalibrierung.
- 248 D: Das ist dann erst für die Feinjustierung, für die ganz gezielte Auswahl nötig. Genau um
249 das Kalibrieren zu lernen, wären ja genau diese Lernspiele auch nützlich, oder? Weil da
250 passiert ja eigentlich genau das. Das Kind verfolgt mit seinen Augen einen Punkt.
- 251 I: Ja, ja. Das ist eben auch bei dem einen Spiel das es für die Augensteuerung gibt so. Da
252 ist es tatsächlich auch so, dass diese Stufen genau darauf aufgebaut sind. Das heisst,
253 am Anfang ist es wirklich nur, der Blick kommt drauf und es passiert was und dann in den
254 nächsten Stufen geht es immer weiter, dann kommt vielleicht schon eine gezieltere
255 Auswahl. In der nächsten Stufe kommt ein Verfolgen eines Gegenstandes. Bis dahin,
256 dass es darum geht, das eine Ding von da, nach da zu versetzen. Wo dann schon
257 mehrere Komponenten von Ansteuerung gelernt werden.
- 258 D: Bietet ihr dieses Lernspiel als ersten Schritt in der Förderung an?
- 259 I: In den wenigsten Fällen komm ich in dem Moment schon zum Einsatz. Weil mit dieser
260 Voraussetzung, dass die Kinder schon auf Stufe 4 sein müssen, sehe ich in dem frühen
261 Alter gar nicht. Dann gibt es Einzelne, die man nicht genau einschätzen kann. Die
262 kommen dann erst später dazu. Da kommen wir aber schon zum nächsten Problem.
263 Denn die Finanzierung dieser Lernspiele nicht in der Verantwortung der IV ist.
- 264 D: Die sind aber sehr teuer.
- 265 I: Die sind. (lacht) Teuer ist relativ. Wenn ich mir überlege, was ich für Spielsachen für
266 andere Kinder kaufe. Wenn ich das schaue, was da so unter dem Weihnachtsbaum ist,
267 dann sind es schnell mal Spielsachen im Wert von mehreren Tausend Franken. Dann
268 kann so ein Programm für 700 Franken nicht das Problem sein. Da steckt dann vielleicht
269 auch eine Mentalitätsfrage dahinter, dass dann genau auch für solche Dinge dann auch
270 kein Geld in die Hand genommen wird.
- 271 D: Ja auch die Frage, ob es doch in der Verantwortung der IV liegen müsste, um die
272 Sprache aufzubauen.

- 273 I: Ja es ist relativ klar definiert. Alles was nicht der Kommunikation dient, sondern dem
274 Spracherwerb, wo so eine Lernsoftware für die Augensteuerungsanbahnung dazu
275 gehört, sind Sache des Kantons. Und nicht von der IV-Stelle. Das heisst, diese müsste
276 dann rein theoretisch über die Schulen finanziert werden, weil sie Lernmittel sind. Ja das
277 ist wie ein Lehrmittel, das die Lehrperson einsetzt oder eine Therapiemittel, dass die
278 Logopädin einsetzt. So muss das dann über den Kanton laufen.
- 279 D: So, dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Gibt es wichtige Aspekte die wir nicht
280 angesprochen haben? Unter dieser Fragestellung meiner Masterarbeit und einen
281 Leitfaden herzustellen der den Lehrpersonen wirklich dient.
- 282 I: Ja, ganz spontan fällt mir nicht mehr viel ein. Was es aus meiner Sicht einfach braucht
283 sind die engagierten Personen innerhalb der Institutionen, die das ganze aufgreifen und
284 am Leben halten. Aber ich glaube auch, dass die Institution die Strukturen auch bieten
285 muss. Also, wenn in einer Institution das Thema UK nicht von Oben her auch vertreten
286 wird, dann kann man auch nicht erwarten, dass es unten auch gelebt wird. Und anders
287 rum ist es genau gleich. Wenn es unten nicht gelebt wird, kann man nicht von der
288 Institutionsleitung erwarten, dass sie es fördern und unterstützen. Wünschenswert ist
289 sicher, dass das Wissen in diesem Bereich stärker ausgeprägt ist, aber nicht immer klar
290 ist, wer eigentlich die Verantwortung dafür hat. Ob es nicht vielleicht so sein muss, dass
291 es so wie Case-Manager braucht für jedes Kind, dass ein Hilfsmittel hat und Wissen über
292 die verschiedensten Bereiche hat. Und dann auch ratschlagend zur Seite stehen kann
293 und vermittelt, wo man sich informieren kann. Und dann auch die Fäden über längere
294 Zeit von einer Person gehalten werden. Und nicht, am Anfang die Frühförderung und
295 dann der Wechsel an die Schule, dann gibt es einen Klassenwechsel, dann schaut jeder
296 wieder von vorne. Eher jemand der eine Art Reha-Manager darstellt und alles im
297 Überblick hat. Das wäre aus meiner Sicht etwas sehr Praktisches.
- 298 D: Ok. Ja das ist für mich etwas Neues, mit dem Überblickenden Berater. Sicher spannend.
- 299 I: Es liesse sich innerhalb einer Institution wahrscheinlich auch gut aufrechterhalten, wenn
300 man sagt, dass eine Person ein Kind über längere Zeit begleitet, auch wenn es vielleicht
301 nicht mehr in der eigenen Klasse ist. Dann könnten auch Doppelspurigkeiten vermieden
302 werden.
- 303 D: Gut. Ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann danke ich die herzlich für deine
304 Offenheit und dass du dir Zeit genommen hast.
- 305 I: Gern geschehen.

C Transkription Interview 2

Datum	5.12.2016
Ort	Maurerschule Winterthur
Name der Interviewerin:	Danja Peter (Bezeichnung in Transkription «D»)
Interviewpartnerin:	Bezeichnung in Transkription «P». Heilpädagogin an der Schule für cerebral gelähmte Kinder, Maurerschule, in Winterthur.

- 1 D: Liebe «P» ich habe dich zu einem Interview eingeladen zur Fragestellung meiner
2 Masterarbeit. Ich möchte einen Leitfaden erstellen zur Diagnostik, Einführung und
3 Nutzung für angeregte Sprachcomputer bei Kindern mit schwerer und
4 mehrfacher Behinderung. Ich habe bereits ein Interview mit «I» durchgeführt und schon
5 einiges von ihm erfahren. Die Ausgangslage für die kommenden Fragen sind Kinder mit
6 schwerer körperlicher Behinderung und ohne Lautsprache. Dabei soll das Ziel sein,
7 einen angeregten Sprachcomputer anzuschaffen. Dazu gehen wir an diesen
8 Punkten nach Organisation, Diagnostik, Einführung auf der Ebene des Umfelds und
9 den Nutzungsstart mit dem Kind. Wenn möglich sollen dabei die fördernden Faktoren
10 und die hemmenden Faktoren betrachtet werden. Du hast mir schon erzählt, dass du
11 verschiedene persönliche Erfahrungen hast. Gerne höre ich da eigene
12 Erfolgserlebnisse oder Stolpersteine.
- 13 P: In der Organisation ist es schwierig, weil meistens verschiedene Personen
14 unterschiedlich weit sind im Umfeld. Da kann es fördernd sein, wenn z.B. Aufnahmen
15 von Kommunikationssituationen gemacht werden dürfen. Und natürlich ist es sehr
16 positiv, wenn in der Institution bereits verschiedene Geräte vorhanden sind und zum
17 Beispiel ausgeliehen werden dürfen, wenn das Kind im Bad ist, weil dann braucht es
18 den Computer nicht. So kann man schon mal schauen, was das Kind mit dem Gerät
19 macht. Das heisst, wenn die Eltern Filmaufnahmen erlauben, ist das ein sehr
20 fördernder Faktor.
- 21 D: Du bist jetzt schon in der Diagnostik. Ich habe nun zu jedem dieser vier Punkte ein paar
22 Leitfragen. Wenn man nun so ein Kind in der Klasse hat, wer bringt die Idee, wer initiiert
23 weitere Schritte, wer kommt überhaupt auf die Idee zu suchen, was passen könnte?
- 24 P Bisher waren das häufig Personen von der Schule. Teilweise ziehen die Eltern von
25 Anfang an mit. Die sind vielleicht auch im Austausch mit anderen Eltern mit Kindern mit
26 ähnlichen Beeinträchtigungen. Es gibt auch Eltern, die belesen sind und interessiert an
27 den angeregten Computern. Ist bei mir bis jetzt aber die Ausnahme. Häufig ist
28 es so, dass die Idee von der Schule kommt.
- 29 D: Das braucht dann aber doch eine Zusammenarbeit mit den Eltern und teilweise mit
30 anderen Personen? Wer ist da beteiligt?
- 31 P: Häufig ist es noch wichtig, dass in Zusammenarbeit mit der LowVision-Abklärung. Das
32 man da erfahren kann, was möglich ist und worauf zu schauen ist. Es hat nachher
33 Auswirkung zum Beispiel auf die Computergrösse oder dem Angebot auf dem
34 Bildschirm, was visuell erkennbar ist.

- 35 D: Kontraste, Grösse, etc.
- 36 P: Genau.
- 37 D: Die Antragsteller sind die Eltern?
- 38 P: Ja, inzwischen ist es auch so, dass ein Antrag gestellt werden muss für eine Abklärung.
39 Es ist nicht mehr so, dass man zuerst eine Abklärung machen kann und erst dann
40 einen Antrag für das Gerät schreibt. Bei schwer beeinträchtigten Kindern hat es sich
41 sehr bewährt, zu diesem Zeitpunkt schon Filmaufnahmen zu haben. Weil bei einem
42 Antrag bei einem schwer beeinträchtigten Kind die Person von der IV zur Abklärung
43 kommt und das Kind zu diesem Zeitpunkt gerade ein gesundheitliches Tief hat, oder
44 wenig geschlafen hat, oder Epi-Anfälle hatte, würde ich das als Erschwernis für die
45 Abklärung bezeichnen.
- 46 D: Solche Abklärungen sind halt immer nur Momentaufnahmen.
- 47 P: Richtig, genau. Diese Filmaufnahmen können dann helfen, wenn der Besuch der IV an
48 einem Tag stattfindet, an welchem das Kind nicht sein bestes zeigen kann. Dann
49 können die Filme dazu gezogen werden, wenn es nicht geht live.
- 50 D: Das nimmt auch den Druck von den Personen die mit dem Kind arbeiten. Die
51 Entscheidungskraft ob oder welches Gerät angeschafft werden soll ist aber bei den
52 Eltern. Der Hilfsmittelvertreter macht aber die Vorschläge.
- 53 P: Eigentlich muss man sich das so interdisziplinär vorstellen. Den wirklichen Entscheid
54 den treffen die Eltern. Und wir versuchen gemeinsam, also der Hilfsmittellieferant,
55 natürlich die Eltern, die Lehrperson, Personen der Schule die verantwortlich sind für die
56 UK, versuchen gemeinsam dann die beste Lösung zu finden für das Kind. Die dann
57 getragen wird vom Umfeld.
- 58 D: Das dann auch Verantwortung übernehmen sollte.
- 59 P: Ja.
- 60 D: Jetzt sind wir schon ziemlich in der Diagnostik. Welche Voraussetzung muss ein Kind
61 haben, damit ein augengesteuerter Sprachcomputer in Frage kommt?
- 62 P: (überlegt lange). Die Frage ist wie banal ich anfangen soll. Also häufig ist es so, dass
63 die Kinder so schwer beeinträchtigt sind, dass sie keine andere Möglichkeit haben, mit
64 den Händen zum Beispiel ein Gerät zu bedienen. Dann fällt die Wahl ein Touchscreen
65 zu verwenden schon weg. Es muss die Augen willentlich ausrichten können, aber das
66 kann auch geübt werden. Es muss nicht zwingend von Beginn an die Fähigkeit haben,
67 willentlich etwas auszulösen. Sondern es ist auch Ursache-Wirkungs-Lernen. Und das
68 kann geübt werden. Dazu gib Eigentlich muss man sich das so interdisziplinär vorstellen.“ t es
69 ganz interessante Filme dazu auf YouTube zur LearningCurve von Tobii. Da wird

- 70 gezeigt wie das aufgebaut werden kann. Auch auf der Ursache-Wirkungsebene kann
71 begonnen werden mit einem augengesteuerten Computer. Es gibt verschiedene
72 Abstufungen von Fähigkeiten die erlernt werden können, bevor es konkret um
73 Kommunikation geht. In der Steuerung mit den Augen. Das heisst eine hohe kognitive
74 Leistung ist meiner Ansicht nach nicht Voraussetzung für einen augengesteuerten
75 Computer.
- 76 D: Das bietet sich also für jedes Kind an, das nicht genau zielen kann mit den Händen.
- 77 P: Je schwerer die Beeinträchtigung, desto näherliegend ist die Augensteuerung. Also je
78 schwerer die körperliche Beeinträchtigung ist. Es gibt Gründe, eine Augensteuerung
79 vielleicht nicht von Anfang an, oder wegzulassen, wenn zu Beispiel Gleitsichtbrillen
80 Probleme machen können...
- 81 D: Da hat der Berater von Active Communication gesagt, dass mit den neuen Modellen
82 eigentlich alle Modelle funktionieren.
- 83 P: Ah sehr gut.
- 84 D: Gibt es formelle Diagnostik?
- 85 P: Nein. Meiner Ansicht nach nicht. Weil jedes Kind, das so schwer beeinträchtigt ist, hat
86 unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche körperliche Einschränkungen die ihm
87 gewisse Dinge nicht ermöglichen.
- 88 D: Es läuft also auf ganz viel Beobachtung raus.
- 89 P: Und die grösste Hilfe sind dazu meiner Meinung nach Filmaufnahmen, weil auch ich in
90 der Einzelsituation, sicher 50% der kommunikativen Äusserungen des Kindes, also
91 nicht zwingend nur mit den Augen, sondern auch Regungen in den Mundwinkeln, in
92 den Gesichtsmuskeln, ein Drehen des Kopfes, bestimmte Armbewegungen, kann ich
93 dann viel besser zuordnen und lerne ganz viel über ein Zeitfenster in dem ein Kind
94 versucht zu kommunizieren. Ja und das ist dann nicht nur exakt der Moment, in dem es
95 etwas auslöst, sondern es sind auch die Momente davor und danach, die mit dazu
96 gehören. Das heisst, auch ein Nichtauslösen- also wenn der Blick auf bestimmte Felder
97 auf dem PC geht und der Blick schweift vorbei und man sieht es immer wieder kurz vor
98 dem Auslösen, aber es löst es nicht aus, dann kann ich trotzdem sehen, dass dieses
99 Feld sein Interesse weckt oder es zumindest auf dieses Feld schaut. Wenn man nach
100 ICF geht und nur die Beobachtung nimmt, dann kann ich ja nur feststellen, dass das
101 Kind darauf schaut. Ich kann da also beobachten wo der Blick hinget und das ist auch
102 ohne das Auslösen schon ein Hinweis für mich.
- 103 D: Das braucht viel Wissen über das Kind, wie es kommuniziert und was alles dabei
104 passiert. Viel Zeit und viel Erfahrung mit dem Kind.

- 105 P: Ähm. Jein, was die Kinder natürlich nicht können, ist das Erzählen. Sie können auch
106 nicht Dinge festhalten, das heisst es ist hilfreich, wenn wir diese Dinge festhalten. Zum
107 Beispiel in einem Kommunikationsheft. Wenn wir da klar nach ICF auflisten, was war
108 der Situationszusammenhang. Was hat das Kind selbstständig ausgelöst und was habe
109 ich gemacht dabei. Und dann sind das Momentaufnahmen und wenn man die im
110 längeren Zusammenhang dann durchliest kann man da verschiedene Muster
111 herauslesen und die helfen mir dann extrem in der Diagnostik.
- 112 D: Da bist du schon bei Kindern, die schon fest die Interaktion oder die Kommunikation
113 nutzen.
- 114 P: Nein. Man kann auch gut beschreiben, was das Kind auf den Lernstufenprogrammen
115 auslöst. Ob die Auslösungen willentlich waren ist zweitrangig, sondern es hat es
116 gemacht. Wichtig ist dabei meine Reaktion, dass sich das lohnt, was das Kind macht,
117 dass es ein positives Feedback erhält und dass es das wieder darf. Dass es immer
118 wieder die Möglichkeit hat, das zu benutzen.
- 119 D: Dass es die Erfahrungen in verschiedenen Situationen ausbauen kann.
- 120 P: Genau und auch da ist es wichtig, dass ich anknüpfe an Erfahrungswissen, das das
121 Kind schon hat oder zeigt und da versuche auszubauen um auf neue Dinge
122 aufmerksam zu machen, die auch noch gehen. Und dass ich dann auch Modelling
123 mache am Computer selber, dass ich das Gerät auch brauche.
- 124 D: Ich habe nun noch eine Frage zu Material. Der Computer ist nun ja vielleicht nicht
125 gerade jedermanns Lieblingsgegenstand. Was sollte man in solchen Situationen
126 beachten?
- 127 P: Die Befestigung des Gerätes sollte sehr anwenderfreundlich sein. Kinder welche
128 schwer beeinträchtigt sind, haben meist einen Rollstuhl mit Kippfunktion. Wenn das
129 Gerät dabei am Rahmen befestigt wird, muss ich jedes Mal die Einstellungen neu
130 machen. Dann ist das sehr hinderlich. Wenn ich die Stange an der Sitzfläche befestige,
131 bleibt der Abstand zwischen Computer und Augen gleich und ich brauche nicht ständig
132 die Einstellung zu checken. Das heisst Fixpunkte schaffen, damit ich Komplikationen
133 vorwegnehmen kann. Was auch sehr hilfreich ist, sind Anleitungen für
134 Bezugspersonen. Wie man das Gerät einstellt, bespricht oder verschiedene Tipps wie
135 man das mit dem Blick überprüft. Einfach Hinweise zu Handhabung. Die kann man
136 dann in der Computertasche aufbewahren. Die können dann gezückt werden, weil
137 etwas in der Hand zu haben scheint Personen, die technisch nicht so versiert sind,
138 Sicherheit zu bieten.
- 139 D: Es gibt einem dann auch den Mut, es trotzdem auszuprobieren.
- 140 P: Ja

- 141 D: Gut. Nun zur Einführung in der Ebene des Umfelds. Wir haben nun schon, ich sag dem
142 Mal Technikangst gesprochen. Wie werden Eltern in die Nutzung mit dem Gerät
143 eingeführt.
- 144 P: Es gibt verschiedene Termine mit dem Hilfsmittelanbieter. Da werden die
145 hauptsächlichen Schritte erklärt. Wie das Gerät zu bedienen ist, was zu beachten ist.
146 Häufig geht das sehr schnell und es ist flüchtig. Das heisst, es ist sinnvoll wenn ein
147 Protokoll davon besteht und aufgelistet wird was behandelt wurde.
- 148 D: Da werden vor allem technische Fragen geklärt.
- 149 P: Genau. Sonst ist es abhängig von den jeweiligen Personen, was möglich ist. Die Eltern
150 könnte zum Beispiel auch mal in die Schule kommen für bestimmte Sequenzen. Oder
151 ich handhabe es auch so, dass ich zu den Eltern nach Hause gehe für ein gewisses
152 Zeitfenster, so im Rahmen von ein bis zwei Stunden. Das halt je nach Bedarf und
153 Möglichkeiten.
- 154 D: Du bist also auch bei der Einführung der Eltern beteiligt. Das macht nicht nur der
155 Hilfsmittellieferant?
- 156 P: Ich bin eigentlich bei jedem Termin dabei. Entweder mit dem Anbieter oder ohne. Und
157 ich weiss wie der Stand ist, wo die Eltern stehen.
- 158 D: Was sind dabei die wichtigsten Ratschläge und Tipps die du den Eltern dabei mitgibst.
- 159 P: Ich mache ihnen Mut. Und versuche sie zu befähigen, dass sie das Gerät bedienen und
160 nutzen können mit dem Kind, dass sie es häufig anwenden. Man muss die Eltern als
161 Experte für ihr Kind ansehen, mit der Beeinträchtigung das es hat. Und oftmals kommt
162 dann das Argument, ja wir versteh uns auch so ohne Gerät. Das ist auch wichtig. Ich
163 versuche ihnen aufzuzeigen, dass die Multimodalität sehr wichtig ist. Dass alles -
164 inklusive Computer- dazu gehört. Dass es nicht nur der Blick ist oder die Laute die das
165 Kind machen kann. Sondern dass das das Gerät die Möglichkeit gibt, Dinge mitzuteilen
166 die man noch gar nicht weiss. Dass man eigentlich eine neue Gesprächsbasis
167 bekommt mit dem Gerät.
- 168 D: Welche Möglichkeiten gibt es zwischen der Abklärung bis zum Nutzungsstart, das kann
169 ja eine Weile dauern. Gibt es da Vorläuferübungen oder etwas was schon gemacht
170 werden kann ohne das Gerät?
- 171 P: Ja, wieder im Hinblick auf die Multimodalität. Mit der Blickausrichtung arbeiten. Zum
172 Beispiel rechts für Zustimmung, links für Ablehnung. So handhaben wir das. Wir bauen
173 auch beim Essen darauf auf. Wenn er Blick abgewandt ist gibt es den nächsten Löffel
174 noch nicht. Erst wenn der Kopf nach vorne ausgerichtet ist, wird weitergegessen.
175 Auswahlen anbieten. Zum Beispiel welche Hose möchtest du anziehen, die grüne oder
176 die blaue? Beide Inhalte und das Kind mit Blickausrichtung entscheiden lassen. Am

- 177 Frühstückstisch Entscheidungen treffen lassen, bei der Getränkeauswahl, entscheiden
178 lassen ob es eine Geschichte oder Musik hören möchte.
- 179 D: Entscheidungen die dann auch für ernst genommen werden.
- 180 P: Ja klar! Das heisst die Entscheidung die das Kind trifft, nehme ich für bare Münze und
181 handle dementsprechend. Weil die Wirkung einer kommunikativen Absicht entsteht
182 erst, wenn die Wirkung eintritt. Wenn ich eine unzuverlässige Antwort gebe auf den
183 Kommunikationsversuch, dann wird die Kommunikation nicht erfolgreich sein. Das
184 heisst, auch wenn das Kind vielleicht die Geschichte nicht so mag, wenn es aber für die
185 Geschichte entscheidet, dann hört es diese Geschichte. Wenn es sich dann bemerkbar
186 macht, dass es das nicht möchte, dann kann man darüber diskutieren. Und dann
187 vielleicht mit Ja-Nein-Fragen weiterkommen ob es immer noch so stimmt oder ob es mit
188 der Geschichte lieber fertig ist. Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten wo immer
189 möglich einsetzen. Beispiel: Welchen Jackenärmel möchtest du zuerst anziehen? Mit
190 der Blickausrichtung kann es mir zeigen ob es den rechten oder den linken Ärmel
191 zuerst will. Und so gibt es ein ganz anderes Gespräch. Ich bin mehr auf Augenhöhe mit
192 meinem Kommunikationspartner.
- 193 D: Man traut dem Gegenüber mehr zu.
- 194 P: Richtig.
- 195 D: Jetzt bekommt das Kind das Gerät. Und jetzt? Wie lernt es das?
- 196 P: Ursache-Wirkung. Am Anfang wird es so sein, dass das Kind sich auf einer
197 Gesprächsseite äussert. Zum Beispiel mit den Angeboten nochmal, Stopp, du bist dran,
198 ich bin dran, das ist lustig, das ist blöd. Einfach Kommentare, kurze Äusserungen wie
199 ich auch, ich nicht. Solche Wörter, die zu praktisch jeder Situation passen. Da ein
200 Hinweis auf Kern- und Randvokabular, dass es zwingend nötig ist, dass das Angebot
201 auch solche Wörter beinhaltet wie «auch», «nicht», «nochmal». Das ist extrem wichtig.
- 202 D: Das ist wichtig für die Situationssteuerung
- 203 P: Genau, ja
- 204 D: Du hast gleich mit kommunikativen Oberflächen gestartet. Wenn ein Kind mit diesen
205 Wörtern aber noch nichts anfangen kann und noch auf einer Ursache-Wirkung-Stufe ist.
206 Was machen wir da?
- 207 P: Da ist es auch möglich durch Impulse am Kopf des Kindes, das Kind und dessen Blick
208 so auszurichten und ihm zu zeigen wo es hinschauen sollte. Ich spüre mit der Hand
209 dann sofort, ob der Kopf sich leiten lässt. Wichtig ist auch, dass das Kind sehr bequem
210 sitzt. Der Rollstuhl und die Auflage der Arme sind sehr wichtig. Ob es einen Tisch hat
211 oder nicht.

- 212 D: Das ist sehr individuell.
- 213 P: Das ist individuell, sehr individuell. Da ist es wichtig zu wissen, dass je nach
214 Beeinträchtigung die Sitzposition nicht der Norm, wie wir sie als Norm entspricht,
215 sondern dass die Armehaltung vielleicht ganz speziell ist, bevor sie etwas auslösen.
216 Dann liegt es an mir, das Gegenüber so zu akzeptieren wie es in seinem Selbst ist. Und
217 nicht versuche, zusätzlich zur Aufgabe die ich ihm stelle, nämlich mit den Augen etwas
218 auszulösen, auch noch die Arme versuche zu positionieren. Das ist ganz wichtig.
219 Häufig ist es so, dass in einer entspannten Sitzhaltung – das heisst meist in einer
220 gekippten Position- viel mehr möglich ist, als wenn die Körperaufrichtung eine
221 zusätzliche Aufgabe darstellt. Dass sie entspannt sitzen können. Kannst du mir
222 nochmals die Frage stellen?
- 223 D: (lacht) Auf welchem Niveau mit dem Kind gestartet wird.
- 224 P: Es ist auch möglich mit Berührungsimpulsen an den Händen zu erklären wo auf dem
225 Bildschirm etwas ist. Dass ich quasi die Ausrichtung der Augen über die Hände spiegle
226 und den Bewegungen des Kindes folge mit den Händen. Also mit den Händen nach
227 oben und unten. Also wenn der Blick nach oben geht, geh ich mit der Hand nach oben,
228 wenn der Blick nach oben rechts geht, führe ich die rechte Hand dorthin. Und so dem
229 Kind eine zusätzliche Information geben, wo es sich befindet. Ich kann das auch gut
230 ohne Computer üben. Indem ich einen Reif nehmen. Die Hände auf den Reif lege und
231 die Blickausrichtung, wenn der Blick nach links geht, nach links drehen und die Hände
232 des Kindes werden sich mitbewegen und nach links gehen mit dem Reif. Wenn es nach
233 vorne schaut dreh ich den Reif wieder mit. Wenn es nach oben geht, dann nehme ich
234 den Reif nach oben. An möglichst vielen Momenten versuchen, den Blick
235 einzubeziehen und der Blickausrichtung des Kindes eine Bedeutung zu geben und dem
236 Kind zu spiegeln. Und wenn ich das spiegle, kann ich das sequenzweise auch
237 übernehmen und sagen «schau mal da hin». Es ist sehr spannend, dass viele Kinder
238 mit schweren Beeinträchtigungen fähig sind, quasi den Lead anzugeben und mir zu
239 folgen. Und dann folge ich wieder ihnen und so gibt es auch eine Art von turntaking.
- 240 D: Sehr spannend. Das sind für mich ganz neue Ideen die du hier aufzeigst.
- 241 P: Ich kann das auch im Bad üben. Wenn ich im Bad mit dem Kind nach Haliwik arbeite,
242 dann kann ich da die Drehungen des Kindes auch mit dem Fingern, wieder mit den 20
243 cm Abstand zu den Augen, kann ich die Kopfdrehung einüben, oder die
244 Blickausrichtung einüben. Wohin gehen wir im Bad. Schau nach oben, unten, links,
245 rechts.
- 246 D: Die Augen also nicht nur für die Kommunikation mit dem Gerät trainieren, sondern in
247 verschiedenen Alltagssituationen. Etwas bewirken können mit dem Blick.
- 248 P: Genau so. Wie bei der Pflege, wir nennen das Förderpflege. Wenn ein Kind sich zum
249 Beispiel nicht selber aufrichten kann, aber es kann den Kopf willentlich drehen. Dann
250 kann ich es auffordern, dass ich es erst dann transferiere, wenn es den Kopf gedreht

- 251 hat in Richtung Bettkante. Das heisst ich warte darauf, bis das Kind den Kopf dreht
252 oder zumindest die Bewegung einleitet.
- 253 D: Dann ist auch die Bereitschaft von Seiten des Kindes gegeben.
- 254 P: Richtig, so kann ich Vorhersehbarkeit ermöglichen.
- 255 D: Das waren alles Tätigkeiten, welche nichts mit dem Gerät an sich zu tun hatten. Ist
256 super spannend. Aber welche Erfahrungen hast du mit den verschiedene Softwares
257 und Lehrmittel die auf dem Markt sind.
- 258 P: Ich habe Programme benutzt die die Augensteuerung üben. Sensory EyeFX, heisst es
259 glaub ich. Das PC EYE Controle, look to learn, ja und dann gibt es ja auch das
260 Vorschulprogramm auf dem Communicator. Es ist das SonoLexis. LiterAcyStart und da
261 die verschiedenen Stufen. Was natürlich einen extremen Einfluss hat auf das, was das
262 Kind leisten kann mit dem Gerät. Wenn das Kind ein extrem reduziertes Vokabular hat,
263 wird es nicht die Fähigkeit entwickeln, selbst neues Vokabular erschliessen zu können
264 mit den Augen. Bei vielen Kindern haben wir ganz tief angefangen, weil wir nicht
265 wussten, wohin der Weg führt. Inzwischen bin ich mutiger geworden und beginne früher
266 auf einem höheren Niveau. Weil die Kinder bisher gezeigt haben, dass sie fähig sind,
267 Entwicklungen zu machen und dass halt die Schritte, - dass jedes Mal wenn es einen
268 Wechsel gibt von der Strategie, müssen sie dass alles ja wieder neu lernen. Das heisst
269 alle Begriffe sind an einem anderen Ort. Und die Augenausrichtung muss wieder in eine
270 andere Richtung gehen.
- 271 D: Das Bewegungslernen und Positionslernen.
- 272 P: Und wenn praktisch kein Vokabular da ist das man anwenden könnte, dann wird das
273 Gerät auch viel weniger eingesetzt. Und die kognitiven Fähigkeiten des Kindes werden
274 viel tiefer eingeschätzt. Also es ist ein Rattenschwanz.
- 275 D: Es braucht aber die Ursache-Wirkung zum Entdecken, ich muss hören wo welches
276 Wort ist, wo was tönt. Da braucht es schon viel Offenheit des Umfelds.
- 277 P: Ein grosser Unterschied ist ja, dass die Kinder vom Alter her viel älter sind, bevor sie
278 die Worte sagen können mit dem Computer. Das heisst wir verhalten uns. Also es ist
279 eigentlich eine neue Aufgabenstellung. Ich habe bei meiner Arbeit die Erfahrung
280 gemacht, dass die Kinder keine Lautsprache hatten und erst viel später die
281 Sprachentwicklung durchlaufen.
- 282 D: Mit dem Hilfsmittel.
- 283 P: Mit dem Hilfsmittel. Genau. Eine gute Orientierung gibt es, wenn man den
284 Spracherwerb des Kindes anschaut, dann sind viele Dinge, die ein kleines Kind
285 äussern kann, sind nur möglich dank dem Hilfsmittel. Die Kinder mit schwerer und
286 mehrfacher Behinderungen werden ja häufig verglichen mit einem Entwicklungsalter.

- 287 Zum Beispiel zwei Jahre. Und wenn man dann schaut, was es in der
288 Sprachentwicklung schon alles vor zwei Jahren abläuft und man sich den Gedanken
289 macht, was kann das Kind alles ohne Hilfsmittel und was kann es mit Hilfsmittel lernen,
290 dann sind die Unterschiede schon in dieser Altersspanne riesig. Es kann keine Frage
291 stellen, es kann den eigenen Namen nicht sagen, es kann nicht Mama sagen, keinen
292 Namen nennen. Es fällt alles weg.
- 293 D: Also macht es Sinn diese Technik zu nutzen. Was kannst du noch abschliessend für
294 Lehrpersonen explizit sagen. Was müssen wir beachten?
- 295 P: Was wir noch gar nicht angesprochen haben sind die Einflüsse die rundherum sind. Ein
296 Beispiel aus dieser Woche. Kinder, die zum Beispiel blendempfindlich sind und die
297 Deckenbeleuchtung auf den Rollstuhltisch aus Plexiglas reflektiert, dann kann dies
298 das Kind so irritieren und hindern das Gerät zu bedienen. Alleine schon die
299 Beleuchtung kann die Steuerung beeinflussen. Dass man offen schaut, was alles einen
300 Einfluss haben kann auf die Kommunikation.
- 301 D: Dass also das Rundherum so stimmen muss, dass Kinder überhaupt in eine Aktion und
302 in die Kommunikation kommen kann.
- 303 P: Und dass auch Dinge die für die Augensteuerung nicht hilfreich sind, dass die häufig
304 einen Sinn haben, den wir vielleicht noch gar nicht wissen. Ich kenne ein Kind, das sich
305 regelmässig weit nach vorne beugt. Ich habe das Kind dann immer aufgefordert es soll
306 sich zurücksetzen, weil so funktioniert die Augensteuerung nicht. Diese Kind wollte,
307 dass die Augensteuerung in dem Moment nicht funktioniert. Das habe ich anhand eines
308 Filmes herausgefunden. Dass sie nach vorne ging, hat sich die Sache in Ruhe
309 angeschaut und setzte sich dann zurück und hat dann das Feld das sie möchte
310 ausgelöst. Solche Dinge erschliessen sich erst, wenn ich das losgelöst von der
311 Situation anschauen kann. Mut zum Filmen möchte ich mitgeben. Und zwar in
312 verschiedenen Situationen, nicht nur wenn sie die Geräte brauchen. Immer multimodal
313 denken. Und diese Multimodalität mit dem Blick ausnützen, um verschiedene
314 Situationen im Alltag auch ohne das Gerät steuern zu können. Mit der Auswahl zuerst
315 aus zwei, dann ausbauen auf vier Wahlmöglichkeiten oder sogar sechs. Und was ich
316 ganz fest sagen möchte, dass das Kind, wenn es das Gerät braucht, nicht dauernd
317 unter dem Aspekt richtig und falsch beurteilt wird. Sondern auch wenn es das Gerät
318 nicht nutzt, das Gerät doch angeboten wird. Weil es gibt Momente, in welchen ein Kind
319 2 Stunden nichts sagt. Aber wenn es etwas zu sagen hat, dann kann es das. Wenn das
320 Gerät nicht da ist, dann kann es auch nach zwei Stunden nichts sagen. Wirklich nicht
321 mit der Anforderung rangehen, jetzt hast du das Gerät und jetzt könntest du mit den
322 Augen was sagen, dann sag schon! Nicht zum Sprechen mit den Augen zwingen,
323 sondern ermutigen, begleiten, spiegeln, einladen in die Kommunikation. Und natürlich
324 Freude zeige und versuchen positiv zu motivieren.

- 325 D: Oh, das wäre nun schon ein sehr schöner Abschlussatz. Weiss gar nicht mehr was ich
326 dich noch fragen soll. Willst du noch was loswerden, oder kann du noch einen
327 Stolperstein oder Erfolgserlebnis berichten.
- 328 P: Stolpersteine können sein, wenn beim Kind etwas auf dem Tisch liegt, was da nicht
329 hingehört. Ob die Ellbogen aufliegen also wie die Körperposition ist, ob die Distanz
330 stimmt. Es sind die kleinen Dinge, die grosse Auswirkung haben können. Dinge, die wir
331 vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick sehen. Das sind Stolpersteine, die ich immer
332 wieder feststelle.
- 333 D: Und diese sind immer wieder neu. Bei jedem Kind ist es anders, oder?
- 334 P: Ja genau.
- 335 D: Also man muss sehr achtsam sein auf alles was rundherum läuft.
- 336 P: Ja. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist. Dass wenn eine Äusserung kommt, die nicht
337 auf meine Frage eine Antwort ist, dass ich nicht da nur reagiere mit «das ist falsch».
338 Sondern versuche herauszufinden, warum das gekommen ist. Es gibt oftmals
339 Aussagen die nicht der Aufgabenstellung entsprechen, aber trotzdem eine Reaktion
340 von mir erfordern.
- 341 D: Das heisst für mich, die Kinder und das Umfeld müssen sehr kreativ sein, was diese
342 Kommunikation bedeuten soll. Die Kommunikation mit den angesteuerten
343 Sprachcomputern entspricht ja nur auf einem sehr hohen Niveau der Sprache die wir
344 nutzen. Anfangs sind es ja meist nur Einwortäusserungen.
- 345 P: Ja, oder Ein-Button-Äusserungen. Da kann man ja auf ein Feld auch ganz Sätze
346 aufnehmen. Und auch da ist es so, dass wir gerne alltagsnahe Aussagen haben. Es ist
347 wichtig, dass sie kurze schnelle Aussagen Sätze auf einem Feld sagen können. Aber
348 trotzdem möchte ich ermutigen, das zu öffnen und das dann auch auszuhalten, dass es
349 halt Einwortäusserungen sind. Das zuerst halt nur Einwortäusserungen kommen. Zum
350 Beispiel nur gut anstatt das ist gut oder ich finde das gut. Ist auch gut, wenn nur gut
351 kommt.
- 352 D: Ist auch gut wens gut ist.
- 353 P: Wichtig ist, dass wir den Wörtern eine Bedeutung zumessen und dass es eine Reaktion
354 gibt und ein Gespräch daraus entsteht. Und noch wichtig, dass wir das festhalten, weil
355 es ebenso flüchtig ist. Eltern haben mir zurückgemeldet, dass das Festhalten von
356 Kommunikationssituationen ihnen mehr eröffnet, als nur ein Foto. Also Fotoalben sind
357 auch toll. Aber dass sie so quasi Situationen, lustige oder nachdenkliche Situationen für
358 lange habe. Und so Momente nacherleben können. Das kann auch im privaten Umfeld
359 weitergetragen werden. Was dann den Umgang mit dem Nutzer weiter öffnet.

360 D: Dass also auch das weitere Umfeld dem Nutzer immer mehr zutraut. Und entdeckt
361 wird, was es heisst mit einem augengesteuerten Sprachcomputer zu Kommunizieren.

362 D: Ich danke dir. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Du hast ganz breit erzählt und
363 ich habe das Gefühl, dass ich dies sehr gut für meine weitere Arbeit nutzen kann.

D Vorlage Evaluationsfragebogen

Fragebogen zum Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers

Vorwissen der Person	Ja	Nein
Hast du SuS mit einem Sprachcomputer begleitet?		
Hast du SuS mit einem augengesteuerten Sprachcomputern begleitet?		
Hast du Erfahrung mit der Begleitung der Hilfsmittelversorgung?		

Der Leitfaden...	Trifft voll und ganz zu	Trifft zu	Trifft nicht zu	Trifft gar nicht zu
... gibt relevante Informationen zum augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:				
... gibt relevante Informationen zur Diagnostik für die Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:				
... gibt relevante Informationen zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung. Bemerkungen:				
... gibt relevante Informationen zur konkreten Nutzung des augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:				
... stärkt mich als Heilpädagogin im Prozess der Hilfsmittelversorgung und in der Nutzung. Bemerkungen:				

Weitere Bemerkungen:

Vielen Dank für deine Rückmeldungen!

E Ausgefüllte Evaluationsbogen

**Evaluation Masterarbeit:
Fragebogen zum „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers“ ***

Vorwissen der Person	Ja	Nein
Hast du SuS mit einem Sprachcomputer begleitet?	X	
Hast du SuS mit einem augengesteuerten Sprachcomputern begleitet?	X	
Hast du Erfahrung mit der Begleitung der Hilfsmittelversorgung?	X	

Der Leitfaden...	Trifft voll und ganz zu	Trifft zu	Trifft nicht zu	Trifft gar nicht zu
... gibt relevante Informationen zum augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:	X			
... gibt relevante Informationen zur Diagnostik für die Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen: <i>good to know: Einschränkungen in Kognition & Wahrnehmung sind kein Grund eine Augensteuerung nicht auszuprobieren → das merk ich mir!</i>	X			
... gibt relevante Informationen zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung. Bemerkungen:	X			
... gibt relevante Informationen zur konkreten Nutzung des augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen: <i>sind damit die Lernangebote gemeint? wenn ja</i>	X			
... stärkt mich als Heilpädagogin im Prozess der Hilfsmittelversorgung und in der Nutzung. Bemerkungen: <i>Logopäden</i>	X			

Weitere Bemerkungen:
sehr hilfreiche Infos wenn man noch nie mit augengesteuerten Sprachcomputern gearbeitet hat, gute Sammlung mit Lernangeboten
** auf der Titelseite steht "... einer Augensteuerung" mer ... augengesteuerten Sprachcomputers*
Besonders gut finde ich die 10 praktischen & didaktischen Grundrätze.
(weiterführende) Fragen/sind für mich noch Überlegungen
· Modellierung
· Schüler die nicht (so) gut sehen vgl. Attila

Vielen Dank für deine Rückmeldungen!

Bitte ausgefüllt zurück ins Fächli von Danja Peter bis Montag 10.4.2017

**Evaluation Masterarbeit:
Fragebogen zum „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers“**

Vorwissen der Person	Ja	Nein
Hast du SuS mit einem Sprachcomputer begleitet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hast du SuS mit einem augengesteuerten Sprachcomputern begleitet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hast du Erfahrung mit der Begleitung der Hilfsmittelversorgung?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Der Leitfaden...	Trifft voll und ganz zu	Trifft zu	Trifft nicht zu	Trifft gar nicht zu
... gibt relevante Informationen zum augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen: <i>Gute Erklärung auf S.2 wie ein augengesteuerter Sprachcomputer funktioniert!</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... gibt relevante Informationen zur Diagnostik für die Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... gibt relevante Informationen zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung. Bemerkungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... gibt relevante Informationen zur konkreten Nutzung des augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... stärkt mich als Heilpädagogin im Prozess der Hilfsmittelversorgung und in der Nutzung. Bemerkungen: <i>Bei der Nutzung, habe ich jetzt einen Teil dazu, was sind die Voraussetzungen, Infos zur Hilfsmittelversorgung.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere Bemerkungen: <i>Die optische + die direkte Einrückung finde ich sehr gut für mich für die Umsetzung im Alltag mit augengesteuerten Sprachcomputer.</i>				

Vielen Dank für deine Rückmeldungen!

Bitte ausgefüllt zurück ins Fächli von Danja Peter bis Montag 10.4.2017

**Evaluation Masterarbeit:
Fragebogen zum „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers“**

Vorwissen der Person	Ja	Nein
Hast du SuS mit einem Sprachcomputer begleitet?	X	
Hast du SuS mit einem augengesteuerten Sprachcomputern begleitet?	X	
Hast du Erfahrung mit der Begleitung der Hilfsmittelversorgung?	X	

Der Leitfaden...	Trifft voll und ganz zu	Trifft zu	Trifft nicht zu	Trifft gar nicht zu
... gibt relevante Informationen zum augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:	X			
... gibt relevante Informationen zur Diagnostik für die Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:	X			
... gibt relevante Informationen zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung. Bemerkungen: <i>→ Tabelle 2 ist komplex und dadurch etwas unübersichtlich, schwer zu lesen, ist aber insgesamt informativ.</i>	X			
... gibt relevante Informationen zur konkreten Nutzung des augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen: <i>→ eine tolle Übersicht über alle Angebote an Programmen und super Unterstützung in Vor-kommunikativ & kommunikativen Übungen!</i>	X			
... stärkt mich als Heilpädagogin im Prozess der Hilfsmittelversorgung und in der Nutzung. Bemerkungen:	X			

Weitere Bemerkungen:

- super, danke für die übersichtliche, knappe und doch
"ausserst" informative "Anleitung"!*
- sind die Eltern auch als Empfänger gedacht?*
- glg martin
26.3.17.*

Vielen Dank für deine Rückmeldungen!

Bitte ausgefüllt zurück ins Fächli von Danja Peter bis Montag 10.4.2017

**Evaluation Masterarbeit:
Fragebogen zum „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers“**

Vorwissen der Person	Ja	Nein
Hast du SuS mit einem Sprachcomputer begleitet?	X	
Hast du SuS mit einem augengesteuerten Sprachcomputern begleitet?	X	
Hast du Erfahrung mit der Begleitung der Hilfsmittelversorgung?		X

Der Leitfaden...	Trifft voll und ganz zu	Trifft zu	Trifft nicht zu	Trifft gar nicht zu
... gibt relevante Informationen zum augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:		X		
... gibt relevante Informationen zur Diagnostik für die Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:		X		
... gibt relevante Informationen zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung. Bemerkungen:		X		
... gibt relevante Informationen zur konkreten Nutzung des augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:	X			
... stärkt mich als Heilpädagogin im Prozess der Hilfsmittelversorgung und in der Nutzung. Bemerkungen:	X			

Weitere Bemerkungen:

*Da ich selbst nicht eine allzu versierte Mutter
des (Sprach) Computers bin hat mich dein Leitfaden
erwartung motiviert, mich zu vertiefen, weiterzubilden,
um diese tolle Möglichkeit der UK noch besser
nutzen/einsetzen zu können. Danke!!!*

Vielen Dank für deine Rückmeldungen!

Bitte ausgefüllt zurück ins Fächli von Danja Peter bis Montag 10.4.2017

**Evaluation Masterarbeit:
Fragebogen zum „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers“**

Vorwissen der Person	Ja	Nein
Hast du SuS mit einem Sprachcomputer begleitet? <i>Wenig, bin am lernen bei Lisa + Kerol</i>	X	X
Hast du SuS mit einem augengesteuerten Sprachcomputern begleitet?		X
Hast du Erfahrung mit der Begleitung der Hilfsmittelversorgung?		X

Der Leitfaden...	Trifft voll und ganz zu	Trifft zu	Trifft nicht zu	Trifft gar nicht zu
... gibt relevante Informationen zum augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen: <i>Funktion gut erklärt</i>		X		
... gibt relevante Informationen zur Diagnostik für die Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen: <i>knapp Informationen für jemanden wie mich der wenig Vorwissen hat</i>		X		
... gibt relevante Informationen zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung. Bemerkungen: <i>Schritte gut erklärt und aufgezeigt</i>		X		
... gibt relevante Informationen zur konkreten Nutzung des augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen: <i>gute Beispiele</i>		X		
... stärkt mich als Heilpädagogin im Prozess der Hilfsmittelversorgung und in der Nutzung. Bemerkungen: <i>gute Tips</i>		X		

Weitere Bemerkungen:

Hi gab es eine kleine Tabelle in ein Thema, welches ich gar nicht kenne. Ich persönlich bräunte jedoch ausführlicher Begleitung und Information von diese Augen gesteuert Compute in der Schulalltag zu integrieren.

Vielen Dank für deine Rückmeldungen!

Gelingen und ein ruhiger Weg für Deine Profisung

Bitte ausgefüllt zurück ins Fächli von Danja Peter bis Montag 10.4.2017

**Evaluation Masterarbeit:
Fragebogen zum „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers“**

Vorwissen der Person	Ja	Nein
Hast du SuS mit einem Sprachcomputer begleitet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hast du SuS mit einem augengesteuerten Sprachcomputern begleitet?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hast du Erfahrung mit der Begleitung der Hilfsmittelversorgung?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Der Leitfaden...	Trifft voll und ganz zu	Trifft zu	Trifft nicht zu	Trifft gar nicht zu
... gibt relevante Informationen zum augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen: gute Grafik /relevante Fragen werden beantwortet	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... gibt relevante Informationen zur Diagnostik für die Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen: verständlich formuliert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... gibt relevante Informationen zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung. Bemerkungen: viele Infos → ⊕ gut: konkrete Förderung der SHP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... gibt relevante Informationen zur konkreten Nutzung des augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen: sehr ausführlich	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... stärkt mich als Heilpädagogin im Prozess der Hilfsmittelversorgung und in der Nutzung. Bemerkungen: s.gut, v.a. wenn noch nie Ki mit Sprachcomp. versorgt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weitere Bemerkungen:

Ich habe noch kein Kind mit Hilfsmitteln (MK) versorgt. Dein Leitfaden zeigt mir auf wie das funktioniert und beantwortet viele Fragen.

Vielen Dank für deine Rückmeldungen!

Bitte ausgefüllt zurück ins Fächli von Danja Peter bis Montag 10.4.2017

**Evaluation Masterarbeit:
Fragebogen zum „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers“**

Vorwissen der Person	Ja	Nein
Hast du SuS mit einem Sprachcomputer begleitet?	X	
Hast du SuS mit einem augengesteuerten Sprachcomputern begleitet?	X	
Hast du Erfahrung mit der Begleitung der Hilfsmittelversorgung?	X	

Der Leitfaden...	Trifft voll und ganz zu	Trifft zu	Trifft nicht zu	Trifft gar nicht zu
... gibt relevante Informationen zum augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:	X			
... gibt relevante Informationen zur Diagnostik für die Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:		X		
... gibt relevante Informationen zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung. Bemerkungen:	X			
... gibt relevante Informationen zur konkreten Nutzung des augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:		X		
... stärkt mich als Heilpädagogin im Prozess der Hilfsmittelversorgung und in der Nutzung. Bemerkungen:	X			

Weitere Bemerkungen:

Super! gut verständliche Zusammenstellung.
 Ich denke der Leitfaden könnte gut dem UK-Konzept angehängt werden!! Würde ich gerne so vorschlagen!
 lg Béa

Vielen Dank für deine Rückmeldungen!

Bitte ausgefüllt zurück ins Fächli von Danja Peter bis Montag 10.4.2017

**Evaluation Masterarbeit:
Fragebogen zum „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers“**

Vorwissen der Person	Ja	Nein
Hast du SuS mit einem Sprachcomputer begleitet?	X	
Hast du SuS mit einem augengesteuerten Sprachcomputern begleitet?	X	
Hast du Erfahrung mit der Begleitung der Hilfsmittelversorgung?	X	

Der Leitfaden...	Trifft voll und ganz zu	Trifft zu	Trifft nicht zu	Trifft gar nicht zu
... gibt relevante Informationen zum augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:	X			
... gibt relevante Informationen zur Diagnostik für die Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:	X			
... gibt relevante Informationen zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung. Bemerkungen:	X			
... gibt relevante Informationen zur konkreten Nutzung des augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:	X			
... stärkt mich als Heilpädagogin im Prozess der Hilfsmittelversorgung und in der Nutzung. Bemerkungen:	X			

Weitere Bemerkungen:

Ich finde ~~es~~ den Leitfaden übersichtlich und einfach zum Lesen. Er enthält viele nützliche Informationen und ist doch nicht ein dickes Handbuch. Er ist schlank und handlich. *pe.*

Vielen Dank für deine Rückmeldungen!

Schöffer? kühn... fangsi!

Bitte ausgefüllt zurück ins Fächli von Danja Peter bis Montag 10.4.2017

**Evaluation Masterarbeit:
Fragebogen zum „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers“**

Vorwissen der Person	Ja	Nein
Hast du SuS mit einem Sprachcomputer begleitet?	X	
Hast du SuS mit einem augengesteuerten Sprachcomputern begleitet?	X	
Hast du Erfahrung mit der Begleitung der Hilfsmittelversorgung?	X	

Der Leitfaden...	Trifft voll und ganz zu	Trifft zu	Trifft nicht zu	Trifft gar nicht zu
... gibt relevante Informationen zum augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:		X		
... gibt relevante Informationen zur Diagnostik für die Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:		X		
... gibt relevante Informationen zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung. Bemerkungen:		X		
... gibt relevante Informationen zur konkreten Nutzung des augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:		X		
... stärkt mich als Heilpädagogin im Prozess der Hilfsmittelversorgung und in der Nutzung. Bemerkungen:		X		

Weitere Bemerkungen:

- für mich am interessantesten: 10 praktische & didaktische Grundsätze
- Auswahl andern angebot
Anmerkungen sehr gut & verständlich geschrieben.
Inhaltliche + orthogr. Verbesserungen direkt ;)

Vielen Dank für deine Rückmeldungen!

Bitte ausgefüllt zurück ins Fächli von Danja Peter bis Montag 10.4.2017

**Evaluation Masterarbeit:
Fragebogen zum „Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers“**

Vorwissen der Person	Ja	Nein
Hast du SuS mit einem Sprachcomputer begleitet?	X	
Hast du SuS mit einem augengesteuerten Sprachcomputern begleitet?	X	
Hast du Erfahrung mit der Begleitung der Hilfsmittelversorgung?		X

Habe noch nie ein Kind von Beginn an mit einem Augengesteuerten Compi begleitet

Der Leitfaden...	Trifft voll und ganz zu	Trifft zu	Trifft nicht zu	Trifft gar nicht zu
... gibt relevante Informationen zum augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen: <i>kurz und klar (leserfreundlich) beschrieben, wie ein augengesteuerter Sprachcompi funktioniert.</i>	X			
... gibt relevante Informationen zur Diagnostik für die Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen:	X			
... gibt relevante Informationen zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung. Bemerkungen: <i>Detaillierter und gut zusammengefasster Ablauf.</i>	X			
... gibt relevante Informationen zur konkreten Nutzung des augengesteuerten Sprachcomputer. Bemerkungen: <i>Finde es gut, sind konkrete Fördervorschläge auch ohne Compi aufgeführt. Mir fehlt der Hinweis (oder habe ihn überlesen), wann der Schritt zu konkreten Wortwahl folgt.</i>		X		
... stärkt mich als Heilpädagogin im Prozess der Hilfsmittelversorgung und in der Nutzung. Bemerkungen: <i>Ich denke, keine Fragen und Unsicherheiten tauchen bei jedem Ki. wieder auf.</i>		X		

Weitere Bemerkungen:

Frage: Werden Programme mit Wortschatz erst dann eingesetzt, wenn das Kind sicher "zielen" kann (Stufe 5)?

Vielen Dank für deine Rückmeldungen!

Bitte ausgefüllt zurück ins Fächli von Danja Peter bis Montag 10.4.2017

Leitfaden

zur Anschaffung & ersten Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers

Entwicklungsprojekt zur Masterarbeit von Danja Peter

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Entwicklungsprojekt zur Masterarbeit:

Mit den Augen kommunizieren

Anschaffung & erste Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers

Eingereicht von: Danja Peter

Begleitung: Matthias Lütolf

Datum der Abgabe: 25. Juni 2017

Literaturangaben:

In diesem Entwicklungsprodukt wurde zur besseren Lesbarkeit auf Quellenangaben verzichtet. Im Hauptteil der Masterarbeit sind die Literaturangaben nachvollziehbar.

Abbildung Titelblatt:

Screenshot aus einem Lernprogramm. Zugriff 24.4.2017 unter
<http://www.senoryguru.com/sensory-eye-fx>

Inhalt

1. Einleitung.....	2
2. Eingrenzung und Zielpublikum.....	2
3. Funktionsweise eines augengesteuerten Sprachcomputers.....	3
4. Vier Voraussetzungen für die Anschaffung einer Augensteuerung	5
5. Übersicht zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung.....	6
6. Stufeneinteilung für die Bedienung der Augensteuerung	8
7. Finanzierung.....	8
8. Auswahl von Lernangeboten für die Augensteuerung	9
9. Weitere Trainingsmöglichkeiten zur Bedienung der Augensteuerung	13
10. Zehn praktische und didaktische Grundsätze.....	14
11. Weiterführende Literatur und Internetlinks zum Thema	14

1. Einleitung

Praxiserfahrungen der Autorin haben gezeigt, dass die Hilfsmittelversorgung mit augengesteuerten Sprachcomputern und deren erste Nutzung viele offene Fragen aufwerfen können. Da sind als erstes administrative und rechtliche Fragen zur Anschaffung eines passenden Kommunikationsgerätes. Weitere Fragen ergeben sich beim Einbezug und der Verantwortungsaufteilung des interdisziplinären Umfeldes. Wurde das Gerät bewilligt und alle Personen sind motiviert dem Kind zu vermitteln, wie man kommuniziert, offenbart sich rasch das grosse Problem: Wie lernt das Kind nun die Kommunikation mittels Augensteuerung? In diesem Leitfaden wird beschrieben, wie der Prozess der Versorgung und die erste Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputern von Seiten der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützt werden kann. Dabei wird aufgezeigt, welche diagnostischen, organisatorischen, umfeld- und nutzerbezogenen Aspekte beachtet werden müssen. Mittels Literaturbearbeitung und qualitativen Experteninterviews konnte das Wissen für diesen Leitfaden zusammengetragen werden. Dieser Leitfaden wurde im Rahmen einer Masterarbeit der Hochschule für Heilpädagogik (HfH Zürich) erarbeitet.

2. Eingrenzung und Zielpublikum

Die Unterstützte Kommunikation (UK) umfasst alle Angebote, welche Personen ohne verständliche Lautsprache zur besseren Verständigung nutzen können. In diesem Ratgeber liegt der Fokus dabei auf Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, welche über keine Lautsprache verfügen. Das UK-Hilfsmittel, der augengesteuerte Sprachcomputer, wird also lautsprachersetzend genutzt. Es ist wichtig, dass in der Kommunikationsförderung multimodale Zugänge (körpereigene sowie externe, körperfremde Kommunikationsformen) genutzt werden. In diesem Ratgeber steht jedoch das elektronische Hilfsmittel im Zentrum. Nutzer, welche die Augensteuerung lernen wollen, scheinen keine spezifischen, kognitiven Fähigkeiten mitbringen zu müssen. Gerade durch die Verwendung einer Augensteuerung kann Intentionalität und somit auch intentionales Bewegen der Augen und die Blickauswahl gelernt und trainiert werden. Die Angebote auf dem Bildschirm können den individuellen Voraussetzungen des Nutzers angepasst werden.

3. Funktionsweise eines augengesteuerten Sprachcomputers

Das Augensteuerungssystem, im englischen Eye Gaze, macht die genaue Selektion von angebotenen Kommunikationsmöglichkeiten auch für motorisch stark eingeschränkte Menschen möglich. Die Methode wird, neben der Nutzeranwendung im Bereich der Kommunikation, auch kommerziell und wissenschaftlich genutzt.

Abbildung 1: Funktionsweise der Augensteuerung (Die englische Beschriftung wurde durch deutsche Originalzitate ergänzt (Zugriff am 20.2.2017 unter: <http://www.tobiidynavox.de/wie-funktioniert-eyetracking/>))

Die Augenbewegungen des Nutzers werden von einer Infrarotkamera im Gerät aufgezeichnet und vom Computer so umgewandelt, dass die Bewegungen auf den Bildschirm übertragen werden. Damit die Kamera weiss, wo sich die Augen befinden, werden die Pupillen und Linsen des Nutzers mit Infrarotlicht angeleuchtet. Das Infrarotlicht blendet den Nutzer nicht. Die Position, welche der Nutzer mit den Augen fixiert, wird nun auf dem Bildschirm abgebildet.

Um etwas „anzuklicken“ muss der Nutzer, je nach Einstellung eine bestimmte Zeit über der Feldauswahl verweilen (Dwell-Modus). Das Zeitintervall muss dabei individuell angepasst werden. Sind die Einstellungen nicht optimal, kann es zu Fehlauflösungen kommen, welche zu Fehlinterpretationen und weiteren Kommunikationsschwierigkeiten führen. Damit dieses System genau arbeiten kann, braucht es eine persönliche Einstellung der Software. Dieser Vorgang wird Kalibrierung genannt. Dabei wird die Stellung der Pupille auf dem Augapfel erfasst, wenn der Nutzer einen Punkt auf dem Bildschirm fokussiert. Die Kalibrierung muss in der Regel nur einmal durchgeführt werden. Manche Sehhilfen können die Funktion durch Lichtreflexionen stören. Erst bei der direkten Anwendung wird klar, ob die Hilfsmittel miteinander funktionieren. Die korrekte Positionierung des Nutzers ist sehr wichtig für eine erfolgreiche Bedienung. Die Körperhaltung sollte für den Nutzer bequem und funktional sein. Vor allem der Kopf sollte stabil sein und wenn nötig gestützt werden. Für die Montage der Geräte am Rollstuhl, am Bett oder auf dem Tisch gibt es flexibel anpassbare Befestigungsstangen. Diese Fragen sollten interdisziplinär mit Fachpersonen aus der Physio- und/oder Ergotherapie besprochen werden.

Für eine optimale Ansteuerung sollten sich die Augen des Nutzers je nach Modell in einem Abstand von 40 – 90 Zentimeter vor dem Bildschirm befinden. Bei den seitlichen Bewegungen des Kopfes werden Abweichungen von bis zu 50 Zentimeter toleriert. Sollte die beeinträchtigte Person den Kopf nicht senkrecht halten können, wird die Position des Gerätes der des Nutzers angepasst.

Ob die Positionierung des Nutzers vor dem Gerät stimmt, kann durch eine Feedbackbox (je nach Software auch Trackstatusanzeige oder Statusfenster genannt) auf dem Bildschirm kontrolliert werden. Dabei werden die Augen als weisse Punkte dargestellt. Diese sollten möglichst in der Mitte des Feldes sein. Das weisse Dreieck zeigt den Abstand zwischen Augen und Bildschirm. Der optimale Abstand besteht, wenn sich das Dreieck im grünen Bereich befindet. Mit Hilfe dieser Anzeige kann schnell und einfach geklärt werden, ob die Positionierung stimmt.

Abbildung 2: Trackstatus

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen:

- Interne Eyetracker (Abbildung links): In den Computer eingebautes Augensteuerungsmodul (z.B. TobiiDynavox I-12 für ca. 10'000.- CHF)
- Externe Eyetracker (Abbildung rechts): Zusätzliches Augensteuerungsmodul, welches an standardmässige Monitore oder Laptops angebracht wird. (z.B. myGaze Eye Tracker von Inclusive Technology für ca. 2'000.- CHF)

Abbildung 3: Beispiele für interne und externe Eyetracker

Die Geräte mit internem Eyetracker werden in den Grössen zwischen 8 und 15 Zoll angeboten und verfügen über einen Touchscreen. Weiter verfügen sie über Lautsprecher zur Sprachausgabe oder Musikwiedergabe, ein Mikrofon zur Sprachaufnahme, eine Kamera, Bluetooth, WLAN und eine Infrarotschnittstelle. Die Laufzeit der Akkus liegt bei rund neun Stunden. Grundsätzlich sind mit dem Programm vWindows Control" alle Anwendungen eines Windows- Computers nutzbar. Es können einfache Ursache-Wirkungsspiele, Kommunikationssoftware oder bekannte Office-Programme auf den Geräten installiert werden. Die meisten Programme, welche mit einer Tastatur oder einer Maus bedient werden, lassen sich auch mit der Augensteuerung nutzen. In der Schweiz läuft die Versorgung mit augengesteuerten Sprachcomputern hauptsächlich über die beiden Hilfsmittelanbietern FST (Stiftung für elektronische Hilfsmittel) und Active Communication. Diese beiden Firmen haben sich Anfang 2017 zusammengeschlossen. Wie bei allen anderen technischen Geräten des täglichen Lebens verändert sich das Sortiment auch im Bereich der Kommunikationshilfen ständig. Deshalb ist die Beratung durch die Hilfsmittelanbieter sinnvoll.

4. Vier Voraussetzungen für die Anschaffung einer Augensteuerung

Es gibt nur wenige Kriterien, welche für die Hilfsmittelversorgung mit einer Augensteuerung gegeben sein müssen. Formelle Diagnostik findet nur sehr beschränkt statt. Genaue Beobachtungen über die kommunikative Situation aus dem Umfeld des zukünftigen Nutzers sind relevanter für die Wahl des Hilfsmittels und für die konkrete Förderung. Folgende Diagnostikinstrumente können bei der Einschätzung helfen.

- „Diagnosebogen, Diagnostik und Beratung in der Unterstützten Kommunikation“ von Jens Boenisch und Stefanie Sachse (2007)
- „Kommunikation einschätzen und unterstützen“ von Irene Leber (2011)
- „Diagnosebogen zur Abklärung kommunikativer Fähigkeiten“ von Ursi Kristen (2014)

Die nutzerbezogenen Voraussetzungen sind sehr gering. Die Forschung betont, dass auch bei Einschränkungen in der Wahrnehmung und in der Kognition die Bedienung einer Augensteuerung zur Kommunikation und Umfeldsteuerung zumindest in Betracht gezogen und getestet werden soll. Bei Menschen ohne Lautsprache und einer starken körperlichen Behinderung unterliegt die Sprachentwicklung besonderen Bedingungen und bedarf einer frühzeitigen Anbahnung und Förderung der kommunikativen Fähigkeiten. Folgend werden die vier Kriterien für die Nutzung einer Augensteuerung aufgezeigt und erklärt was zu tun ist, falls die Voraussetzungen nicht gegeben sind.

Tabelle 1: Voraussetzungen für eine Augensteuerung

Kriterium	Was, wenn nicht?	✓
Der Nutzer kann mindestens ein Auge willkürlich bewegen und die Pupille dieses Auges ist gut sichtbar.	Die Nutzung einer Augensteuerung kommt nicht in Frage.	
Der Nutzer kann zeigen, dass er, wie von der IV vorgeschrieben, Stufe 4 des Diagnostikinstrumentes „Kommunikation einschätzen und unterstützen“ von Irene Leber erreicht hat. Das heisst: „Die Person weiss, dass sie mit einem Partner über Symbole (Worte, Gebärden, Bilder) über Dinge, Personen und Handlungen kommunizieren kann, auch wenn diese nicht sichtbar sind (Quadrangulärer Blick“ (Leber, 2011).	Es kann trotzdem eine Abklärung beantragt werden. In einer Probephase kann die Bedienung der Augensteuerung trainiert und es können Erfahrungen dazu gesammelt werden. Vielleicht zeigt der Nutzer unerwartete Entwicklungen. Laut einem Bundesgerichtsentscheid ist in jedem Einzelfall zu prüfen, „ob mit einem Hilfsmittel die Kommunikationsfähigkeit des Kindes unter Berücksichtigung seiner Möglichkeiten nützlich erweitert werden kann“. Die Theorie (siehe Hauptteil dieser Masterarbeit) sagt auch, dass sich intentionales Verhalten sowie das Symbolverständnis erst durch das entsprechende Angebot, also dem augengesteuerten Sprachcomputer, entwickeln kann.	
Die Eltern und das interdisziplinäre Umfeld sind informiert und motiviert bei der Förderung der kommunikativen Möglichkeiten des Nutzers mitzuwirken. Denn die Eltern tragen den Hauptteil zu einer erfolgreichen Förderung der Kommunikation bei.	Die Ziele der Kommunikationsförderung und der damit verbundene Aufwand sollten vor der Hilfsmittelversorgung offen diskutiert werden. Ohne die Kooperation der Eltern ist die Versorgung mit einem eigenen Gerät nicht sinnvoll und administrative nicht möglich.	
Der Nutzer ist bei der IV angemeldet und hat Anspruch auf Leistungen der IV.	Der Antragsteller muss sich bei der IV anmelden. Bei nicht leistungsberechtigten Personen können Hilfsmittel privat oder durch Spenden finanziert werden.	

5. Übersicht zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung

Treffen die vier Voraussetzungen aus dem vorherigen Kapitel zu, so kann der Prozess der Hilfsmittelversorgung gestartet werden. Folgend eine Darstellung zum organisatorischen Ablauf. Neben den administrativen Vorgaben wird beschrieben, wie das interdisziplinäre Umfeld miteinbezogen werden kann und welche Möglichkeiten der Förderung der Kommunikation schon vor der Auslieferung des Gerätes vorhanden sind.

Tabelle 2: Verlauf einer Hilfsmittelversorgung

Organisation der Hilfsmittelversorgung	Einbezug des Interdisziplinären Umfelds	Konkrete Förderung
Hilfsmittelversorgung anmelden		
<p>Die Eltern (bzw. die gesetzlichen Vertreter) müssen eine formlose Anmeldung für eine Hilfsmittelversorgung bei der zuständigen IV-Stelle einreichen.</p> <p>Unter folgendem Link finden Sie ein Anmeldeformular für eine Hilfsmittelversorgung:</p> <p>http://www.activecommunication.ch/index.php/service/beratung</p>	<p>Die Idee, eine UK-Hilfsmittelversorgung anzubahnen, kann von verschiedenen Person aus dem Umfeld des zukünftigen Nutzers kommen. Die Anmeldung bei der IV muss aber vom gesetzlichen Vertreter, in den meisten Fällen also von den Eltern, vorgenommen werden. Es braucht die Bereitschaft der Eltern und des ganzen Umfeldes, um gemeinsam mittels UK einen neuen Weg zu gehen.</p>	<p>Von der ersten Antragsstellung bis zur Auslieferung des augengesteuerten Sprachcomputers dauert es mindestens ein halbes Jahr. In dieser Zeit kann schon fleissig an der Situationssteuerung per Blickauswahl trainiert werden. Im Alltag gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Blick des Nutzers miteinzubeziehen, der Blickausrichtung eine Bedeutung zu geben und diese dem Nutzer zu spiegeln.</p>
Prüfung durch IV-Stelle		
<p>Die Invalidenversicherung überprüft den Antrag und vergibt den Auftrag an den Hilfsmittelversorger. Dies dauert in der Regel ein bis zwei Monate.</p>	<p>Das ganze interdisziplinäre Team übernimmt die Förderung der kommunikativen Möglichkeit per Blickauswahl.</p>	<p>Blickauswahl trainieren: Gegenstände oder Piktogramme werden dem Nutzer so angeboten, dass er durch seine Blickrichtung eine Entscheidung treffen kann. Der Kommunikationspartner beobachtet den Blick vis à vis.</p>
Beratungsgespräch und Abklärung durch den Hilfsmittelversorger		
<p>Ziel der Abklärung: Beim Abklärungstermin mit der versicherten Person, den gesetzlichen Vertretern und dem Berater des Hilfsmittelversorgers werden die Bedürfnisse gesammelt und eine Hilfsmittellösung gesucht.</p> <p>Produktauswahl: Neben der Hardware wird auch die Software ausgewählt, mit welcher die Bedienung der Augensteuerung gelernt wird. Bei Menschen mit unklaren kognitiven Leistungen empfiehlt es sich mit einem Lernprogramm zu starten. Eine Übersicht dazu befindet sich im nächsten Kapitel.</p>	<p>Anwesende: Damit die verschiedenen Meinungen vertreten werden können und alle über die gleichen Informationen verfügen, sollten beim Beratungsgespräch, neben dem zukünftigen Nutzer und den Eltern (gesetzliche Vertreter), immer auch Personen aus dem pädagogischen und therapeutischen Umfeld eingeladen werden.</p> <p>Zielsetzung: Beim Beratungsgespräch gilt es, durch Beobachtung, Testung verschiedener Hilfsmittellösungen und den genauen Beschreibungen der aktuellen Kommunikationssituation des</p>	<p>Entscheidungsseiten: Damit ein einheitlicher Code für die Ablehnung und Zustimmung erarbeitet werden kann, soll zumindest innerhalb der Institution die gleiche Blickrichtung gewählt werden. Vorschlag: Ja = rechts Nein = links</p> <p>Eye Frame: Für die Vorbereitung auf die Arbeit mit dem Sprachcomputer kann ein sogenannter EyeFrame genutzt werden. Dabei werden die Piktogramme auf einer Plexiglasplatte angeboten. Der Kommunikationspartner beobachtet</p>

<p>Bericht an die IV: Der Berater erstellt einen Bericht mit der Beschreibung der Ausgangslage, der Begründung für die Wahl des Gerätes und der gesetzten Ziele für den Einsatz des Hilfsmittels. Zusammen mit dem Kostenvoranschlag für das Produkt und das Gebrauchstraining wird der Antrag an die IV-Stelle gesendet.</p>	<p>zukünftigen Nutzers eine Versorgung zu planen. Es werden konkrete Interventionsziele festgelegt, welche im Bericht an die IV abgegeben werden.</p> <p>Einbezug des zukünftigen Nutzers: Im Falle der Augensteuerung ist bei einer ersten Testung darauf zu achten, dass möglichst geringe Anforderung gestellt werden und Erfolgserlebnisse möglich sind. Es ist zu überlegen, ob der zukünftige Nutzer beim ganzen, rund zweistündigen Abklärungsgespräch dabei sein muss.</p>	<p>bachtet die Blicke von gegenüber. Diese Vorrichtung kann gut selber hergestellt werden.</p> <p>Bewegungssteuerung: Die Blickrichtung kann auch als Äusserung für Bewegungen eingebaut werden. Zum Beispiel zusammen mit dem Kind und seinen Händen den Ball nach oben halten, wenn es nach oben schaut. Oder im Wasser die Schwimmrichtungen bestimmen lassen.</p> <p>Leihgeräte: Vielleicht ergibt sich innerhalb einer Institution die Möglichkeit, einen augengesteuerten Sprachcomputer eines anderen Schülers/Schülerin stundenweise auszuleihen. Zum Beispiel dann, wenn der Besitzer im Bad ist und das Gerät sowieso nicht nutzen kann. So können erste Erfahrungen gesammelt werden.</p>
<p>Kostengutsprache durch die IV</p>		
<p>Die IV prüft den Antrag und informiert den Hilfsmittelversorger sowie die Eltern schriftlich über den positiven oder negativen Entscheid der Kostenübernahme.</p>	<p>Erfahrungsgemäss dauert dieser administrative Schritt lange. Nur die Eltern dürfen bei der IV nachfragen, wie weit der Antrag schon bearbeitet wurde. Schliesslich erhalten die Eltern einen schriftlichen Entscheid von der IV.</p>	
<p>Gebrauchstraining und Abschluss</p>		
<p>Der Hilfsmittelversorger bestellt das beantragte Hilfsmittel und liefert es bedürfnisangepasst der versicherten Person aus. Das Gebrauchstraining beinhaltet die Montage und die Installation des Hilfsmittels und die Schulung der versicherten Person oder des Umfelds. Das Gerät wird von der IV nach dem erfolgreichen Gebrauchstraining an die versicherte Person ausgeliehen.</p>	<p>Das Weiterbildungsangebot für Eltern ist in der Schweiz sehr gering. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern möglichst viel technisches und vor allem didaktisches Wissen zur Förderung aus den Gebrauchstrainings mitnehmen können.</p>	<p>Für die gezielte Nutzung und Förderung der kommunikativen Möglichkeiten braucht es eine spezifische Begleitung, unter anderem mit UK-didaktischen Inhalten.</p>

6. Stufeneinteilung für die Bedienung der Augensteuerung

Die Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers ist anspruchsvoll. Angelehnt an den Tobii Lernprozess stellen folgende sieben Stufen (siehe Tabelle 4) die nötigen Entwicklungsschritte bis zur umfänglichen Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers dar. Dieser Prozess wird auf der Internetseite von TobiiDynamox mit einem Film genau erklärt.

Der Link dazu lautet: <http://www.tobiidynamox.de/der-lernprozess/>

In den ersten vier Stufen geht es noch nicht um Kommunikation, sondern darum, die Vorläuferfähigkeiten, wie die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu verstehen, sowie die Augensteuerung bedienen zu lernen. Drei verschiedene Hersteller haben Programme für diesen Lernbereich entwickelt. Diese richten sich nach den Bedürfnissen junger Nutzer und führen durch verschiedene Lernschritte zur gezielten Ansteuerung des Computers. Angeboten werden sie von den Firmen Sensory Guru (EyeFX), Smartbox (Look to Learn sowie die Ergänzung Look to Learn scenes and sounds) und Inclusive Technology (Eye Gaze Education). Wie in der Tabelle sichtbar, orientieren sich diese Programme an einem anderen Aufbau und sind gegliedert in drei bis fünf Stufen. In Kapitel 8 wird erklärt wie diese Programme aufgebaut sind und welche Teilschritte bearbeitet werden. Laut dem Lernprozess nach Tobii wird erst ab Stufe 5 individueller Wortschatz eingesetzt. Dazu muss die Benutzeroberfläche ändern und zu einer Kommunikationssoftware der Firmen TobiiDynamox oder Smartbox gewechselt werden. Nicht jeder Nutzer muss alle sieben Stufen einzeln durchlaufen. Die Auflistung dient zur Orientierung und Einschätzung der Fähigkeiten des Nutzers.

Ziel der aktuellen Stufe	1 Ich nehme mich als Ursache für die Ereignisse auf dem Bildschirm wahr.	2 Ich erfasse die Inhalte des ganzen Bildschirms.	3 Ich probiere vieles aus und entdecke spannende Spiele.	4 Ich lerne die Augensteuerung immer präziser anzuwenden und kann gezielt Auswahlen treffen.	5 Ich nutze das Gerät zur Kontaktaufnahme und Situationssteuerung. Erster individueller Wortschatz.	6 Ich kommuniziere über verschiedene alltägliche Bedürfnisse. Ausführlicher Wortschatz.	7 Ich nutze die Augensteuerung auch für weitere Computernutzung und Telekommunikation.
Eye Gaze	■		■		■		
EyeFX	■	■	■	■	■		
Look to Learn	■	■	■	■	■		
Grid 3					■	■	■
Communicator 5					■	■	■

Tabelle 4: Software eingeteilt nach Lernstufen

7. Finanzierung

In der Schweiz übernimmt die IV eine Hilfsmittelversorgung grundsätzlich nur für Versicherte, welche mindestens Stufe 5 erreicht haben und das Gerät als Kommunikationshilfsmittel einsetzen können. Die vorgeschlagenen Lernprogramme dienen nicht direkt der Kommunikation, sondern gelten als Lehrmittel für den Spracherwerb. Weil Lehrmittel Sache des Kantons sind, müsste eine Lernsoftware für die Augensteuerungsanbahnung von den Schulen finanziert werden. Deshalb werden weiter unten die Preise aufgelistet.

8. Auswahl von Lernangeboten für die Augensteuerung

Software: Eye FX von Sensory Guru Preis: ca. 800 CHF						
1 Ich nehme mich als Ursache für die Ereignisse auf dem Bildschirm wahr.	2 Ich erfasse die Inhalte des ganzen Bildschirms.	3 Ich probiere vieles aus und entdecke spannende Spiele.	4 Ich lerne die Augensteuerung immer präziser anzuwenden und kann gezielt Auswahlen treffen.	5 Kontaktaufnahme und Situationssteuerung	6 Ich kommuniziere	7 Computernutzung und Telekommunikation
Softwareinterne Stufe						
Black Screen Engagement: Spuren hinterlassen auf schwarzem Bildschirm	Object Displacement: Genutzter Bildschirmbereich ausbauen und Verweilfunktion entdecken	Zoned Focusing: Fokussierung bestimmter Bildschirmbereiche (Wichtig für die genaue persönliche Kalibrierung)	Active Exploration: Motivierende Erkundung des spielerischen Angebotes	Controlled Targeting: Dwell (Verweil)-Funktion, Genauigkeit und Kontrolle verbessern	Das Programm bietet 30 Spiele unterteilt in fünf Schwierigkeitsniveaus. „EyeFX von Sensory Guru“ hat keinen Kommunikationswortschatz. Es ist ein Wechsel zu TobiiDynavox oder Smartbox notwendig.	
Anwendungsbeispiel						
<ul style="list-style-type: none"> • Feuerschlangen, Farbspritzer oder Konfetti erscheinen lassen • etc. 						
Quelle und weitere Informationen unter: http://www.sensoryguru.com/sensory-eye-fx						

Software: EyeGaze Education von Inclusive Technology Preis: ca. 500 CHF						
1 Ich nehme mich als Ursache für die Ereignisse auf dem Bildschirm wahr.	2 Ich erfasse die Inhalte des ganzen Bildschirms.	3 Ich probiere vieles aus und entdecke spannende Spiele.	4 Ich lerne die Augensteuerung immer präziser anzuwenden und kann gezielt Auswahlen treffen.	5 Kontaktaufnahme und Situationssteuerung	6 Ich kommuniziere	7 Computernutzung und Telekommunikation
Softwareinterne Stufe						
Attention and Looking		Exploring and Playing		Choosing and Learning		<p>Diese Software kann als Ganzes, oder unterteilt in drei softwareinterne Lernbereiche gekauft werden.</p> <p>„Inclusive EyeGaze Education“ hat keinen Kommunikationswortschatz. Es ist ein Wechsel zu Tobidynavox oder Smartbox notwendig.</p> <p>Analyse der Bedienungsförderung: Um die Blickverläufe und Fixationen des Nutzers einzuschätzen, können die Blickdaten grafisch dargestellt werden. Diese sogenannten Heatmaps können zur Analyse eingesetzt werden. Diese Funktion ist in der Software „Inclusive EyeGaze Education“ und „look to learn“ integriert und kann als zusätzliches Programm über „Gaze Viewer“ von Tobii genutzt werden.</p>
Tracking: Verfolgen von Bildern in Bewegung Fixation: Durch Fixieren und Verweilen etwas verursachen Locating: Erkunden und Bewirken		Take Turns: Abwechseln und Wählen Explore: Genaueres Zielen und Wählen Choose Anything: Freies Wählen ohne dass negative Konsequenzen resultieren können.		Preferred Choices: Konsequenz der eigenen Handlung erleben Linear Choices: Einfache Entscheidungsketten verstehen Multiple Choices: Mehrfachwahlen treffen		
Anwendungsbeispiel						
<ul style="list-style-type: none"> • Einem Superhelden nachfliegen • Musik abspielen • Ein Schwarz-Weiss-Bild ausmalen • etc. 		<ul style="list-style-type: none"> • Zusammen mit dem Computer einen Baum fällen • Eine magische Maschine bedienen • Die Jukebox bedienen • etc. 		<ul style="list-style-type: none"> • Cupcakes dekorieren • Eine Pflanze wachsen lassen • Eigene Geschichten erfinden • etc. 		
Quelle und weitere Informationen unter: http://www.inclusive.co.uk/inclusive-eye-gaze-learning-curve						

Software: Look to Learn von Smartbox Preis: ca. 450 CHF Scenes and Sounds: Preis: 220 CHF						
1 Ich nehme mich als Ursache für die Ereignisse auf dem Bildschirm wahr.	2 Ich erfasse die Inhalte des ganzen Bildschirms.	3 Ich probiere vieles aus und entdecke spannende Spiele.	4 Ich lerne die Augensteuerung immer präziser anzuwenden und kann gezielt Auswahlen treffen.	5 Kontaktaufnahme und Situationssteuerung	6 Ich kommuniziere	7 Computernutzung und Telekommunikation
Softwareinterne Stufe						
Sensory: Ursache und Wirkung verstehen lernen.	Explore: Den ganzen Bildschirm erkunden.	Target: Zielen und die Genauigkeit verbessern.	Choose: Auswählen lernen.	Control: Feinabstimmung und drag and drop -Funktion.	Das Programm bietet 40 verschiedene Spiele um die Bedienung der Augensteuerung zu erlernen. Einzelne Spiele können mit eigenen Fotos oder Videos verknüpft werden.	
Anwendungsbeispiel						
<ul style="list-style-type: none"> • Torten auf personalisierbare Fotos werfen. • Musikinstrumente erklingen lassen. • etc. 	„Look to learn“ hat keinen Kommunikationsswortschatz. Die gleiche Firma (Smartbox) bietet aber die Kommunikationssoftware „Grid3“ an.					
„Look to Learn Scenes and Sounds“ ist ein Zusatzprogramm zu „Look to Learn“. In 26 unterschiedlichen Szenenbildern können die Fähigkeiten zur Nutzung der Augensteuerung mit viel Musik und Farbe trainiert werden.						
Quelle und weitere Informationen unter: https://thinksmartbox.com/product/look-to-learn						
Auf dieser Seite kann auch das „Look to Learn workbook“ heruntergeladen werden. Das ist ein Dokument zur Aufzeichnung und Einschätzung der Tätigkeiten des Softwarenutzers. Zur Verlaufsbeschreibung und zum Vergleich wurde eine Skala erstellt, welche die Bedienung der Augensteuerung einschätzt.						

Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers

Software: Grid3 von Smartbox Preis: ca. 600 CHF						
1 Ich als Ursache	2 Ganzer Bildschirm erfassen	3 Ausprobieren und Entdecken	4 Zielen und Auswählen	5 Kontaktaufnahme und Situationssteuerung	6 Ich kommuniziere	7 Computernutzung und Telekommunikation
Softwareinterne Stufe						
Anwendungsbeispiel				Grid 3 beinhaltet folgende Kommunikationsprogramme:		
				<ul style="list-style-type: none"> • Interactive Learning 	<ul style="list-style-type: none"> • Symbol Communication • Text Communication 	<ul style="list-style-type: none"> • Environment Control (Umfeldsteuerung) • Computer Control • Accessible Apps
				Durch animierte Aktivitäten lernen und erkunden.	Strukturierung des Vokabulars nach Über- und Unterkategorien, nach Alphabet oder nach Kern- und Randvokabular.	Auf alle Anwendungen des Computers zugreifen können.
Weitere Informationen unter: https://thinksmartbox.com/product/grid-3						

Software: Communicator 5 von TobiiDynamovox Preis: ca. 630 CHF						
1 Ich als Ursache	2 Ganzer Bildschirm erfassen	3 Ausprobieren und Entdecken	4 Zielen und Auswählen	5 Kontaktaufnahme und Situationssteuerung	6 Ich kommuniziere	7 Computernutzung und Telekommunikation
Softwareinterne Stufe						
TobiiDynamovox bietet kein eigenes Lernprogramm zur Nutzung der Augensteuerung an. Im „Communicator 5“ gibt es im Softwareordner „Entstehende Kommunikation“ einzelne Ursache-Wirkung-Spiele.		Anwendungsbeispiel			Communicator 4 oder 5 beinhaltet folgende Kommunikationsprogramme:	
					<ul style="list-style-type: none"> • Sono Primo 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono flex, Sono Lexis, • Literacy • Compass
		Ausgewählte Kommunikationssituationen mit symbolbasierten Aussagefeldern. Z.B. Essen, Zähneputzen, etc.		Strukturierung des Vokabulars nach Über- und Unterkategorien, Alphabet oder nach Kern- und Randvokabular.	Auf alle Anwendungen des Computers zugreifen können.	
Quelle und weitere Informationen unter: http://www.tobiiDynamovox.de						

9. Weitere Trainingsmöglichkeiten zur Bedienung der Augensteuerung

Alle Programme welche mit dem Windows Betriebssystem kompatibel sind, lassen sich über das Programm „Windows Control“ ansteuern. Windows Control kann auf der Internetseite von TobiiDynavox heruntergeladen werden.

<p>Onlinespiele</p>	<ul style="list-style-type: none"> • http://www.helpkidzlearn.com/early-years - Beschränkter Onlinezugang (10x) zu den Spielen von Inclusive EyeGaze Learning Curve • www.owlieboo.com - Ursache-Wirkung mit einfachen Farben und Formen • https://tux-paint.de.softonic.com - Gratis Malprogramm downloaden • www.papunet.com/games - Spiele mit unterschiedlichem Anforderungsniveaus
<p>Lernspiele</p>	<p>Eine grosse Auswahl kostenpflichtiger Lernspiele findet sich auf der Internetseite von Active Education. Hier einige Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Big Bang“ - Ursache-Wirkung- Training • „Show me“ - zum Lernen von Begriffen • „CatchMii“ - zum genauen Zielen • „Choice Trainer“- Auswahl-Training • „PuzzleWorld“, „Easy Games“ , „Play with me“, etc. <p>Diese Lernprogramme werden von LifeTool, einem gemeinnützigen Unternehmen aus Österreich zur Förderung der Unterstützten Kommunikation, produziert. Weiter Informationen unter http://www.lifetool.at</p>
<p>Seitensets für den Communicator 4 oder 5</p>	<p>Diverse einfache Spiele oder situationssteuernde Seitensets downloaden unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://www.mytobiidynavox.com/pagesetcentral <p>Man kann auch selber einfache Seitensets herstellen und eigene Bilderbücher oder persönliche Fotoalben erstellen und diese sogar mit Musik- oder Videoplayern verknüpfen. Ideen dazu auch unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://www.rehavista.de/?at=Mat_Communicator
<p>Umfeldsteuerung durch Infrarot-spiele</p>	<p>Die meisten Infrarotfernbedienungen (z.B. Fernseher, Stereoanlage, Spielzeug) können über das Augensteuerungsmodul eingelesen werden. Werden diese mit Bedienungsbeehlen verbunden, kann der Nutzer die Geräte per Augensteuerung bedienen. Ein Beispiel dafür ist die Bedienung einer Spielzeugeisenbahn. Anleitung zur Installation unter folgendem Link:</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://www.rehavista.de/mat/rehavista-tobii-eisenbahn.pdf <p>Mit einem Infrarot-Zwischenstecker können auch Geräte bedient werden, welche nicht mit Infrarot funktionieren. Dabei wird dieser Stecker zwischen Gerät und Steckdose angebracht. Die Infrarotfunktion des Zwischensteckers kann so durch ON/OFF über den augengesteuerten Computer bedient werden. Ein Produktvorschlag unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://www.rehavista.de/?at=Produkte&ag=28&f=ad&p=R02532 <p>Mit der BJ ToyBox lassen sich bis zu vier adaptierte Spielsachen über die Augensteuerung bedienen. Bei adaptiertem Spielzeug wird ein Batterieunterbrecher eingesetzt. Dieser wird an die BJ Toybox angeschlossen, welche wiederum per USB mit dem Computer verbunden wird. Ein Produktvorschlag unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - http://www.active-education.ch/index.php/de/didaktik-spiel/spielzeuge/bj_toybox-detail

10. Zehn praktische und didaktische Grundsätze

- Bei jedem Einsatz der Augensteuerung die Positionierung mit der Feedbackbox kontrollieren.
- Eine persönliche Kalibrierung ist wichtig für die genaue Ansteuerung des Gerätes. Die Lernprogramme trainieren unter anderem die Fähigkeiten, welche für die Kalibrierung benötigt werden (Fixieren und Verfolgen).
- Die Bedienung mit den Augen ist sehr anstrengend. Anfangs nur kurze Einheiten planen und die Sequenz mit einem positiven Erlebnis beenden.
- Der Begleiter / Gesprächspartner reagiert auf alle Aktionen. Es gibt keine Fehler. Jede Aktion vom Nutzer ist als gewollt einzuschätzen.
- Anfangs interessante Spielangebote machen, später persönlich relevanten Wortschatz anbieten.
- Fortschritte festhalten in Protokollen und im interdisziplinären Team austauschen.
- Kurzanleitungen herstellen und / oder allen beteiligten Personen persönliche Instruktionen erteilen.
- Weiterhin die multimodale Kommunikation fördern.
- Vielleicht lassen die Erfolge auf sich warten. Geduld und Ausdauer sind sehr wichtig.

11. Weiterführende Literatur und Internetlinks zum Thema

Literatur:

- Breul, W. (2014). „Schau mir in die Augen...“- Möglichkeiten und Besonderheiten der Augensteuerung. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Leber, I. (2011): *Kommunikation einschätzen und unterstützen*. [Poster und Begleitheft zu den Fördermöglichkeiten in der Unterstützten Kommunikation]. (3. Aufl.). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag
- Staiger-Sälzer, P. & Veit, K., (2014). Blicktafeln – wirkungsvolle nichttechnische Kommunikationshilfen in der Unterstützten Kommunikation. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Wilken, E., (2014). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. (4. überarbeitete Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Internetquellen:

- Zum Forschungsprojekt Eyetrack4all:
 - Kollak, I., Nuß, C. & Saborowski, M. (2016). *Handreichung Augensteuerung*. Berlin: Alice Salomon Hochschule. Zugriff unter: <https://opus4.kobv.de/opus4-ash/frontdoor/index/index/docId/133>
 - Saborowski, M., Grans, A., Thedinga & M., Kollak, I. (2016). „Dann würde ich versuchen, eine Augensteuerung zu beantragen.“ *Befragung von Fachpersonen aus der Unterstützten Kommunikation zu Erfahrungen mit Augensteuerungen*. Zeitschrift für Heilpädagogik 1/2016, S. 16-28. Zugriff unter: <https://www.ash-berlin.eu/forschung/forschungsprojekte/eyetrack4all/publikationen>
- Youtubefilme:
 - Ein Film von Smartbox mit zehn Tips zur erfolgreichen Nutzung einer Augensteuerung: „10 tips for successfully using eyegaze“
Zugriff unter: <https://www.youtube.com/watch?v=ngYHTNmije8>
 - Begleitmaterial zur Handreichung Augensteuerung: „Mehr Durchblick mit der Augensteuerung“
Zugriff unter: <https://www.youtube.com/watch?v=mnAJPqBMiQM&feature=youtu.be>
- Ein Flugblatt mit 10 Hinweisen zum Umgang mit dem Talker.
Zugriff unter: http://www.activecommunication.ch/images/Materialeseite/didaktisches_material/10%20Hinweise%20zum%20Umgang%20mit%20dem%20Talker.pdf

Leitfaden

zur Anschaffung & ersten Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers

Entwicklungsprojekt zur Masterarbeit von Danja Peter

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Entwicklungsprojekt zur Masterarbeit:

Mit den Augen kommunizieren

Anschaffung & erste Nutzung eines
augengesteuerten Sprachcomputers

Eingereicht von: Danja Peter

Begleitung: Matthias Lütolf

Datum der Abgabe: 25. Juni 2017

Literaturangaben:

In diesem Entwicklungsprodukt wurde zur besseren Lesbarkeit auf Quellenangaben verzichtet. Im Hauptteil der Masterarbeit sind die Literaturangaben nachvollziehbar.

Abbildung Titelblatt:

Screenshot aus einem Lernprogramm. Zugriff 24.4.2017 unter
<http://www.senoryguru.com/sensory-eye-fx>

Inhalt

1. Einleitung.....	2
2. Eingrenzung und Zielpublikum.....	2
3. Funktionsweise eines augengesteuerten Sprachcomputers.....	3
4. Vier Voraussetzungen für die Anschaffung einer Augensteuerung.....	5
5. Übersicht zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung.....	6
6. Stufeneinteilung für die Bedienung der Augensteuerung.....	8
7. Finanzierung.....	8
8. Auswahl von Lernangeboten für die Augensteuerung.....	9
9. Weitere Trainingsmöglichkeiten zur Bedienung der Augensteuerung.....	13
10. Zehn praktische und didaktische Grundsätze.....	14
11. Weiterführende Literatur und Internetlinks zum Thema.....	14

1. Einleitung

Praxiserfahrungen der Autorin haben gezeigt, dass die Hilfsmittelversorgung mit augengesteuerten Sprachcomputern und deren erste Nutzung viele offene Fragen aufwerfen können. Da sind als erstes administrative und rechtliche Fragen zur Anschaffung eines passenden Kommunikationsgerätes. Weitere Fragen ergeben sich beim Einbezug und der Verantwortungsaufteilung des interdisziplinären Umfeldes. Wurde das Gerät bewilligt und alle Personen sind motiviert dem Kind zu vermitteln, wie man kommuniziert, offenbart sich rasch das grosse Problem: Wie lernt das Kind nun die Kommunikation mittels Augensteuerung? In diesem Leitfaden wird beschrieben, wie der Prozess der Versorgung und die erste Nutzung von augengesteuerten Sprachcomputern von Seiten der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützt werden kann. Dabei wird aufgezeigt, welche diagnostischen, organisatorischen, umfeld- und nutzerbezogenen Aspekte beachtet werden müssen. Mittels Literaturbearbeitung und qualitativen Experteninterviews konnte das Wissen für diesen Leitfaden zusammengetragen werden. Dieser Leitfaden wurde im Rahmen einer Masterarbeit der Hochschule für Heilpädagogik (HfH Zürich) erarbeitet.

2. Eingrenzung und Zielpublikum

Die Unterstützte Kommunikation (UK) umfasst alle Angebote, welche Personen ohne verständliche Lautsprache zur besseren Verständigung nutzen können. In diesem Ratgeber liegt der Fokus dabei auf Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, welche über keine Lautsprache verfügen. Das UK-Hilfsmittel, der augengesteuerte Sprachcomputer, wird also lautsprachersetzend genutzt. Es ist wichtig, dass in der Kommunikationsförderung multimodale Zugänge (körpereigene sowie externe, körperfremde Kommunikationsformen) genutzt werden. In diesem Ratgeber steht jedoch das elektronische Hilfsmittel im Zentrum. Nutzer, welche die Augensteuerung lernen wollen, scheinen keine spezifischen, kognitiven Fähigkeiten mitbringen zu müssen. Gerade durch die Verwendung einer Augensteuerung kann Intentionalität und somit auch intentionales Bewegen der Augen und die Blickauswahl gelernt und trainiert werden. Die Angebote auf dem Bildschirm können den individuellen Voraussetzungen des Nutzers angepasst werden.

3. Funktionsweise eines augengesteuerten Sprachcomputers

Das Augensteuerungssystem, im englischen Eye Gaze, macht die genaue Selektion von angebotenen Kommunikationsmöglichkeiten auch für motorisch stark eingeschränkte Menschen möglich. Die Methode wird, neben der Nutzeranwendung im Bereich der Kommunikation, auch kommerziell und wissenschaftlich genutzt.

Abbildung 1: Funktionsweise der Augensteuerung (Die englische Beschriftung wurde durch deutsche Originalzitate ergänzt (Zugriff am 20.2.2017 unter: <http://www.tobiidynavox.de/wie-funktioniert-eyetracking/>))

Die Augenbewegungen des Nutzers werden von einer Infrarotkamera im Gerät aufgezeichnet und vom Computer so umgewandelt, dass die Bewegungen auf den Bildschirm übertragen werden. Damit die Kamera weiss, wo sich die Augen befinden, werden die Pupillen und Linsen des Nutzers mit Infrarotlicht angeleuchtet. Das Infrarotlicht blendet den Nutzer nicht. Die Position, welche der Nutzer mit den Augen fixiert, wird nun auf dem Bildschirm abgebildet.

Um etwas „anzuklicken“ muss der Nutzer, je nach Einstellung eine bestimmte Zeit über der Feldauswahl verweilen (Dwell-Modus). Das Zeitintervall muss dabei individuell angepasst werden. Sind die Einstellungen nicht optimal, kann es zu Fehlauflösungen kommen, welche zu Fehlinterpretationen und weiteren Kommunikationsschwierigkeiten führen. Damit dieses System genau arbeiten kann, braucht es eine persönliche Einstellung der Software. Dieser Vorgang wird Kalibrierung genannt. Dabei wird die Stellung der Pupille auf dem Augapfel erfasst, wenn der Nutzer einen Punkt auf dem Bildschirm fokussiert. Die Kalibrierung muss in der Regel nur einmal durchgeführt werden. Manche Sehhilfen können die Funktion durch Lichtreflexionen stören. Erst bei der direkten Anwendung wird klar, ob die Hilfsmittel miteinander funktionieren. Die korrekte Positionierung des Nutzers ist sehr wichtig für eine erfolgreiche Bedienung. Die Körperhaltung sollte für den Nutzer bequem und funktional sein. Vor allem der Kopf sollte stabil sein und wenn nötig gestützt werden. Für die Montage der Geräte am Rollstuhl, am Bett oder auf dem Tisch gibt es flexibel anpassbare Befestigungsstangen. Diese Fragen sollten interdisziplinär mit Fachpersonen aus der Physio- und/oder Ergotherapie besprochen werden.

Für eine optimale Ansteuerung sollten sich die Augen des Nutzers je nach Modell in einem Abstand von 40 – 90 Zentimeter vor dem Bildschirm befinden. Bei den seitlichen Bewegungen des Kopfes werden Abweichungen von bis zu 50 Zentimeter toleriert. Sollte die beeinträchtigte Person den Kopf nicht senkrecht halten können, wird die Position des Gerätes der des Nutzers angepasst.

Ob die Positionierung des Nutzers vor dem Gerät stimmt, kann durch eine Feedbackbox (je nach Software auch Trackstatusanzeige oder Statusfenster genannt) auf dem Bildschirm kontrolliert werden. Dabei werden die Augen als weisse Punkte dargestellt. Diese sollten möglichst in der Mitte des Feldes sein. Das weisse Dreieck zeigt den Abstand zwischen Augen und Bildschirm. Der optimale Abstand besteht, wenn sich das Dreieck im grünen Bereich befindet. Mit Hilfe dieser Anzeige kann schnell und einfach geklärt werden, ob die Positionierung stimmt.

Abbildung 2: Trackstatus

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen:

- Interne Eyetracker (Abbildung links): In den Computer eingebautes Augensteuerungsmodul (z.B. TobiiDynavox I-12 für ca. 10'000.- CHF)
- Externe Eyetracker (Abbildung rechts): Zusätzliches Augensteuerungsmodul, welches an standardmässige Monitore oder Laptops angebracht wird. (z.B. myGaze Eye Tracker von Inclusive Technology für ca. 2'000.- CHF)

Abbildung 3: Beispiele für interne und externe Eyetracker

Die Geräte mit internem Eyetracker werden in den Grössen zwischen 8 und 15 Zoll angeboten und verfügen über einen Touchscreen. Weiter verfügen sie über Lautsprecher zur Sprachausgabe oder Musikwiedergabe, ein Mikrofon zur Sprachaufnahme, eine Kamera, Bluetooth, WLAN und eine Infrarotschnittstelle. Die Laufzeit der Akkus liegt bei rund neun Stunden. Grundsätzlich sind mit dem Programm vWindows Control" alle Anwendungen eines Windows- Computers nutzbar. Es können einfache Ursache-Wirkungsspiele, Kommunikationssoftware oder bekannte Office-Programme auf den Geräten installiert werden. Die meisten Programme, welche mit einer Tastatur oder einer Maus bedient werden, lassen sich auch mit der Augensteuerung nutzen. In der Schweiz läuft die Versorgung mit augengesteuerten Sprachcomputern hauptsächlich über die beiden Hilfsmittelanbietern FST (Stiftung für elektronische Hilfsmittel) und Active Communication. Diese beiden Firmen haben sich Anfang 2017 zusammengeschlossen. Wie bei allen anderen technischen Geräten des täglichen Lebens verändert sich das Sortiment auch im Bereich der Kommunikationshilfen ständig. Deshalb ist die Beratung durch die Hilfsmittelanbieter sinnvoll.

4. Vier Voraussetzungen für die Anschaffung einer Augensteuerung

Es gibt nur wenige Kriterien, welche für die Hilfsmittelversorgung mit einer Augensteuerung gegeben sein müssen. Formelle Diagnostik findet nur sehr beschränkt statt. Genaue Beobachtungen über die kommunikative Situation aus dem Umfeld des zukünftigen Nutzers sind relevanter für die Wahl des Hilfsmittels und für die konkrete Förderung. Folgende Diagnostikinstrumente können bei der Einschätzung helfen.

- „Diagnosebogen, Diagnostik und Beratung in der Unterstützten Kommunikation“ von Jens Boenisch und Stefanie Sachse (2007)
- „Kommunikation einschätzen und unterstützen“ von Irene Leber (2011)
- „Diagnosebogen zur Abklärung kommunikativer Fähigkeiten“ von Ursi Kristen (2014)

Die nutzerbezogenen Voraussetzungen sind sehr gering. Die Forschung betont, dass auch bei Einschränkungen in der Wahrnehmung und in der Kognition die Bedienung einer Augensteuerung zur Kommunikation und Umfeldsteuerung zumindest in Betracht gezogen und getestet werden soll. Bei Menschen ohne Lautsprache und einer starken körperlichen Behinderung unterliegt die Sprachentwicklung besonderen Bedingungen und bedarf einer frühzeitigen Anbahnung und Förderung der kommunikativen Fähigkeiten. Folgend werden die vier Kriterien für die Nutzung einer Augensteuerung aufgezeigt und erklärt was zu tun ist, falls die Voraussetzungen nicht gegeben sind.

Tabelle 1: Voraussetzungen für eine Augensteuerung

Kriterium	Was, wenn nicht?	✓
Der Nutzer kann mindestens ein Auge willkürlich bewegen und die Pupille dieses Auges ist gut sichtbar.	Die Nutzung einer Augensteuerung kommt nicht in Frage.	
Der Nutzer kann zeigen, dass er, wie von der IV vorgeschrieben, Stufe 4 des Diagnostikinstrumentes „Kommunikation einschätzen und unterstützen“ von Irene Leber erreicht hat. Das heisst: „Die Person weiss, dass sie mit einem Partner über Symbole (Worte, Gebärden, Bilder) über Dinge, Personen und Handlungen kommunizieren kann, auch wenn diese nicht sichtbar sind (Quadrangulärer Blick“ (Leber, 2011).	Es kann trotzdem eine Abklärung beantragt werden. In einer Probephase kann die Bedienung der Augensteuerung trainiert und es können Erfahrungen dazu gesammelt werden. Vielleicht zeigt der Nutzer unerwartete Entwicklungen. Laut einem Bundesgerichtsentscheid ist in jedem Einzelfall zu prüfen, „ob mit einem Hilfsmittel die Kommunikationsfähigkeit des Kindes unter Berücksichtigung seiner Möglichkeiten nützlich erweitert werden kann“. Die Theorie (siehe Hauptteil dieser Masterarbeit) sagt auch, dass sich intentionales Verhalten sowie das Symbolverständnis erst durch das entsprechende Angebot, also dem augengesteuerten Sprachcomputer, entwickeln kann.	
Die Eltern und das interdisziplinäre Umfeld sind informiert und motiviert bei der Förderung der kommunikativen Möglichkeiten des Nutzers mitzuwirken. Denn die Eltern tragen den Hauptteil zu einer erfolgreichen Förderung der Kommunikation bei.	Die Ziele der Kommunikationsförderung und der damit verbundene Aufwand sollten vor der Hilfsmittelversorgung offen diskutiert werden. Ohne die Kooperation der Eltern ist die Versorgung mit einem eigenen Gerät nicht sinnvoll und administrative nicht möglich.	
Der Nutzer ist bei der IV angemeldet und hat Anspruch auf Leistungen der IV.	Der Antragsteller muss sich bei der IV anmelden. Bei nicht leistungsberechtigten Personen können Hilfsmittel privat oder durch Spenden finanziert werden.	

5. Übersicht zum Ablauf der Hilfsmittelversorgung

Treffen die vier Voraussetzungen aus dem vorherigen Kapitel zu, so kann der Prozess der Hilfsmittelversorgung gestartet werden. Folgend eine Darstellung zum organisatorischen Ablauf. Neben den administrativen Vorgaben wird beschrieben, wie das interdisziplinäre Umfeld miteinbezogen werden kann und welche Möglichkeiten der Förderung der Kommunikation schon vor der Auslieferung des Gerätes vorhanden sind.

Tabelle 2: Verlauf einer Hilfsmittelversorgung

Organisation der Hilfsmittelversorgung	Einbezug des Interdisziplinären Umfelds	Konkrete Förderung
Hilfsmittelversorgung anmelden		
<p>Die Eltern (bzw. die gesetzlichen Vertreter) müssen eine formlose Anmeldung für eine Hilfsmittelversorgung bei der zuständigen IV-Stelle einreichen.</p> <p>Unter folgendem Link finden Sie ein Anmeldeformular für eine Hilfsmittelversorgung:</p> <p>http://www.activecommunication.ch/index.php/service/beratung</p>	<p>Die Idee, eine UK-Hilfsmittelversorgung anzubahnen, kann von verschiedenen Person aus dem Umfeld des zukünftigen Nutzers kommen. Die Anmeldung bei der IV muss aber vom gesetzlichen Vertreter, in den meisten Fällen also von den Eltern, vorgenommen werden. Es braucht die Bereitschaft der Eltern und des ganzen Umfeldes, um gemeinsam mittels UK einen neuen Weg zu gehen.</p>	<p>Von der ersten Antragsstellung bis zur Auslieferung des augengesteuerten Sprachcomputers dauert es mindestens ein halbes Jahr. In dieser Zeit kann schon fleissig an der Situationssteuerung per Blickauswahl trainiert werden. Im Alltag gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Blick des Nutzers miteinzubeziehen, der Blickausrichtung eine Bedeutung zu geben und diese dem Nutzer zu spiegeln.</p>
Prüfung durch IV-Stelle		
<p>Die Invalidenversicherung überprüft den Antrag und vergibt den Auftrag an den Hilfsmittelversorger. Dies dauert in der Regel ein bis zwei Monate.</p>	<p>Das ganze interdisziplinäre Team übernimmt die Förderung der kommunikativen Möglichkeit per Blickauswahl.</p>	<p>Blickauswahl trainieren: Gegenstände oder Piktogramme werden dem Nutzer so angeboten, dass er durch seine Blickrichtung eine Entscheidung treffen kann. Der Kommunikationspartner beobachtet den Blick vis à vis.</p>
Beratungsgespräch und Abklärung durch den Hilfsmittelversorger		
<p>Ziel der Abklärung: Beim Abklärungstermin mit der versicherten Person, den gesetzlichen Vertretern und dem Berater des Hilfsmittelversorgers werden die Bedürfnisse gesammelt und eine Hilfsmittellösung gesucht.</p> <p>Produktauswahl: Neben der Hardware wird auch die Software ausgewählt, mit welcher die Bedienung der Augensteuerung gelernt wird. Bei Menschen mit unklaren kognitiven Leistungen empfiehlt es sich mit einem Lernprogramm zu starten. Eine Übersicht dazu befindet sich im nächsten Kapitel.</p>	<p>Anwesende: Damit die verschiedenen Meinungen vertreten werden können und alle über die gleichen Informationen verfügen, sollten beim Beratungsgespräch, neben dem zukünftigen Nutzer und den Eltern (gesetzliche Vertreter), immer auch Personen aus dem pädagogischen und therapeutischen Umfeld eingeladen werden.</p> <p>Zielsetzung: Beim Beratungsgespräch gilt es, durch Beobachtung, Testung verschiedener Hilfsmittellösungen und den genauen Beschreibungen der aktuellen Kommunikationssituation des</p>	<p>Entscheidungsseiten: Damit ein einheitlicher Code für die Ablehnung und Zustimmung erarbeitet werden kann, soll zumindest innerhalb der Institution die gleiche Blickrichtung gewählt werden. Vorschlag: Ja = rechts Nein = links</p> <p>Eye Frame: Für die Vorbereitung auf die Arbeit mit dem Sprachcomputer kann ein sogenannter EyeFrame genutzt werden. Dabei werden die Piktogramme auf einer Plexiglasplatte angeboten. Der Kommunikationspartner beobachtet</p>

<p>Bericht an die IV: Der Berater erstellt einen Bericht mit der Beschreibung der Ausgangslage, der Begründung für die Wahl des Gerätes und der gesetzten Ziele für den Einsatz des Hilfsmittels. Zusammen mit dem Kostenvoranschlag für das Produkt und das Gebrauchstraining wird der Antrag an die IV-Stelle gesendet.</p>	<p>zukünftigen Nutzers eine Versorgung zu planen. Es werden konkrete Interventionsziele festgelegt, welche im Bericht an die IV abgegeben werden.</p> <p>Einbezug des zukünftigen Nutzers: Im Falle der Augensteuerung ist bei einer ersten Testung darauf zu achten, dass möglichst geringe Anforderung gestellt werden und Erfolgserlebnisse möglich sind. Es ist zu überlegen, ob der zukünftige Nutzer beim ganzen, rund zweistündigen Abklärungsgespräch dabei sein muss.</p>	<p>bachtet die Blicke von gegenüber. Diese Vorrichtung kann gut selber hergestellt werden.</p> <p>Bewegungssteuerung: Die Blickrichtung kann auch als Äusserung für Bewegungen eingebaut werden. Zum Beispiel zusammen mit dem Kind und seinen Händen den Ball nach oben halten, wenn es nach oben schaut. Oder im Wasser die Schwimmrichtungen bestimmen lassen.</p> <p>Leihgeräte: Vielleicht ergibt sich innerhalb einer Institution die Möglichkeit, einen augengesteuerten Sprachcomputer eines anderen Schülers/Schülerin stundenweise auszuleihen. Zum Beispiel dann, wenn der Besitzer im Bad ist und das Gerät sowieso nicht nutzen kann. So können erste Erfahrungen gesammelt werden.</p>
Kostengutsprache durch die IV		
<p>Die IV prüft den Antrag und informiert den Hilfsmittelversorger sowie die Eltern schriftlich über den positiven oder negativen Entscheid der Kostenübernahme.</p>	<p>Erfahrungsgemäss dauert dieser administrative Schritt lange. Nur die Eltern dürfen bei der IV nachfragen, wie weit der Antrag schon bearbeitet wurde. Schliesslich erhalten die Eltern einen schriftlichen Entscheid von der IV.</p>	
Gebrauchstraining und Abschluss		
<p>Der Hilfsmittelversorger bestellt das beantragte Hilfsmittel und liefert es bedürfnisangepasst der versicherten Person aus. Das Gebrauchstraining beinhaltet die Montage und die Installation des Hilfsmittels und die Schulung der versicherten Person oder des Umfelds. Das Gerät wird von der IV nach dem erfolgreichen Gebrauchstraining an die versicherte Person ausgeliehen.</p>	<p>Das Weiterbildungsangebot für Eltern ist in der Schweiz sehr gering. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern möglichst viel technisches und vor allem didaktisches Wissen zur Förderung aus den Gebrauchstrainings mitnehmen können.</p>	<p>Für die gezielte Nutzung und Förderung der kommunikativen Möglichkeiten braucht es eine spezifische Begleitung, unter anderem mit UK-didaktischen Inhalten.</p>

6. Stufeneinteilung für die Bedienung der Augensteuerung

Die Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers ist anspruchsvoll. Angelehnt an den Tobii Lernprozess stellen folgende sieben Stufen (siehe Tabelle 4) die nötigen Entwicklungsschritte bis zur umfänglichen Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers dar. Dieser Prozess wird auf der Internetseite von TobiiDynamox mit einem Film genau erklärt.

Der Link dazu lautet: <http://www.tobiidynamox.de/der-lernprozess/>

In den ersten vier Stufen geht es noch nicht um Kommunikation, sondern darum, die Vorläuferfähigkeiten, wie die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu verstehen, sowie die Augensteuerung bedienen zu lernen. Drei verschiedene Hersteller haben Programme für diesen Lernbereich entwickelt. Diese richten sich nach den Bedürfnissen junger Nutzer und führen durch verschiedene Lernschritte zur gezielten Ansteuerung des Computers. Angeboten werden sie von den Firmen Sensory Guru (EyeFX), Smartbox (Look to Learn sowie die Ergänzung Look to Learn scenes and sounds) und Inclusive Technology (Eye Gaze Education). Wie in der Tabelle sichtbar, orientieren sich diese Programme an einem anderen Aufbau und sind gegliedert in drei bis fünf Stufen. In Kapitel 8 wird erklärt wie diese Programme aufgebaut sind und welche Teilschritte bearbeitet werden. Laut dem Lernprozess nach Tobii wird erst ab Stufe 5 individueller Wortschatz eingesetzt. Dazu muss die Benutzeroberfläche ändern und zu einer Kommunikationssoftware der Firmen TobiiDynamox oder Smartbox gewechselt werden. Nicht jeder Nutzer muss alle sieben Stufen einzeln durchlaufen. Die Auflistung dient zur Orientierung und Einschätzung der Fähigkeiten des Nutzers.

Ziel der aktuellen Stufe	1 Ich nehme mich als Ursache für die Ereignisse auf dem Bildschirm wahr.	2 Ich erfasse die Inhalte des ganzen Bildschirms.	3 Ich probiere vieles aus und entdecke spannende Spiele.	4 Ich lerne die Augensteuerung immer präziser anzuwenden und kann gezielt Auswahlen treffen.	5 Ich nutze das Gerät zur Kontaktaufnahme und Situationssteuerung. Erster individueller Wortschatz.	6 Ich kommuniziere über verschiedene alltägliche Bedürfnisse. Ausführlicher Wortschatz.	7 Ich nutze die Augensteuerung auch für weitere Computernutzung und Telekommunikation.
Eye Gaze	■		■		■		
EyeFX	■	■	■	■	■		
Look to Learn	■	■	■	■	■		
Grid 3					■	■	■
Communicator 5					■	■	■

Tabelle 4: Software eingeteilt nach Lernstufen

7. Finanzierung

In der Schweiz übernimmt die IV eine Hilfsmittelversorgung grundsätzlich nur für Versicherte, welche mindestens Stufe 5 erreicht haben und das Gerät als Kommunikationshilfsmittel einsetzen können. Die vorgeschlagenen Lernprogramme dienen nicht direkt der Kommunikation, sondern gelten als Lehrmittel für den Spracherwerb. Weil Lehrmittel Sache des Kantons sind, müsste eine Lernsoftware für die Augensteuerungsanbahnung von den Schulen finanziert werden. Deshalb werden weiter unten die Preise aufgelistet.

8. Auswahl von Lernangeboten für die Augensteuerung

Software: Eye FX von Sensory Guru Preis: ca. 800 CHF						
1 Ich nehme mich als Ursache für die Ereignisse auf dem Bildschirm wahr.	2 Ich erfasse die Inhalte des ganzen Bildschirms.	3 Ich probiere vieles aus und entdecke spannende Spiele.	4 Ich lerne die Augensteuerung immer präziser anzuwenden und kann gezielt Auswahlen treffen.	5 Kontaktaufnahme und Situationssteuerung	6 Ich kommuniziere	7 Computernutzung und Telekommunikation
Softwareinterne Stufe						
Black Screen Engagement: Spuren hinterlassen auf schwarzem Bildschirm	Object Displacement: Genutzter Bildschirmbereich ausbauen und Verweilfunktion entdecken	Zoned Focusing: Fokussierung bestimmter Bildschirmbereiche (Wichtig für die genaue persönliche Kalibrierung)	Active Exploration: Motivierende Erkundung des spielerischen Angebotes	Controlled Targeting: Dwell (Verweil)-Funktion, Genauigkeit und Kontrolle verbessern	Das Programm bietet 30 Spiele unterteilt in fünf Schwierigkeitsniveaus. „EyeFX von Sensory Guru“ hat keinen Kommunikationswortschatz. Es ist ein Wechsel zu TobiiDynavox oder Smartbox notwendig.	
Anwendungsbeispiel						
<ul style="list-style-type: none"> • Feuerschlangen, Farbspritzer oder Konfetti erscheinen lassen • etc. 						
Quelle und weitere Informationen unter: http://www.sensoryguru.com/sensory-eye-fx						

Software: EyeGaze Education von Inclusive Technology Preis: ca. 500 CHF						
1 Ich nehme mich als Ursache für die Ereignisse auf dem Bildschirm wahr.	2 Ich erfasse die Inhalte des ganzen Bildschirms.	3 Ich probiere vieles aus und entdecke spannende Spiele.	4 Ich lerne die Augensteuerung immer präziser anzuwenden und kann gezielt Auswahlen treffen.	5 Kontaktaufnahme und Situationssteuerung	6 Ich kommuniziere	7 Computernutzung und Telekommunikation
Softwareinterne Stufe						
Attention and Looking		Exploring and Playing		Choosing and Learning		<p>Diese Software kann als Ganzes, oder unterteilt in drei softwareinterne Lernbereiche gekauft werden.</p> <p>„Inclusive EyeGaze Education“ hat keinen Kommunikationswortschatz. Es ist ein Wechsel zu Tobidynavox oder Smartbox notwendig.</p> <p>Analyse der Bedienungsförderung: Um die Blickverläufe und Fixationen des Nutzers einzuschätzen, können die Blickdaten grafisch dargestellt werden. Diese sogenannten Heatmaps können zur Analyse eingesetzt werden. Diese Funktion ist in der Software „Inclusive EyeGaze Education“ und „look to learn“ integriert und kann als zusätzliches Programm über „Gaze Viewer“ von Tobii genutzt werden.</p>
Tracking: Verfolgen von Bildern in Bewegung Fixation: Durch Fixieren und Verweilen etwas verursachen Locating: Erkunden und Bewirken		Take Turns: Abwechseln und Wählen Explore: Genaueres Zielen und Wählen Choose Anything: Freies Wählen ohne dass negative Konsequenzen resultieren können.		Preferred Choices: Konsequenz der eigenen Handlung erleben Linear Choices: Einfache Entscheidungsketten verstehen Multiple Choices: Mehrfachwahlen treffen		
Anwendungsbeispiel						
<ul style="list-style-type: none"> • Einem Superhelden nachfliegen • Musik abspielen • Ein Schwarz-Weiss-Bild ausmalen • etc. 		<ul style="list-style-type: none"> • Zusammen mit dem Computer einen Baum fällen • Eine magische Maschine bedienen • Die Jukebox bedienen • etc. 		<ul style="list-style-type: none"> • Cupcakes dekorieren • Eine Pflanze wachsen lassen • Eigene Geschichten erfinden • etc. 		
Quelle und weitere Informationen unter: http://www.inclusive.co.uk/inclusive-eye-gaze-learning-curve						

Software: Look to Learn von Smartbox Preis: ca. 450 CHF Scenes and Sounds: Preis: 220 CHF						
1 Ich nehme mich als Ursache für die Ereignisse auf dem Bildschirm wahr.	2 Ich erfasse die Inhalte des ganzen Bildschirms.	3 Ich probiere vieles aus und entdecke spannende Spiele.	4 Ich lerne die Augensteuerung immer präziser anzuwenden und kann gezielt Auswahlen treffen.	5 Kontaktaufnahme und Situationssteuerung	6 Ich kommuniziere	7 Computernutzung und Telekommunikation
Softwareinterne Stufe						
Sensory: Ursache und Wirkung verstehen lernen.	Explore: Den ganzen Bildschirm erkunden.	Target: Zielen und die Genauigkeit verbessern.	Choose: Auswählen lernen.	Control: Feinabstimmung und drag and drop -Funktion.	Das Programm bietet 40 verschiedene Spiele um die Bedienung der Augensteuerung zu erlernen. Einzelne Spiele können mit eigenen Fotos oder Videos verknüpft werden.	
Anwendungsbeispiel						
<ul style="list-style-type: none"> • Torten auf personalisierbare Fotos werfen. • Musikinstrumente erklingen lassen. • etc. 	„Look to learn“ hat keinen Kommunikationsswortschatz. Die gleiche Firma (Smartbox) bietet aber die Kommunikationssoftware „Grid3“ an.					
„Look to Learn Scenes and Sounds“ ist ein Zusatzprogramm zu „Look to Learn“. In 26 unterschiedlichen Szenenbildern können die Fähigkeiten zur Nutzung der Augensteuerung mit viel Musik und Farbe trainiert werden.						
Quelle und weitere Informationen unter: https://thinksmartbox.com/product/look-to-learn						
Auf dieser Seite kann auch das „Look to Learn workbook“ heruntergeladen werden. Das ist ein Dokument zur Aufzeichnung und Einschätzung der Tätigkeiten des Softwarenutzers. Zur Verlaufsbeschreibung und zum Vergleich wurde eine Skala erstellt, welche die Bedienung der Augensteuerung einschätzt.						

Leitfaden zur Anschaffung und ersten Nutzung eines augengesteuerten Sprachcomputers

Software: Grid3 von Smartbox Preis: ca. 600 CHF						
1 Ich als Ursache	2 Ganzer Bildschirm erfassen	3 Ausprobieren und Entdecken	4 Zielen und Auswählen	5 Kontaktaufnahme und Situationssteuerung	6 Ich kommuniziere	7 Computernutzung und Telekommunikation
Softwareinterne Stufe						
Anwendungsbeispiel				Grid 3 beinhaltet folgende Kommunikationsprogramme:		
				<ul style="list-style-type: none"> • Interactive Learning 	<ul style="list-style-type: none"> • Symbol Communication • Text Communication 	<ul style="list-style-type: none"> • Environment Control (Umfeldsteuerung) • Computer Control • Accessible Apps
				Durch animierte Aktivitäten lernen und erkunden.	Strukturierung des Vokabulars nach Über- und Unterkategorien, nach Alphabet oder nach Kern- und Randvokabular.	Auf alle Anwendungen des Computers zugreifen können.
Weitere Informationen unter: https://thinksmartbox.com/product/grid-3						

Software: Communicator 5 von TobiiDynamox Preis: ca. 630 CHF							
1 Ich als Ursache	2 Ganzer Bildschirm erfassen	3 Ausprobieren und Entdecken	4 Zielen und Auswählen	5 Kontaktaufnahme und Situationssteuerung	6 Ich kommuniziere	7 Computernutzung und Telekommunikation	
Softwareinterne Stufe							
TobiiDynamox bietet kein eigenes Lernprogramm zur Nutzung der Augensteuerung an. Im „Communicator 5“ gibt es im Softwareordner „Entstehende Kommunikation“ einzelne Ursache-Wirkung-Spiele.		Anwendungsbeispiel			Communicator 4 oder 5 beinhaltet folgende Kommunikationsprogramme:		
					<ul style="list-style-type: none"> • Sono Primo 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono flex, Sono Lexis, • Literacy • Compass 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows Control • Sono Key
					Ausgewählte Kommunikationssituationen mit symbolbasierten Aussagefeldern. Z.B. Essen, Zähneputzen, etc.	Strukturierung des Vokabulars nach Über- und Unterkategorien, Alphabet oder nach Kern- und Randvokabular.	Auf alle Anwendungen des Computers zugreifen können.
Quelle und weitere Informationen unter: http://www.tobiidynamox.de							

9. Weitere Trainingsmöglichkeiten zur Bedienung der Augensteuerung

Alle Programme welche mit dem Windows Betriebssystem kompatibel sind, lassen sich über das Programm „Windows Control“ ansteuern. Windows Control kann auf der Internetseite von TobiiDynavox heruntergeladen werden.

<p>Onlinespiele</p>	<ul style="list-style-type: none"> • http://www.helpkidzlearn.com/early-years - Beschränkter Onlinezugang (10x) zu den Spielen von Inclusive EyeGaze Learning Curve • www.owlieboo.com - Ursache-Wirkung mit einfachen Farben und Formen • https://tux-paint.de.softonic.com - Gratis Malprogramm downloaden • www.papunet.com/games - Spiele mit unterschiedlichem Anforderungsniveaus
<p>Lernspiele</p>	<p>Eine grosse Auswahl kostenpflichtiger Lernspiele findet sich auf der Internetseite von Active Education. Hier einige Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Big Bang“ - Ursache-Wirkung- Training • „Show me“ - zum Lernen von Begriffen • „CatchMii“ - zum genauen Zielen • „Choice Trainer“- Auswahl-Training • „PuzzleWorld“, „Easy Games“ , „Play with me“, etc. <p>Diese Lernprogramme werden von LifeTool, einem gemeinnützigen Unternehmen aus Österreich zur Förderung der Unterstützten Kommunikation, produziert. Weiter Informationen unter http://www.lifetool.at</p>
<p>Seitensets für den Communicator 4 oder 5</p>	<p>Diverse einfache Spiele oder situationssteuernde Seitensets downloaden unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://www.mytobiidynavox.com/pagesetcentral <p>Man kann auch selber einfache Seitensets herstellen und eigene Bilderbücher oder persönliche Fotoalben erstellen und diese sogar mit Musik- oder Videoplayern verknüpfen. Ideen dazu auch unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://www.rehavista.de/?at=Mat_Communicator
<p>Umfeldsteuerung durch Infrarot-spiele</p>	<p>Die meisten Infrarotfernbedienungen (z.B. Fernseher, Stereoanlage, Spielzeug) können über das Augensteuerungsmodul eingelesen werden. Werden diese mit Bedienungsbeehlen verbunden, kann der Nutzer die Geräte per Augensteuerung bedienen. Ein Beispiel dafür ist die Bedienung einer Spielzeugeisenbahn. Anleitung zur Installation unter folgendem Link:</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://www.rehavista.de/mat/rehavista-tobii-eisenbahn.pdf <p>Mit einem Infrarot-Zwischenstecker können auch Geräte bedient werden, welche nicht mit Infrarot funktionieren. Dabei wird dieser Stecker zwischen Gerät und Steckdose angebracht. Die Infrarotfunktion des Zwischensteckers kann so durch ON/OFF über den augengesteuerten Computer bedient werden. Ein Produktvorschlag unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://www.rehavista.de/?at=Produkte&ag=28&f=ad&p=R02532 <p>Mit der BJ ToyBox lassen sich bis zu vier adaptierte Spielsachen über die Augensteuerung bedienen. Bei adaptiertem Spielzeug wird ein Batterieunterbrecher eingesetzt. Dieser wird an die BJ Toybox angeschlossen, welche wiederum per USB mit dem Computer verbunden wird. Ein Produktvorschlag unter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - http://www.active-education.ch/index.php/de/didaktik-spiel/spielzeuge/bj_toybox-detail

10. Zehn praktische und didaktische Grundsätze

- Bei jedem Einsatz der Augensteuerung die Positionierung mit der Feedbackbox kontrollieren.
- Eine persönliche Kalibrierung ist wichtig für die genaue Ansteuerung des Gerätes. Die Lernprogramme trainieren unter anderem die Fähigkeiten, welche für die Kalibrierung benötigt werden (Fixieren und Verfolgen).
- Die Bedienung mit den Augen ist sehr anstrengend. Anfangs nur kurze Einheiten planen und die Sequenz mit einem positiven Erlebnis beenden.
- Der Begleiter / Gesprächspartner reagiert auf alle Aktionen. Es gibt keine Fehler. Jede Aktion vom Nutzer ist als gewollt einzuschätzen.
- Anfangs interessante Spielangebote machen, später persönlich relevanten Wortschatz anbieten.
- Fortschritte festhalten in Protokollen und im interdisziplinären Team austauschen.
- Kurzanleitungen herstellen und / oder allen beteiligten Personen persönliche Instruktionen erteilen.
- Weiterhin die multimodale Kommunikation fördern.
- Vielleicht lassen die Erfolge auf sich warten. Geduld und Ausdauer sind sehr wichtig.

11. Weiterführende Literatur und Internetlinks zum Thema

Literatur:

- Breul, W. (2014). „Schau mir in die Augen...“- Möglichkeiten und Besonderheiten der Augensteuerung. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Leber, I. (2011): *Kommunikation einschätzen und unterstützen*. [Poster und Begleitheft zu den Fördermöglichkeiten in der Unterstützten Kommunikation]. (3. Aufl.). Karlsruhe: Loeper Literaturverlag
- Staiger-Sälzer, P. & Veit, K., (2014). Blicktafeln – wirkungsvolle nichttechnische Kommunikationshilfen in der Unterstützten Kommunikation. In S. Jordan (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (12. erweiterte Aufl.). Karlsruhe: von Loeper Verlag.
- Wilken, E., (2014). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. (4. überarbeitete Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Internetquellen:

- Zum Forschungsprojekt Eyetrack4all:
 - Kollak, I., Nuß, C. & Saborowski, M. (2016). *Handreichung Augensteuerung*. Berlin: Alice Salomon Hochschule. Zugriff unter: <https://opus4.kobv.de/opus4-ash/frontdoor/index/index/docId/133>
 - Saborowski, M., Grans, A., Thedinga & M., Kollak, I. (2016). „Dann würde ich versuchen, eine Augensteuerung zu beantragen.“ *Befragung von Fachpersonen aus der Unterstützten Kommunikation zu Erfahrungen mit Augensteuerungen*. Zeitschrift für Heilpädagogik 1/2016, S. 16-28. Zugriff unter: <https://www.ash-berlin.eu/forschung/forschungsprojekte/eyetrack4all/publikationen>
- Youtubefilme:
 - Ein Film von Smartbox mit zehn Tips zur erfolgreichen Nutzung einer Augensteuerung: „10 tips for successfully using eyegaze“
Zugriff unter: <https://www.youtube.com/watch?v=ngYHTNmije8>
 - Begleitmaterial zur Handreichung Augensteuerung: „Mehr Durchblick mit der Augensteuerung“
Zugriff unter: <https://www.youtube.com/watch?v=mnAJPqBMiQM&feature=youtu.be>
- Ein Flugblatt mit 10 Hinweisen zum Umgang mit dem Talker.
Zugriff unter: http://www.activecommunication.ch/images/Materialeseite/didaktisches_material/10%20Hinweise%20zum%20Umgang%20mit%20dem%20Talker.pdf